

**Digitale Edition der Briefe Sophie von La Roches
an Johann Isaak von Gerning (1795–1800):
Möglichkeiten der semantischen Erschließung**

Master-Arbeit
zur Erlangung des Grades eines
Master of Science

an der Universität Trier
Fachbereich II

vorgelegt von
Rachel Aimée Georg
Hohenzollernstraße 138
66117 Saarbrücken
Matrikelnummer 1718277

Trier, im März 2026

1. Gutachterin: Dr. Claudia Bamberg
2. Gutachter: Prof. Dr. Christof Schöch

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst habe. Mir ist bewusst, dass ich selbst für das Zustandekommen und die Korrektheit aller Inhalte dieser Arbeit verantwortlich bin.

Für das Erstellen der Arbeit habe ich keine anderen als die angegebenen Quellen, Fachliteratur oder Hilfsmittel benutzt. Die aus den Quellen oder der Fachliteratur direkt oder indirekt, wörtlich oder dem Inhalt nach übernommenen Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht. Welche Teile der Arbeit – ob Text, Daten oder Programmiercode – mit Hilfe von Tools wie generativer künstlicher Intelligenz oder ähnlicher Software generiert oder bearbeitet wurden, ist nach Art und Umfang klar dokumentiert.

Die Arbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Ort	Datum	Unterschrift
-----	-------	--------------

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	iii
Abbildungsverzeichnis	iii
Verzeichnis der Codeausschnitte	iii
1 Einleitung	1
2 Forschungsstand zur digitalen Briefedition	3
2.1 Vorteile und Features digitaler Briefeditionen	3
2.2 Aktuelle Herausforderungen digitaler Briefeditionen	5
2.3 Semantische Erschließung in digitalen Briefeditionen	7
2.4 Forschungsfragen und Zielsetzung	10
3 Sophie von La Roches Briefe an Johann Isaak von Gerning	12
3.1 Die Briefpartner	12
3.1.1 Kurzbiographie Sophie von La Roches	13
3.1.2 Kurzbiographie Johann Isaak von Gernings	14
3.1.3 Beziehung der Briefpartner	16
3.2 Sprachliche und inhaltliche Eigenschaften der Briefe	17
3.3 Transkription der Handschriften	19
3.3.1 Handwritten Text Recognition	19
3.3.2 Automatische Texterfassung mit Transkribus	20
3.3.3 Transkriptionsrichtlinien	22
4 Semantische Erschließung der Briefe	24
4.1 Manuelle Verschlagwortung	25
4.2 Automatische Verschlagwortung mit Schlagwort-Extraktion	31
4.3 Topic Modeling	37
4.4 Automatische Verschlagwortung mit Large Language Models	43
5 Evaluation und Diskussion	51
6 Umsetzung der digitalen Edition als Online-Publikation	55
6.1 Anforderungsanalyse	55
6.2 TEI-Format der Briefe	57

6.3	Features der Edition	59
6.3.1	Register	60
6.3.2	Briefübersicht und Filteroptionen	61
6.3.3	Einzelansicht Brief	63
7	Fazit und Ausblick	65
	Literaturverzeichnis	67
	Anhang	72
I	Verzeichnis der Briefe	72
I.1	Bestandhaltende Institutionen und Signaturen der Briefe	72
I.2	Absendedaten, Absendeorte und Empfangsorte der Briefe	73
II	Ergebnisse der Methoden zur semantischen Erschließung	74
II.1	Ergebnisse der automatischen Schlagwort-Extraktion im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung	74
II.2	Ergebnisse des Topic Modeling im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung	85
II.3	Ergebnisse der Schlagwort-Annotation mit LLMs im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung	90

Tabellenverzeichnis

1	Verschlagwortung von Brief 1 mit KeyBERT mit und ohne die Verwendung von MMR	34
2	Topics mit je zwölf repräsentativen Wörtern und manuell annotierten Beschriftungen	40

Abbildungsverzeichnis

1	Wordcloud auf der Hauptseite der Schlegel-Edition, Quelle: Strobel/Bamberg (2014–2020)	8
2	Übersichtsseite mit Schlagwort-Filter der Escher-Edition, Quelle: Jung (2022)	9
3	Beispiele für mit HTR schwierig zu erfassende Textstellen in den Briefen Sophie von La Roches	21
4	Precision, Recall und F1-Maß der Verschlagwortung mit LLMs	48
5	Ausschnitt der Personenregister-Ansicht der Briefedition	60
6	Filteroptionen und Ausschnitt der Briefübersicht der Edition	61
7	Briefübersicht der Edition nach dem Filtern nach Susanne von Bandemer über das Register	62
8	Ausschnitt der Einzelansicht von Brief 5 in der Edition	63

Verzeichnis der Codeausschnitte

1	Systemprompt für die Verschlagwortung der Briefe	45
2	Aufruf des Sprachmodells mit Ollama	46
3	Correspondence Description von Brief 16	57
4	JSON-Objekt für Sophie Brentano aus dem Personenregister	59

1 Einleitung

Sophie von La Roche zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen¹ der Empfindsamkeit und gilt als erste Schriftstellerin Deutschlands, die Geld mit dem Schreiben verdiente (vgl. Becker-Cantarino 1987, S. 278–279, 284). Als Ausdrucksform in ihren Büchern, wie „Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ oder „Briefe an Lina“, spielt der Brief als Medium in ihrem Werk eine besondere Rolle. Trotzdem fanden die Briefwechsel Sophie von La Roches in der Editionswissenschaft bisher hauptsächlich Beachtung, wenn es sich um Korrespondenzen mit bekannten männlichen Schriftstellern, wie Christoph Martin Wieland oder Johann Wolfgang von Goethe, handelte (vgl. Sensch 2016, S. 6). Eine Ausnahme bildet die kritische Edition von Sensch (2016), die sich mit den Briefen Sophie von La Roches an Johann Friedrich Christian Petersen beschäftigt. Viele andere Briefwechsel La Roches sind allerdings weiterhin nicht editorisch aufgearbeitet oder ihre Veröffentlichung entspricht keinem wissenschaftlichen Standard, ein Problem, das vor allem Autorinnen häufig betrifft (vgl. Henzel 2020, S. 227–228).

Gleichzeitig hat sich die digitale Briefedition als Medium bewährt und sich inzwischen zum Standard in der editorischen Praxis entwickelt (vgl. Eckle 2025, Abs. 1). Im Vergleich zur Print-Ausgabe bietet sie neue Möglichkeiten zur Darstellung von Briefen und ihren Metadaten. Projekte wie die Lavater-Briefedition (Cafilisch-Schnetzler/Giuriato 2025) und die Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels (Strobel/Bamberg 2014–2020) zeigen neue Visualisierungs- und Erschließungsformen für Briefe im digitalen Raum auf, die auch die Kommunikationsnetzwerke der Briefschreiber sichtbar machen. Einen neuen Ansatzpunkt zur Durchsuchbarkeit und inhaltlichen Analyse in der digitalen Briefedition stellt die semantische Erschließung der Briefftexte dar. Die Escher-Edition (Jung 2022) bietet z. B. auf ihrer Webseite ein Filtersystem nach Schlagworten. Einen weiteren Impuls gibt das Projekt „Korrespondenzen der Frühromantik“, in dessen Rahmen Briefaussagen durch sogenannte Konnexionen erschlossen und anschließend durch Netzwerkanalyse ausgewertet werden (vgl. Fath/Strobel 2024). Eine semantische Erschließung der Briefe einer digitalen Edition bietet also nicht nur eine übersichtliche Darstellung des Inhalts für den Nutzer, sondern auch einen neuen Forschungsblickwinkel auf die Briefftexte. Darüber hinaus könnten semantische Filter in Verbindung mit anderen üblichen Filterkriterien wie Sender, Empfänger, Datum oder vorkommenden Personen, Orten und Werken eine effizientere und detailliertere Recherche innerhalb einer Edition ermöglichen.

¹Gender-Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. Wird die weibliche Form verwendet, sind ausdrücklich Frauen gemeint.

Bisher wurde allerdings noch nicht systematisch untersucht, inwieweit digitale Methoden eingesetzt werden können, um Briefftexte für die Nutzung in digitalen Editionen semantisch zu erschließen. In dieser Arbeit werden verschiedene Methoden für diese Aufgabe getestet: automatische Verschlagwortung mit Extraktionsalgorithmen, Topic Modeling und Schlagwort-Annotation mithilfe von Large Language Models (LLMs). Beim genutzten Korpus handelt es sich um bisher nicht aufgearbeitete Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning aus den Archiven des Freien Deutschen Hochstifts und der Sächsischen Landesbibliothek. Die Briefe stammen aus den Jahren 1795 bis 1800, was in den letzten Lebensabschnitt Sophie von La Roches fällt, den sie größtenteils in Offenbach verbrachte. Die Briefe sind dabei besonders interessant für eine semantische Erschließung, da sie eine hohe Dichte an oft rapide wechselnden Themen und eine sprunghafte Gedankenführung aufweisen. Ziel dieser Arbeit ist außerdem die Publikation der Briefe in einer digitalen Edition, die über ein semantisches Filtersystem verfügt, das dem Nutzer der Edition die gezielte Suche nach Themen ermöglicht.

An die Einleitung anschließend wird im zweiten Kapitel zunächst auf die digitale Briefedition im Allgemeinen eingegangen, wobei ihre Vorteile und Möglichkeiten gegenüber der Print-Edition, aber auch aktuelle Herausforderungen besprochen werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem aktuellen Stand der semantischen Erschließung in digitalen Briefeditionen. In diesem Kapitel wird auch die genaue Zielsetzung dieser Arbeit besprochen. Danach folgt das dritte Kapitel, das zur Erläuterung des der Arbeit zugrunde liegenden Briefkorpus dient und die Briefe durch Informationen zu Sophie von La Roche und Johann Isaak von Gerning einordnet. Außerdem wird die Transkription der Handschriften beschrieben, die entscheidend ist, um die Texte mit digitalen Methoden weiterverarbeiten zu können. Im anschließenden vierten Kapitel geht es um die semantische Erschließung der Briefe. Hierzu wird zunächst die erarbeitete manuelle Verschlagwortung der Briefe vorgestellt. Dann werden die drei verschiedenen Methoden zur automatischen Erschließung und ihre Anwendung auf die Briefftexte erklärt. Die Ergebnisse der einzelnen Methoden werden gezeigt und mit denen der manuellen Verschlagwortung verglichen. Im fünften Kapitel werden die im vierten Kapitel gezeigten Ergebnisse diskutiert, einander gegenübergestellt und Schlussfolgerungen zum Erfolg der einzelnen Methoden gezogen. Danach folgt das sechste Kapitel, das sich der Umsetzung der digitalen Edition als Webseite widmet. Hierbei werden die Editionsrichtlinien sowie die Planung und Programmierung von Features der Webdarstellung näher erläutert. Im siebten Kapitel wird ein abschließendes Fazit gezogen.

2 Forschungsstand zur digitalen Briefedition

Digitale Editionen haben sich nach und nach von einem Novum zu einem Standard in der Editorik entwickelt (vgl. Stäcker 2020, Abs. 1). Gerade im Bereich der Briefeditionen bieten digitale Umsetzungen neue Möglichkeiten der Darstellung und Erforschung von Korrespondenzen. Sahle (2017) beschreibt die Funktion einer (digitalen) Edition wie folgt:

Editionen, und damit auch die digitalen Editionen, sollen Grundlagen für die Beantwortung geisteswissenschaftlicher Forschungsfragen bereitstellen. Sie befassen sich dazu mit den vorhandenen (überlieferten) Objekten, untersuchen sie, reichern sie mit kritischem Wissen an und führen schließlich zu Veröffentlichungen, die für einen breiten Nutzerkreis zugänglich sein sollen. (Sahle 2017, S. 238)

Die digitale Edition bietet dabei im Vergleich zur Print-Edition diverse Vorteile, stellt aber auch Editoren und Nutzer vor neue Herausforderungen und verändert die methodische Herangehensweise und die Ansprüche, die an Editionen gestellt werden.

2.1 Vorteile und Features digitaler Briefeditionen

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede einer digitalen (Brief-)Edition zu einer klassischen Print-Edition und die mit ihnen einhergehenden Vorteile erläutert. Die folgenden Darstellungen orientieren sich größtenteils an denen von Strobel (2018).

Zunächst lässt sich feststellen, dass eine digitale Briefedition im Gegensatz zur klassischen Print-Edition multimedial ist und unterschiedliche digitale Materialien beinhalten kann: Neben dem transkribierten Brief-Text können auch Bilder zur Visualisierung und Metadaten und Nebentexte zur Kommentierung abgebildet werden (vgl. Strobel 2018, S. 96). Durch die Verwendung von Bild-Digitalisaten können das Schriftbild der Handschrift sowie materielle Eigenschaften der Briefe, wie Kuverts oder Briefmarken, sichtbar gemacht werden. Den Briefen angefügte Metadaten können mit Normdaten, wie z. B. Personendaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder Geodaten angereichert werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Lösung der digitalen Briefedition von einem linearen Layout und der Beschränkung auf einen Autor (vgl. Strobel 2018, S. 96). Anstatt einen oder mehrere Briefwechsel eines speziellen Autors in Reihenfolge der Absendedaten der Briefe wiederzugeben, kann eine digitale Edition auch ganze Briefnetzwerke mit verschiedenen Schreibern und Empfängern abbilden. Es ist dem Nutzer überlassen, wie er die Edition verwenden und welche Auswahl von Briefen er in welcher Reihenfolge lesen möchte. Die Durchsuchbarkeit maschinenlesbarer Texte ermöglicht dabei auch die gezielte Suche nach einzelnen Briefen von Interesse. An dieser Stelle kann entgegnet werden, dass auch Print-Editionen existieren, die nicht nur auf einen Briefschreiber zentriert sind, und das auch ihre Durchsuchbarkeit

z. B. durch die Verwendung von Registern gegeben ist. Diese geben z. B. an, in welchem Brief bzw. auf welcher Seite der Print-Ausgabe bestimmte Personen genannt werden. Fest steht aber, dass die Dezentrierung und Durchsuchbarkeit in digitalen Editionen in weitaus stärkerem Maße ausgeprägt sind.

Ein weiterer Unterschied der digitalen zur klassischen Briefedition, der vorteilhaft sein kann, ist ihre Unabschließbarkeit. Die Offenheit der digitalen Speicherung ermöglicht immer das spätere Hinzufügen weiterer Briefe, Transkriptionen und Metadaten (vgl. Zihlmann-Märki 2020, S. 161). Damit einhergehend kann sich eine digitale Briefedition nach und nach weiterentwickeln und muss keinen Anspruch an historisch-kritische Vollständigkeit stellen. Des Weiteren können digitale Bestände miteinander verlinkt werden. Eine Plattform zu diesem Zweck im deutschsprachigen Raum ist *correspSearch* (vgl. Dumont u. a. 2025), ein Webservice, der es ermöglicht, Verzeichnisse verschiedener Briefeditionen nach Absender, Empfänger, Schreibort und Schreibdatum zu durchsuchen. Auch Großprojekte wie das Portal des deutschen Briefes im 18. Jahrhundert (Décultot u. a. 2025) sind möglich. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt, eine Datenbasis und ein kooperatives Netzwerk zur Digitalisierung und Erforschung des deutschen Briefes in der Zeit der Aufklärung zu erschaffen. Die enorme Größe einer solchen Briefsammlung ermöglicht die Erforschung gattungs- und mediengeschichtlicher Zusammenhänge sowie epochenspezifischer Entwicklungen der Briefe eines ganzen Jahrhunderts.

Schließlich bieten digitale Editionen auch einen stärkeren Bezug zur Citizen Science, indem sie das Gefälle zwischen Editor und Nutzer abbauen können. Interessierte Bürger können z. B. bei der Transkription oder Annotation der Briefe aktiv in den Editionsprozess miteinbezogen werden. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „Gruß & Kuss“, bei dem Wissenschaftler gemeinsam mit Bürgern Liebesbriefe untersuchen und digitalisieren (vgl. Wyss u. a. 2025). Daneben sorgt die digitale Umsetzung einer Edition auch für eine höhere Zugänglichkeit und macht sie so erreichbar für Nutzer aus dem nicht-wissenschaftlichen Bereich.

Neben diesen größtenteils organisatorischen Vorteilen der digitalen gegenüber der klassischen Print-Edition bietet eine digitale Edition auch eine Reihe von möglichen Features, Visualisierungen und Analysemethoden, die neue Sichtweisen auf eine Briefsammlung ermöglichen und den Analyse-Fokus der Briefedition verschieben können. Diese umfassen z. B. Zeitstrahlen, die die zeitliche Verteilung der Anzahl der Briefe über eine bestimmte Korrespondenz oder ein Briefnetzwerk hinweg anzeigen. Dies ist beispielsweise in der Escher-Edition (Jung 2022) der Fall, bei der ein Zeitstrahl genutzt wird, um Briefe nach Jahreszahlen zu filtern. Auch geographische Darstellungen, die Absende- und Empfangsorte oder Reiserouten anzeigen, können in die Edition eingebaut werden. So zeigt z. B. die Lavater-

Briefedition (Cafilisch-Schnetzler/Giuriato 2025) auf einer historischen Karte die Korrespondenz Johann Caspar Lavaters nach Absende- und Empfangsort. Vor allem bei Briefeditionen mit mehreren Korrespondenten ist auch eine Sichtbarmachung des Briefnetzwerks interessant. Hierbei werden Verfasser bzw. Empfänger von Briefen als Knoten in einem Netzwerk aus Bekanntschaften betrachtet, das visualisiert und gefiltert werden kann. Umgesetzt wurde eine solche Darstellung beispielsweise im Projekt „Exilnetz33“ (Biehl/Lorenz/Osierenski 2015). Insgesamt bietet die digitale Briefedition so verschiedene Analyseansätze, die sich dem Distant Reading zuordnen lassen und einer Empirisierung der Geisteswissenschaften zuarbeiten. Hinzu kommt, dass eine Briefedition Ausgangspunkt und Korpus für neue Forschungsfragen sein kann, so z. B. im Bereich der linguistischen Analyse (vgl. Wyss u. a. 2025, S. 35).

2.2 Aktuelle Herausforderungen digitaler Briefeditionen

Neben den Vorteilen der digitalen Briefedition existieren auch Herausforderungen und neue Forschungsfelder, die durch die digitale Umsetzung entstehen. Ein immer wieder genanntes Problem der digitalen Edition liegt in der Langzeitarchivierung und langfristigen Zugänglichkeit und Zitierbarkeit (vgl. Strobel 2018, S. 99; Stäcker 2020, Abs. 29). Im Vergleich zu gedruckten Editionen, die in Bibliotheken und Archiven physisch vorliegen, ist die Haltbarkeit einer digitalen Edition abhängig von technischen Gegebenheiten. Digitale Editionen erscheinen oft als Webseiten und werden durch Forschungsvorhaben in einem bestimmten Zeitraum finanziert und umgesetzt. Nach Ablauf dieses Zeitraums stellt sich die Frage nach der weiteren Betreuung der Webseite. Auch die Ungewissheit, welche Dateiformate in der Zukunft noch von Computern ausgelesen werden können, stellt ein Problem dar. Entgegenhalten lässt sich hierbei allerdings, dass auch Print-Editionen einem materiellen Verfall ausgesetzt sind. Außerdem sind die aktuell am häufigsten für digitale Editionen verwendeten Dateiformate, z. B. XML bzw. TEI zur Speicherung der annotierten Texte und HTML und CSS zur Webseitengestaltung, größtenteils mit dem Anspruch standardisiert, auch in Zukunft noch nachnutzbar zu sein (vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2025). Stäcker (2020) argumentiert außerdem, man dürfe digitale Editionen nicht stumpf mit Editionen in Buch-Form vergleichen, indem man nur die sichtbare Oberfläche, also z. B. die Webseite einer Edition, betrachtet. Stattdessen habe die digitale Edition einen dynamischen, algorithmischen Charakter und sei als „funktionale[s] Zusammenspiel aller Komponenten von Text, Struktur, Layout, Schnittstelle und Metadaten“ (Stäcker 2020, Abs. 1) zu verstehen. Nachnutzbarkeit bedeutet also nicht zwangsläufig die möglichst lange Verfügbarkeit einer bestimmten Oberfläche, sondern die Möglichkeit, semantische, strukturelle und prozessuale

Daten zu speichern und aus diesen die Edition wieder erzeugen zu können. Auch Strobel (2018, 97) sieht die Oberfläche nur als ein vorläufiges Zentrum der Nutzung und die Dezentrierung digitaler Editionen als Vorteil.

Eine weitere Herausforderung, aber auch Chance, der digitalen Edition liegt in der bereits im letzten Abschnitt angesprochenen übergreifenden Verknüpfung von Briefbeständen. *correspSearch* bietet hier zumindest im deutschsprachigen Raum eine Anlaufstelle für die Suche nach Editionen. Ein weiteres wichtiges Instrument ist der *Kalliope* Verbundkatalog (2025), ein überregionaler Katalog für Nachlässe, Autographen und Verlagsarchive. Wünschenswert wäre allerdings eine stärkere Verknüpfung der einzelnen Briefeditionen, da Briefnetzwerke verschiedener Autoren sich überlappen können. Auch eine Infrastruktur, die das Rückführen erschlossener Metadaten der Briefe einer Edition zu ihrem Katalogeintrag ermöglicht, wäre hilfreich.

Eine weitere ungeklärte Frage ist das Verhältnis von neuen, teils visuellen Erschließungsmethoden und dem klassischen Stellenkommentar in der digitalen Briefedition. Zihlmann-Märki (2020) ist zwar der Meinung, dass in digitalen Editionen ein über Verlinkungen mit den Brieftexten verknüpftes Register zum Teil die Rolle einer klassischen Stellenerläuterung übernimmt. Sie betont allerdings auch die Wichtigkeit des Stellenkommentars für die Kontextualisierung des Geschriebenen über den Brief hinaus (vgl. Zihlmann-Märki 2020, S. 169–172). Auch Nutt-Kofoth (2020) nennt als wichtigste Teile der modernen Briefedition eine zuverlässige, kritische Textkonstitution sowie einen umfangreichen Kommentarteil (vgl. Nutt-Kofoth 2020, S. 84). Allerdings merkt er auch an, dass das Editionsformat sich verändere und der Fokus sich von Textkritik auf neue Erschließungen, wie die Erforschung von Netzwerken, verschiebe. Er sieht den Wandel der Briefedition allerdings nicht nur in der Veränderung der Kernaufgaben einer Edition, sondern hält eine „Auflösung oder Umgestaltung des Typus der historisch-kritischen Ausgabe oder dessen Integration in übergeordnete digitale Präsentationsumgebungen“ für eine zukünftige Möglichkeit (Nutt-Kofoth 2020, S. 89–90).

Verbunden mit dieser Fragestellung nach neuen Möglichkeiten der digitalen Briefedition lässt sich auch feststellen, dass Editionen zwar, wie im letzten Abschnitt erörtert, diverse neue Visualisierungsmöglichkeiten wie Zeitstrahlen, geographische Visualisierungen und Netzwerkdarstellungen nutzen, die semantische Erschließung aber oft nicht besonders ausgeprägt ist. Gegenüber der Print-Edition ist die digitale Edition wegen der Maschinenlesbarkeit ihrer Texte und Metadaten inherent durchsuchbar. Eine Volltextsuche sowie eine Suche nach bestimmten Personen, Werken oder Orten über ein verknüpftes Register ermöglichen dem Nutzer das gezielte Abfragen von Briefen, die seinem Interessensgebiet oder

seiner Forschungsfrage entsprechen. Einzelbriefe können problemlos eingesehen werden, ohne einen ganzen Briefband durchblättern zu müssen. Über eine den Nutzer leitende Suchfunktion, z. B. mit Vorschlägen verschiedener besonders häufiger oder wichtiger Stichwörter, verfügen allerdings viele digitale Briefeditionen nicht. Das bedeutet, dass ein Nutzer auf der Suche nach Themen oder Schlagworten, die nicht wörtlich im Briefftext erscheinen, nicht fündig wird. Diese Themen könnten z. B. abstrakterer Natur sein, oder es könnte sich um Oberbegriffe handeln. Die semantische Erschließung setzt an diesem Punkt an und wird im nächsten Abschnitt weiter ausgeführt.

2.3 Semantische Erschließung in digitalen Briefeditionen

„Semantische Erschließung“ meint die Erschließung von Inhalt bzw. Bedeutung eines Textes. In der digitalen Briefedition kann eine semantische Erschließung dazu beitragen, die Durchsuchbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Durch das Annotieren von im Text nicht wörtlich vorkommenden Themen können Sachverhalte sichtbar gemacht werden.

Einige Editionen nutzen in einem gewissen Umfang bereits Verschlagwortung für die Texterschließung. So befinden sich auf der Hauptseite der Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels Word Clouds, die die häufigsten Absender, Empfänger, Orte und Stichwörter der Briefsammlung wiedergeben (siehe Abbildung 1). Durch Klicken auf eines der Stichwörter gelangt der Nutzer direkt zur erweiterten Suche und es wird eine Liste von Briefen, in denen das angegebene Stichwort erscheint, angezeigt. Visuell bieten die Word Clouds dem Nutzer einen ersten Eindruck der wichtigsten Begriffe in den Briefwechseln und einen schnellen Einstieg in die Edition. Bei den Stichwörtern handelt es sich allerdings ausschließlich um Wörter, die in den Briefftexten erscheinen. Außerdem weist die Wordcloud zwar auf die häufigsten Wörter im gesamten Briefkorpus hin, sagt allerdings nichts über den Inhalt von spezifischen Einzelbriefen aus.

Die Escher-Edition (Jung 2022) geht noch einen Schritt weiter und bietet für jeden Brief eine systematische Auflistung von Schlagworten aus einer Liste von über 300 Worten. Diese enthält auch Wörter, die nicht direkt im Briefftext erscheinen, wie z. B. „Bankwesen (allgemein)“ oder „Familiäres und Persönliches“. Per Klick auf die Schlagworte erhält der Nutzer einen Überblick über die zugeordneten Briefe und deren Verteilung über einen Zeitstrahl. Die Annotation der Schlagworte an die Briefe sowie die Filteroptionen nach Schlagworten und anderen Metadaten in der Escher-Edition sind in Abbildung 2 zu sehen. Die Ordnung der Schlagworte ist dabei laut Editionsprinzipien nicht hierarchisch angelegt. Allerdings sind Worte enthalten, die sich miteinander in eine Oberbegriff-Unterbegriff-Hierarchie einsetzen oder anderweitig miteinander assoziieren lassen. So können Briefe z. B. neben dem Schlag-

Abbildung 1: Wordcloud auf der Hauptseite der Schlegel-Edition,
Quelle: Strobel/Bamberg (2014–2020)

wort „Bankinstitute“ auch das generellere Schlagwort „Bankwesen (allgemein)“ tragen. Die Schlagworte können beliebig kombiniert auftreten und so auch komplexere Sachverhalte darstellen. Geht es in einem Brief etwa um die Bundesratswahlen, werden laut Editionsprinzipien die Schlagworte „Bundesrat“ und „Wahlen“ annotiert. Die Liste der Schlagworte deckt die verschiedensten Bereiche ab und liefert einen groben Überblick über die Briefsammlung. Außerdem erleichtert die Mehrfachauswahl verschiedener Schlagworte in Verbindung mit erwähnten Personen und Orten, Korrespondenten, Absende- und Empfangsorten und der Provenienz der Briefe die gezielte Suche nach einzelnen Sachverhalten. Allerdings erscheint die Liste der Schlagworte recht lang und enthält einige für den Benutzer nicht verständliche Dopplungen. Außerdem erhalten manche Briefe trotz langer Schlagwortliste keine Verschlagwortung, was in den Editionsprinzipien damit begründet wird, dass kein passendes Schlagwort existiert.

Eine andere Herangehensweise an die semantische Erschließung bietet die Burckhardt-Edition (Ghelardi 2019). Diese gestaltet die Startseite mithilfe von Themen-Kacheln, die den Nutzer auf eine Einführungsseite zum jeweiligen Thema mit Bezug auf die edierten Briefe führen. Die Themensammlung umschließt „Potnia“ (Briefe von und über Frauen), „Bode“ (Burckhardts Korrespondenz mit Wilhelm von Bode), „Music“, „Faraway“ (Briefe von Personen aus weiter entfernten Ländern), „Europe“ (Briefe, die Informationen über die damalige politische Lage in Europa enthalten) und „Photography“. Die Einführungsseite

The screenshot displays the 'Escher Edition' search interface. At the top, a navigation bar shows 'Home > Briefe'. Below this, there are three main filter sections: 'Schlagwort' (Keywords), 'Korrespondent' (Correspondent), and 'Erwähnte Person' (Mentioned Person). Each section has a 'Zeige 50 häufigste' (Show 50 most frequent) option. The 'Schlagwort' section lists terms like 'Bundesrat' (809), 'Eisenbahnen Finanzierung' (626), and 'Gotthardbahn-Gesellschaft (GB)' (819). The 'Korrespondent' section lists names like 'Blumer Johann Jakob' (194) and 'Escher (vom Glas) Alfred' (5019). The 'Erwähnte Person' section lists names like 'Escher (vom Glas) Heinrich' (278) and 'Escher-Zollikofer (von Altenklingen) Lydia' (340). To the right of these filters is a bar chart titled 'Angezeilter Zeitraum: 1831 - ?' showing the distribution of letters across time periods: 1840-1849, 1850-1859, 1860-1869, 1870-1879, 1880-1889, and 'Undatiert'. Below the chart are sorting options: 'Sortiere nach Datum' and 'Titel', and a search filter. The main content area displays a list of letter entries, each with a title, ID, and keywords. The entries shown are: 'William Napier an Alfred Escher, s.l., Freitag, s.d.' (AES 80044, keywords: Bittbriefe (diverse)), 'Alfred Escher an Heinrich Schweizer, s.l., Samstag / Sonntag / Montag, s.d.' (AES 80022, keywords: Berufsleben, Freundschaften, Privatunterricht), 'Johann Jakob Rüttimann an Alfred Escher, s.l., s.d.' (AES 80058, keywords: Bankinstitute, Bankwesen (allgemein), Schweizerische Kreditanstalt (SKA), Schweizerische Nordostbahn (NOB)), 'Karl Felix Walder an Alfred Escher, s.l., s.d.' (AES 80075, keywords: Grosser Rat / Kantonsrat ZH), 'Rudolf Wäffler-Egli an Alfred Escher, s.l., s.d.' (AES 80074, keywords: Absagebriefe (diverse)), and 'Oswald Heer an Alfred Escher, s.l., s.d.' (AES 80033, keywords: Familiäres und Persönliches).

Abbildung 2: Übersichtsseite mit Schlagwort-Filter der Escher-Edition, Quelle: Jung (2022)

enthält zu jeder der Themensammlungen einen Text, der die Briefe der Sammlung und ihren Kontext erklärt. Außerdem werden Brief-Highlights zum jeweiligen Thema präsentiert. Die ganze Präsentation fußt also auf einer Gliederung der Briefe in verschiedene Themenkomplexe, wobei auch eine übliche Volltextsuche und erweiterte Suche die Recherche spezifischer Briefe ermöglichen. Die grobe Strukturierung der Briefe in verschiedene Sammlungen bietet trotzdem nicht die gleiche Durchsuchbarkeit wie eine feinere Verschlagwortung. Für den Benutzer ist die Einteilung und der jeweilige einführende Kommentar allerdings ein guter Startpunkt, sich mit verschiedenen Themenschwerpunkten in Burckhardts Leben auseinander zu setzen.

Einen detaillierteren Ansatz der semantischen Erschließung verfolgt das Projekt „Korrespondenzen der Frühromantik“ (Fath/Strobel 2024). Dieses zielt darauf ab, 7500 Briefe als Volltexte zu erschließen und zusammen mit ihren mit Normdatensätzen verknüpften Metadaten bereitzustellen, aber auch das Korpus qualitativ und quantitativ auszuwerten. Hierzu setzt das Projekt auf das Semantic Web und nutzt eine eigens erstellte Ontologie, um die Briefe mit sogenannten Konnexionen, formalisierten Aussagen, zu annotieren. Diese haben die Form von Tripeln oder Quadrupeln und erweitern das Register der Edition, indem sie mithilfe illokutionärer Verben Informationen zu Personen, Werken, Periodiken und Körperschaften in Bezug auf den Briefschreiber liefern. Beispiele sind hier „August Wilhelm von Schlegel – grüßen – Friedrich Schiller“ oder „Novalis – Manuskript – senden – August Wilhelm von Schlegel“. Die Konnexionen dienen der Auswertung der Briefe via Netzwerkanalyse, indem sie spezifische Handlungen und damit auch Beziehungen zwischen den verschiedenen Personen sichtbar machen.

Neben diesen Umsetzungen semantischer Erschließung im Interface digitaler Editionen wurden auch schon einige digitale Methoden auf ihre Anwendbarkeit zur Erschließung von Editionstexten geprüft. Andorfer (2017) vergleicht die inhaltliche Analyse eines historischen Briefwechsels per manueller Verschlagwortung mit Topic Modeling, wobei je Brief zwischen einem und neun Schlagworten vergeben werden. Für die Tests mit Topic Modeling wird pro Topic das häufigste Wort ausgewählt, das das Themenfeld als Schlagwort repräsentativ vertreten soll. Andorfer selbst kommt zwar zu einem insgesamt positiven Resümee der Methode, Fechner/Weiß (2017), die selbst Topic Modeling auf einen Bestand historischer Schulbücher anwenden, kritisieren allerdings, dass Andorfer ein übersichtliches, gut aufbereitetes Korpus verwendet habe, weshalb seine positiven Ergebnisse nicht als allgemeingültig angesehen werden könnten.

Auch für LLMs wurden bereits erste Überlegungen zur Nutzbarkeit bei der Erschließung von Texten für digitale Editionen angestellt, die sich aber im Themenfeld der semantischen Erschließung auf die Untersuchung von Named Entity Recognition und die automatische Erstellung von TEI-Dateien beschränken (vgl. Pollin u. a. 2025).

2.4 Forschungsfragen und Zielsetzung

Es lässt sich also festhalten, dass schon verschiedene Ansätze existieren, die in digitalen Editionen publizierten Briefe semantisch zu erschließen. Diese reichen von der groben Gliederung der Briefe in verschiedene Themenareale, über die Annotation nicht-hierarchischer Schlagworte bis zur feingliedrigen Erschließung mithilfe einer Ontologie. Die Erschließung erfolgt allerdings in den meisten Fällen manuell und wird nur im Fall der Escher-Edition als Filter- und Suchhilfe im Interface der Edition umgesetzt. Des Weiteren existieren keine Arbeiten, die verschiedene digitale Methoden zur semantischen Erschließung in digitalen Editionen systematisch vergleichen.

In dieser Arbeit wird die semantische Erschließung von Briefen mithilfe computergestützter Methoden untersucht. Die semantische Erschließung der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning erfolgt dabei zunächst über die manuelle Zuordnung festgelegter Schlagworte, die beliebig kombiniert werden können. Hierbei kommt eine teilweise hierarchische Gliederung der Schlagworte zum Einsatz. Anschließend werden drei verschiedene Methoden getestet, um die semantische Erschließung maschinell durchzuführen: automatische Verschlagwortung mit Schlagwort-Extraktionsalgorithmen, Topic Modeling und die Annotation von Schlagworten mithilfe von Large Language Models. Am Beispiel der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning wird dabei untersucht, welche der Methoden sich am besten für die semantische Erschließung für eine digitale Briefedition eignet.

Konkret ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:

- Wie können die Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning mithilfe von automatischer Verschlagwortung mit Schlagwort-Extraktionsalgorithmen, Topic Modeling und LLM-gestützter Schlagwort-Annotation semantisch erschlossen werden?
- Wie effektiv sind diese maschinellen Methoden im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung und welche Methode eignet sich am besten für die semantische Erschließung der Briefe?

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die Ausarbeitung einer digitalen Briefedition, die als Webseite veröffentlicht wird. Die semantische Erschließung der Briefe wird als Filterfunktion und Orientierungshilfe für den Nutzer in die Benutzeroberfläche der Edition integriert. Die entstehende Webseite soll prototypisch den Nutzen semantischer Erschließung für die digitale Briefedition aufzeigen.

3 Sophie von La Roches Briefe an Johann Isaak von Gerning

Insgesamt wurden für die Edition 25 Briefe von Sophie von La Roche an Johann Isaak von Gerning bearbeitet. Es handelt sich bei allen Briefen um bisher nicht als ganze Texte publizierte Handschriften, wobei drei Briefe aus der Sächsischen Landesbibliothek Dresden (SLUB) und 22 Briefe aus dem Freien Deutschen Hochstift (FDH) in Frankfurt am Main stammen. Brief 16, in dem Sophie von La Roche von einem Ausflug in den Taunus erzählt, erschien bereits in Teilen in einem Katalogbeitrag zur literarischen und künstlerischen Entdeckung des Taunus des Museums Giersch in Frankfurt am Main (vgl. Kölsch 2008). Zwei der Briefe, Brief 19 und Brief 20, sind Abschriften in einer etwas moderneren Form der Kurrentschrift. Bei den anderen Briefen handelt es sich um Originale von Sophie von La Roche. Des Weiteren enthält Brief 24 auf der letzten Seite einen Distichon-Entwurf von Johann Isaak von Gerning. Einige Briefe enthalten außerdem von Johann Isaak von Gerning hinzugefügte Empfangsnotizen. Die genauen Signaturen sowie Absendedaten und Absende- und Empfangsorte der Briefe können in Anhang I nachgelesen werden.

Dieses Kapitel soll eine Einführung in die Briefe geben, indem Rahmenbedingungen des Briefwechsels sowie der Ablauf der Transkription erläutert werden. Dazu werden zunächst die beiden Briefpartner Sophie von La Roche und Johann Isaak von Gerning und ihre aus den Briefen hervorgehende Beziehung zueinander vorgestellt. Anschließend folgt eine thematische und sprachliche Übersicht über die Briefe. Zuletzt werden die Transkription der Briefe mithilfe von Handwritten Text Recognition (HTR) und die zugrunde gelegten Transkriptionsrichtlinien beschrieben.

3.1 Die Briefpartner

In diesem Abschnitt werden die Biographien der beiden Briefpartner Sophie von La Roche und Johann Isaak von Gerning kurz zusammengefasst und ihre Beziehung zueinander besprochen. Vor allem bei Sophie von La Roche liegt dabei der Fokus auf der Zeit ihres Lebens, zu der sich der vorliegende Briefwechsel abspielte. Obwohl Gerning in dieser Edition nur als Empfänger der Briefe auftritt und keine von ihm an Sophie von La Roche gerichteten Briefe erhalten sind, geben biographische Informationen über ihn wichtige Einblicke, die erst die Einordnung der in den Briefen besprochenen Sachverhalte ermöglichen.

3.1.1 Kurzbiographie Sophie von La Roches

Sophie von La Roche wurde am 6. Dezember 1730 als Marie Sophie Gutermann in Kaufbeuren geboren. Ihr Vater war der Stadtphysikus Dr. med. Georg Friedrich Gutermann, ihre Mutter seine Frau Regina Barbara Gutermann (geb. Unold) (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 15). Sophie wurde pietistisch erzogen und lernte bereits in ihrer frühen Kindheit lesen (vgl. Becker-Cantarino 1987, S. 279). Ihre Bildung beschränkte sich nicht nur auf die für Mädchen üblichen Fähigkeiten wie Sprachen, Haushaltsführung, Musik und Zeichnen. Durch ihren Vater erhielt sie auch Unterricht in Wissenschaften wie Geschichte und Astronomie, was für die damalige Zeit eher unüblich war (vgl. Langner 1995, 9–10). Im Gegensatz zu ihren männlichen Zeitgenossen besuchte sie nie eine Universität, bildete sich aber autodidaktisch weiter (vgl. Becker-Cantarino 1987, S. 279).

In ihrer Jugendzeit war Sophie mit Christoph Martin Wieland verlobt. Obwohl die Verlobung gelöst wurde, tauschten beide weiter Briefe aus und die Freundschaft hielt ihr ganzes Leben. Später trat Wieland als Unterstützer und Mentor, aber auch Kritiker ihres Werkes in Erscheinung (vgl. Becker-Cantarino 1987, S. 286). 1753 heiratete Sophie Georg Michael Frank La Roche und zog mit ihm an den Hof Graf Stadions in Mainz, später nach Warthausen und Ehrenbreitstein (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 17, 34–36, 68). Mit ihm hatte sie acht Kinder, von denen fünf das Kindesalter überlebten (vgl. Langner 1995, S. 15). 1771 veröffentlichte sie ihren Roman „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“, der großen Erfolg hatte und sie zur wohl bekanntesten Schriftstellerin Deutschlands in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machte (vgl. Becker-Cantarino 1987, S. 278–279).

Nach der Entlassung ihres Mannes lebte die Familie 1780–1786 in Speyer, wo sich Sophie von La Roche zunehmend ihrer literarischen Tätigkeit widmete. 1783 erschien zum ersten Mal ihre Monatszeitschrift „Pomona“, die erste Zeitschrift in Deutschland, die von einer Frau für Frauen herausgegeben wurde (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 81). Ab 1784 unternahm Sophie von La Roche mehrere Reisen, zu denen sie Reiseberichte veröffentlichte: 1784 und 1791 in die Schweiz, 1785 nach Frankreich und 1786 nach Holland und England (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 86).

Nach ihrer Englandreise erfolgte ein Umzug in ein von Georg Michael von La Roche gekauftes Haus in der Domstraße in Offenbach. Hier lebte Sophie von La Roche auch nach dem Tod ihres Ehemannes 1788 weiterhin bis zu ihrem eigenen Tod im Jahr 1807 (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 93). Wegen der französischen Besetzung des linken Rheinufer im Zuge der Koalitionskriege entfiel ihre Witwenrente und sie war gezwungen, ihren Lebensunterhalt durch ihre schriftstellerische Tätigkeit zu verdienen (vgl. Sensch 2016, S. 3).

Als ihre Tochter Maximiliane 1793 und deren Ehemann Peter Anton Brentano 1797 starben, nahm Sophie von La Roche drei der Kinder Maximilianes bei sich auf: Bettina (eigentlich Catharina Elisabetha Ludovica Magdalena), Loulou (eigentlich Maria Ludovica Catharina) und Meline (eigentlich Maria Magdalena Carolina Francisca). Auch ihre Tochter Luise wohnte nach der Trennung von ihrem Ehemann bei ihr in Offenbach. (vgl. Langner 1995, S. 18)

Im Alter verließ sie ihre „Hütte“, wie sie das Haus in Offenbach in Briefen oft selbst bezeichnet, nur noch selten. Sensch (2016) hat allerdings durch ihre Aufarbeitung der späten Jahre Sophie von La Roches anhand ihrer Briefe an Johann Friedrich Christian Petersen belegt, dass das durch Publikationen wie die von Milch (1935) gezeichnete Bild der Schriftstellerin als passive und einsame Großmutter höchstens ein verzerrtes Bild der Realität sein kann (vgl. Sensch 2016, S. 3–4). Sophie von La Roche empfing weiterhin Besucher, unterhielt Briefwechsel und beschäftigte sich mit zeitgenössischer Politik, Literatur und Kunst. Zu ihren Werken aus dieser Zeit zählen die zeitgeschichtlichen Romane „Schönes Bild der Resignation“ (1795–1796) und „Erscheinungen am See Oneida“ (1798) (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 23). Außerdem veröffentlichte sie 1799 „Mein Schreibtisch“ und 1800 den Reisebericht „Reise von Offenbach nach Weimar und Schönebeck im Jahr 1799“. Dieser beschreibt Sophie von La Roches letzte große Reise zu ihrem Sohn Carl in Schönebeck an der Elbe und zu ihrem Jugendfreund Wieland in Oßmannstedt (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 127).

Während der vorrevolutionären Zeit stand Sophie von La Roche aufklärerischen Ideen positiv gegenüber. Ihr Glaube an die Nützlichkeit von Fortschritt in Wissenschaft und Bildung, die Würde aller Menschen und die Ideale Tugend, Charakter und Verstand spiegeln sich in ihren Werken wie „Briefe an Lina“ und ihrer Zeitschrift „Pomona“ wider, die auf die Erziehung junger Frauen ausgerichtet waren (vgl. Nerl-Steckelberg/Pott 2000, S. 11–13). Diese Haltung zum Gedankengut der Aufklärung änderte sich jedoch nach der Revolution im Nachbarstaat Frankreich und den darauf folgenden Kriegen und französischen Besetzungen auf deutschem Territorium. La Roche sah die Aufklärer als Auslöser der Gewalt und vertrat teilweise gegenaufklärerische Argumente (vgl. Sensch 2016, S. 100–104). Auch in den Briefen an Gerning beschreibt sie die Folgen der Revolution in Paris als „zerstörende Moralische Lava“ (Brief 14).

3.1.2 Kurzbiographie Johann Isaak von Gernings

Johann Isaak Gerning wurde am 14. November 1767 als Sohn von Johann Christian Gerning (vgl. Deutsche Nationalbibliothek 2025) und Maria Magdalena Gerning (geb. Moors) (vgl.

Hessisches Landesarchiv 2025) in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater war Bankier und naturwissenschaftlich sowie künstlerisch interessierter Sammler. Johann Isaak Gerning führte die Sammlung von Kunstgegenständen und Insekten in seinem späteren Leben fort und erweiterte sie, verkaufte aber immer wieder auch Teile (vgl. Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 1871, S. 135). Heute bildet sie die Grundlage einiger Ausstellungen des Museums Wiesbaden (vgl. Museum Wiesbaden 2025).

Gerning besuchte das Gymnasium und sollte Kaufmann werden. Sein Interesse galt allerdings den Sprachen und der Poesie. Er lernte Italienisch, Latein, Griechisch und andere europäische Sprachen. (vgl. Götting 1955, S. 114)

1790 knüpfte Gerning Beziehungen zum Hof von Neapel, als König Ferdinand IV. zur Kaiserkrönung Leopolds II. im Hause Gerning wohnte. Er wurde daraufhin nach Neapel eingeladen und machte zwischen 1794 und 1798 drei Reisen nach Italien. Diese waren unterbrochen durch längere Aufenthalte in Deutschland, da Gerning sich zwischen 1794 und 1805 immer wieder in Jena, Ilmenau und Weimar befand, Vorlesungen besuchte und sich von Karl Ludwig von Knebel poetisch schulen ließ. (vgl. Götting 1955, S. 114)

1804 wurde Gerning von Landgraf Friedrich V. zum Geheimrat ernannt, im selben Jahr erteilte Kaiser Franz II. ihm das Reichsadelsdiplom (vgl. Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 1871, S. 131).

Johann Isaak von Gerning schrieb eigene Lyrik, übersetzte aber auch Gedichte des von ihm bewunderten römischen Dichters Ovid ins Deutsche. Außerdem veröffentlichte er Reisetagebücher über seine Österreich- und Italienreisen. (vgl. Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 1871, S. 137–178).

Besonders verbunden fühlte er sich mit dem Taunus. Er lebte viele Jahre in seinem „Tauranium“, einem Landhaus in Kronberg (vgl. Götting 1955, S. 114), und widmete dem Taunus Gedichte und andere Schriften (vgl. Gerning 1814; Gerning 1819). Daneben unterhielt er aber auch eine Wohnung in Frankfurt, von der aus er Sophie von La Roche oft in Offenbach besuchte (vgl. Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 1871, S. 122–123).

Johann Isaak von Gernings Onkel Friedrich Maximilian Moors war ein Jugendfreund Goethes und die Familien Goethe und Gerning waren sich bekannt. Eine persönliche Begegnung mit Goethe hatte Gerning 1793 bei dessen Besuch in Frankfurt. Die Beziehung zu Goethe schwankte zwischen Phasen der Freundschaft und gegenseitigen Kränkungen (vgl. Götting 1955, S. 117–118). Seine mit Sophie von La Roche geteilte Verbindung zu den Weimarer Schriftstellern Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder und Friedrich von Schiller ist auch immer wieder Thema im Briefwechsel. So be-

dankt sich Sophie von La Roche z. B. bei Johann Isaak von Gerning über die Mitteilung von Neuigkeiten der „Bewohner von Weimar“ (Brief 20) oder bittet ihn darum, Grüße auszurichten (vgl. Brief 21).

Gerning blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1837 unverheiratet. 1803 entstand ein Gerücht über eine mögliche Verlobung Gernings mit Sophie von La Roches Enkelin Bettina Brentano, was diese aber vehement abstritt. 1807 war eine Heirat mit Susanna Magdalena Soldan geplant, die aber noch am Hochzeitstag abgesagt wurde. (vgl. Götting 1955, S. 115)

3.1.3 Beziehung der Briefpartner

In Sophie von La Roches Briefen an Johann Isaak von Gerning spiegelt sich eine innige Freundschaft wider. Auch wenn viele ihrer überschwänglichen und blumigen Äußerungen der allgemeinen Briefkultur der damaligen Zeit zuzuschreiben sind, lässt sich doch feststellen, dass eine starke Zuneigung von Sophie von La Roches Briefen ausgeht. In vielen Briefen teilt sie Gernings Freude über Geschehnisse in dessen Leben, oder möchte andersherum ihre eigene Freude oder Trauer über Ereignisse kundtun. Oft überschüttet La Roche Gerning mit Lob für dessen Charakter und hebt immer wieder seine guten Eigenschaften hervor. Am 11.02.1796 schreibt sie z. B. „Tretten Sie auf keinen Fußweeg – Sie, berufen Zur Sternen Bahn.“ (Brief 4); am 27.08.1796 „Guter Gerning! mir sehr sehr gut sind Sie in vergleich so viel anderer menschen“ (Brief 8).

Während des Briefaustauschs sahen sich La Roche und Gerning immer wieder in Person. So sind manche Briefe, ähnlich wie bei La Roches Briefwechsel mit Johann Friedrich Christian Petersen, als Fortsetzungen vorangegangener Gespräche zu sehen (vgl. Sensch 2016, S. 19–20). La Roche lädt Gerning immer wieder in ihr Haus in Offenbach ein (vgl. Brief 7, Brief 22). Außerdem nimmt sie immer wieder Bezug auf vorangegangene Treffen und Gespräche mit Gerning (vgl. Brief 5, Brief 9).

La Roche betrachtet den 37 Jahre jüngeren Gerning als ihren Neffen. Meist spricht sie ihn mit „theurer Neffe“, seltener auch mit „Freund“ an. Sich selbst bezeichnet sie oft als „alte Tante“ oder „Tante La Roche“. In einem der Briefe spricht La Roche Gerning ihre Anteilnahme am Tod seiner Mutter aus. Hier bezeichnet sie Gerning sogar als ihren „Sohn“ und sagt, sie würde ihn „wie einen zweyten Frantz empfangen“, womit sie ihren verstorbenen Sohn Franz Wilhelm meint (Brief 7). Passend zu dieser Mutter-Sohn-Dynamik bzw. Tante-Neffe-Dynamik gibt sie ihm in ihren Briefen immer wieder Ratschläge, vor allem zu privaten Angelegenheiten. In Bezug auf Gernings Gefühle gegenüber einer Frau, die La Roche für aussichtslos hält, warnt sie Gerning, und appelliert an ihn, sich über die Wahrheit in der Sache klar zu werden. Sie schreibt:

theurer Gerning! Sie Zogen also die binde der liebe freywillig, über Ihre klar sehende augen – was kann ich thun für den edlen jungen Mann, der nicht sehen will was ist – sondern was er wünscht – [...] aber, O! wie wird es Sie reuen, mir nicht vor 3 monat geglaubt – mich für eine alte Träumerinn – und denn nun sich für einen Seher gehalten zu haben – Guter Edler Gerning! Sey Mann! die mit Italienischen Zauber characteren beschriebene Binde vom aug – (Brief 6)

Auch im Brief vom 18.01.1797 versucht sie Einfluss auf Gernings Lebenswandel zu nehmen, indem sie ihm einen „Finanzkopf“ empfiehlt (Brief 11).

La Roche scheint sich auch über den Austausch mit Gerning zu freuen, da dieser sie mit anderen Dichtern und Bekannten verbindet. Auch wenn sie in ihrem letzten Lebensabschnitt in Offenbach immer noch Korrespondenzen unterhielt und Besucher empfing, fühlte sie sich im Vergleich zu ihren vorigen Wohnorten in Offenbach wie auf einer „Sandbank“ (Brief 12). Da sie selbst selten Reisen unternahm, diente die Korrespondenz mit Gerning vermutlich als Zugangspunkt zu literarischem Austausch und Geschehnissen in Weimar. Außerdem empfindet sie Freude darüber, in Gerning und seinen Freunden Leser ihrer publizierten Werke gefunden zu haben (vgl. Brief 19).

3.2 Sprachliche und inhaltliche Eigenschaften der Briefe

Bei den Briefen von Sophie von La Roche an Johann Isaak von Gerning handelt es sich um Privatbriefe, die aus der Blütezeit des Mediums Brief zwischen 1750 und 1830 (vgl. Schuster 2020, S. 9) stammen. Sie lassen sich der Epoche der Empfindsamkeit zuordnen. Für Frauen zu dieser Zeit galten die Ideale der Tugendhaftigkeit und Natürlichkeit (vgl. Fritz 2020, S. 362). Diese betrachtete man als besonders geeignet für das „weibliche“ Betätigungsfeld des Briefeschreibens. So attestiert Christian Fürchtegott Gellert in seinen „Gedanken von einem guten deutschen Briefe“ (1742) Frauen im Gegensatz zu Männern eine angeborene Empfindsamkeit sowie die Fähigkeit, intuitiv geschmackvolle Briefe zu erkennen (vgl. Schönborn 2020, S. 895–896). Da Frauen in schriftstellerischen und poetischen Tätigkeiten oft auf das Verfassen von Briefen beschränkt blieben, nutzten sie dieses Medium, um sich emotional auszudrücken und schreibend aktiv zu sein (vgl. Dauser 2020, S. 671).

Als Maßstab für Brieffschreiberinnen galten damals die Briefe der Madame de Sévigné, deren Schreibstil sich durch Regellosigkeit, Spontaneität und ein breites Spektrum von Themen auszeichnete und damit Leichtigkeit und Authentizität vermittelte (vgl. Kittelmann 2020, S. 827–829). Auch Sophie von La Roches Briefe zeichnen sich durch schnelle Assoziations sprünge zwischen verschiedenen Themen und einen freien Stil aus.

Der Brief stellte dabei auch einen Ort der Selbsterfindung dar, indem die Schreiber eine Identität kreieren konnten. So ist nicht immer klar, ob es sich bei Briefftexten aus dieser Zeit um realistische Schilderungen handelt, oder gezielt eine Persönlichkeit durch das

Geschriebene erschaffen werden sollte. Hiermit in Verbindung steht auch die Verwendung von Kommunikationscodes und einem anakreontischen Identifikationssystem, in dem Briefschreiber sich mit Figuren aus der antiken griechischen Dichtung identifizieren oder sich anderweitig mit mythischen Figuren in Beziehung setzen (vgl. Reinlein 2003, S. 12, 129, 141). Auch Vergleiche mit altgriechischen Dichtern sind nicht ungewöhnlich. In ihren Briefen an Gerning setzt Sophie von La Roche z. B. die Schriftstellerin Susanne von Bandemer mit der antiken griechischen Dichterin Sappho gleich, indem sie sie mit deren Namen oder mit „Sappho Bandemer“ bezeichnet (vgl. Brief 9, Brief 12).

Thematisch erstrecken sich die Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning über Bekanntschaften und Freundschaften, Privatangelegenheiten, Politik, Literatur, Kunst, Philosophie und das eigene literarische Schaffen. Dabei werden Meinungen zu Büchern, Lyrik, Essays oder Kunstwerken zwischen Gerning und La Roche ausgetauscht. Oft sendet La Roche ein ausgeliehenes Buch an Gerning zurück, empfiehlt ihm verschiedene Literatur oder bittet ihn um die Besorgung von Büchern. Auch der Inhalt eigener Werke ist in Sophie von La Roches Briefen Thema. Es werden z. B. Gedankengänge erklärt, die Einfluss auf ihre Werke genommen haben, oder Einblicke in den Schaffensprozess werden gewährt. Einmal bittet Sophie von La Roche beispielsweise Johann Isaak von Gerning darum, bei Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen eine „beschreibung von einer Indianschen Hütte“ einzuholen, die sie in ihrem Roman „Erscheinungen am See Oneida“ verarbeiten möchte (Brief 10). Außerdem sind politische Ereignisse, wie Schlachten gegen die französische Armee, oder das Verhalten verschiedener Politiker oder Angehöriger europäischer Adelshäuser Thema der Briefe. Daneben werden Grüße an Freunde und Bekannte ausgesprochen oder Geschehnisse von Besuchen anderer Personen wiedergegeben. So geht es öfter um Johann Wolfgang von Goethe, Christoph Martin Wieland und Johann Gottfried Herder, zu denen Gerning in Weimar Kontakt hat. Auch Sophie von La Roches Enkelinnen erscheinen oft in den Briefen. Die Briefe La Roches an Gerning deuten außerdem auf eine nicht erwiderte Verliebtheit Gernings zu einer Frau hin. La Roche bezeichnet diese als seine „Amena“ (Brief 4) und gibt Gerning Ratschläge in der Angelegenheit (vgl. Brief 6).

Viele Charakteristiken im Schreibverhalten Sophie von La Roches stimmen mit den Beobachtungen von Sensch (2016, S. 108–109) in den Briefen an Johann Friedrich Christian Petersen überein. Zur Typographie lässt sich sagen, dass der Hauptteil der Briefe in deutscher Kurrent-Schrift verfasst wurde. Gelegentlich sind einzelne Wörter oder Passagen auf Französisch, wobei diese Stellen in lateinischer Schrift geschrieben sind. Sophie von La Roche verwendet fast ausschließlich Gedankenstriche, um Sätze oder Gedanken zu beenden. Andere Satzzeichen kommen nur spärlich zum Einsatz. Ansonsten enden Sätze auch oft am

Zeilenende oder der Beginn eines neuen Gedankengangs wird durch den Beginn einer neuen Zeile gekennzeichnet. Immer wieder verwendet La Roche auch Ausrufe, die den Briefpartner direkt ansprechen und ihre Gedanken kurz unterbrechen. Der schnelle Wechsel von Gedanken, der nur durch kurze Ruhepausen in Form von Gedankenstrichen unterbrochen wird, lässt die Briefe eher wie Gespräche wirken. Unterstützt wird dieser Effekt ebenfalls durch die Unterstreichungen, mit denen Sophie von La Roche ihr besonders wichtige Wörter oder Passagen hervorhebt. Diese Markierungen entsprechen einer Modulation der Stimme in der Konversation, die bestimmte Wörter betont.

3.3 Transkription der Handschriften

Die Transkription der Briefe erfolgte durch automatische Texterfassung mit Handwritten Text Recognition mithilfe des Tools Transkribus (Kahle u. a. 2017) und eine anschließende manuelle Überarbeitung der Ergebnisse. In diesem Abschnitt soll es zunächst um die Funktionsweise von Handwritten Text Recognition gehen. Anschließend werden Eigenheiten des verwendeten Transkribus-Modells und Erfahrungen bei der Anwendung auf den Sophie von La Roche-Briefen besprochen. Zum Schluss wird der manuelle Teil der Transkription erläutert, wobei auf die zugrunde gelegten Transkriptionsrichtlinien und die Behandlung von textuellen Besonderheiten eingegangen wird.

3.3.1 Handwritten Text Recognition

Handwritten Text Recognition (HTR) ist die automatisierte Erkennung von Handschriften. Sie wird genutzt, um Scans von Handschriften in ein maschinenlesbares Dateiformat zu übertragen. Der Prozess der Texterkennung lässt sich normalerweise in vier Phasen einteilen: In der Vorverarbeitung (Pre-Processing) des zu digitalisierenden Bildes wird dieses zunächst in einen Zustand gebracht, in dem die eigentliche Texterkennung stattfinden kann. Rotationen und Verzerrungen des Bildes werden ausgeglichen und durch Binarisierung wird jedem Pixel der Grafik entweder Text oder Hintergrund zugeordnet. Hierbei können, gerade bei historischen Dokumenten, fließende Übergänge, Verunreinigungen oder Zerfall Probleme verursachen. In der anschließenden Layoutanalyse und Segmentierung wird der Text in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Segmente, die Bilder, aber keinen Text enthalten, werden von der Texterkennung ausgeschlossen. Die Textbereiche werden in logische Segmente geteilt, Zeilen und Wörter werden voneinander getrennt. (vgl. Rehbein 2017, S. 194)

Für die eigentliche Zeichenerkennung gibt es verschiedene Verfahren, die genutzt werden können. Das klassische Musterabgleichverfahren reduziert einzelne Glyphen auf eine

Matrix und klassifiziert anschließend, welchem Zeichen diese Matrix am wahrscheinlichsten entspricht. Bei der Feature Extraction werden dagegen Glyphen als Komposition von Einzelbestandteilen wie Abstrichen oder Bögen betrachtet und in diese zerlegt. Danach werden auch sie mit Glyphen-Prototypen verglichen und das am wahrscheinlichsten passende Zeichen ausgewählt. (vgl. Rehbein 2017, S. 194–195)

Modernere Verfahren der HTR verwenden neuronale Netze bzw. Deep Learning. Bei diesen Verfahren werden die Texte nicht in einzelne Buchstaben aufgetrennt, sondern der Algorithmus lernt zeilenweise den Text zu erkennen (vgl. Baierer u. a. 2022, S. 87). Da Handschriften weniger standardisiert sind als Druckschriften, benötigen HTR-Modelle, die auf neuronalen Netzwerken basieren, eine sehr große Menge von Trainingsdaten. Das gilt vor allem für Modelle, die eine ganze Epoche von 100 oder mehr Jahren abdecken und für verschiedene Handschriften funktionieren sollen. Ein Modell, das die spezifische Handschrift eines einzelnen Schreibers erkennen soll, kommt mit deutlich weniger Trainingsdaten aus. (vgl. Mühlberger 2021)

Die letzte Phase, die Nachbearbeitung (Post-Processing) hat zum Ziel, die Qualität des erkannten Textes zu verbessern. Das ist z. B. durch den Abgleich mit Wörterbüchern möglich, wobei falsch geschriebene Wörter, bei denen beispielsweise ein Buchstabe nicht richtig erkannt wurde, durch eine Version aus dem Wörterbuch ersetzt werden. Vor allem bei historischen Texten oder Texten, die aus anderweitigen Gründen abweichende Schreibweisen enthalten, sowie Texten mit vielen Eigennamen, ist dieses Vorgehen oft schwierig anwendbar. (vgl. Rehbein 2017, S. 195)

3.3.2 Automatische Texterfassung mit Transkribus

Die Wahl für ein Tool zur Transkription der Briefe fiel aus mehreren Gründen auf Transkribus. Auch wenn es sich bei Transkribus nicht um ein Open-Source-Tool handelt, verfügt es über die Option einer kostenlosen Mitgliedschaft, die ausreichende Funktionalitäten bereitstellt, um das Korpus von 25 Briefen bearbeiten zu können. Außerdem stellt Transkribus keine kommerzielle Software im klassischen Sinne dar, sondern wurde im Zuge zweier durch die EU finanzierter Forschungsprojekte entwickelt und wird durch die Genossenschaft READ-COOP SCE verwaltet und weiterentwickelt. Neben der Möglichkeit zur automatischen Texterkennung bietet Transkribus eine Benutzeroberfläche, die das Verwalten und manuelle Bearbeiten der Handschriften ermöglicht. In einer synoptischen, Zeile für Zeile aufgeschlüsselten Ansicht können dabei das Digitalisat und die Transkription eingesehen werden. So konnte der Text nach der automatischen Erkennung direkt in Transkribus überarbeitet und anschließend heruntergeladen werden.

Für die HTR bietet Transkribus verschiedene Modelle an, darunter auch auf die deutsche Sprache spezialisierte Optionen. Für diese Arbeit wurde das kostenlose Modell „The German Giant I“ verwendet, das auf einem großen Trainingsdatensatz von über 86.000 Seiten deutschem Text, sowohl in lateinischer Schrift als auch in Kurrentschrift, trainiert wurde. Es ist damit auf die deutsche Sprache spezialisiert und gut für die Brieftexte La Roches geeignet, die neben deutscher Kurrentschrift auch Passagen in lateinischer Schrift enthalten.

Nach der mithilfe von Transkribus durchgeführten HTR erfolgte eine intensive manuelle Korrektur der entstandenen Transkriptionen. Auch wenn Transkribus eine Hilfe bei der Erkennung von Wörtern darstellte, gab es verschiedene Eigenheiten der Handschrift, die immer wieder zu Fehlern führten. Beispielsweise waren Umlaute oft ein Problem für die Texterkennung. Abbildung 3a zeigt die Wörter „wurde“ und „würde“, die vom HTR-Verfahren meistens nicht unterschieden werden konnten, da die Umlautpunkte und der Bogen auf dem „u“ sich ähneln. Außerdem konnte es passieren, dass Zeilen so eng geschrieben waren, dass die HTR Umlautpunkte als Satzzeichen in der über dem Wort geschriebenen Zeile erkannte, wie in Abbildung 3b gezeigt.

(a) Die Wörter „wurde“ und „würde“, geschrieben von Sophie von La Roche

(b) Die Umlautpunkte auf dem „ä“ wurden an dieser Stelle von der HTR als Komma in der Zeile darüber erkannt.

(c) Eine Briefstelle, die in lateinischer Schrift geschrieben ist. Transkription: „grand bien vous fasse“

(d) Zwei verschiedene Schreibweisen Sophie von La Roches für „H“. Transkription: „H v Dalberg“ und „Herzen“

Abbildung 3: Beispiele für mit HTR schwierig zu erfassende Textstellen in den Briefen Sophie von La Roches

Ein weiteres Problem bei der HTR stellten sich ähnelnde Buchstaben, wie z. B. das kleine „f“ und das kleine „h“ dar. Dieses Problem wurde dadurch verstärkt, dass Sophie von La Roche in den Briefen sowohl die deutsche Kurrentschrift als auch die lateinische Schreibschrift verwendet. In der lateinischen Schrift schreibt sie das kleine „s“ wie ein „h“ in Kurrentschrift. Abbildung 3c zeigt eine Briefstelle auf französisch, die in lateinischer Schrift geschrieben wurde und die Verwendung des kleinen „s“ enthält. Zuletzt stellten auch einige Schreibarten Sophie von La Roches eine Herausforderung für die HTR dar. So verwendet sie für einige Großbuchstaben an verschiedenen Stellen des Briefs verschiedene Schreibweisen, so z. B. für das große „H“, wie in Abbildung 3d gezeigt.

Bei einer größeren Briefedition, etwa zu einem gesamten Briefnetzwerk eines Schreibers, kann es sich lohnen, in Transkribus ein eigenes Modell zu trainieren, um die Qualität der Transkriptionen zu verbessern. Hierzu wird ein Teil der Briefe manuell transkribiert und als Trainingsdatensatz verwendet. Dies ermöglicht die Anpassung eines bestehenden Transkribus-Modells auf die Eigenheiten der zu transkribierenden Handschrift. Bei einem Korpus von Briefen, die alle vom selben Schreiber stammen, ist ein solches Training also besonders sinnvoll. Da die hier bearbeitete Textmenge allerdings keine ausreichende Größe für ein solches Training erreicht, wurde ein Standardmodell von Transkribus verwendet.

3.3.3 Transkriptionsrichtlinien

Die Wiedergabe der Briefe in der Edition erfolgt in einer diplomatischen Transkription (vgl. Cugliana/Gengnagel 2024), es werden also alle individuellen bzw. historischen Schreibweisen originalgetreu wiedergegeben. Orthographie und Zeichensetzung werden nicht normiert, Schreibfehler nicht verbessert. Der Zeilenfall wird wie im originalen Brief wiedergegeben. Dies erleichtert zum einen den Vergleich mit dem Digitalisat und trägt zum anderen zur Leserlichkeit bei, da Sophie von La Roche Sätze oft am Zeilenende ohne das Hinzufügen eines Satzzeichens oder durch die Verwendung eines Gedankenstriches beendet. Auf die Abbildung von Einrückungen oder die exakte Positionierung einzelner Zeilen wird allerdings verzichtet, da diese im Digitalisat einsehbar sind. Lediglich klar getrennte Absätze werden auch in der Transkription durch Leerzeilen getrennt. Die Nummerierung der Seiten der Handschrift ist in eckigen Klammern im Text eingefügt.

Geminationsstriche auf den Buchstaben „m“ („m̄“) und „n“ („n̄“) werden zu „mm“ bzw. „nn“ aufgelöst. Abkürzungen mit Punkt oder Doppelpunkt werden als solche wiedergegeben. Endverschleifungen werden aufgelöst. Einfache und doppelte Unterstreichungen und hochgestellter Text werden genau so wiedergegeben. Gedankenstriche werden, unabhängig von ihrer Länge oder Form, als solche wiedergegeben. Streichungen Sophie von La Roches

werden in geschweiften Klammern („{“, „}“) angegeben, Hinzufügungen, die über, unter oder neben der Zeile stehen, in spitzen Klammern („<“, „>“).

Nicht lesbare Textstellen werden mit einem roten „x“ pro Buchstabe dargestellt. Ist die Anzahl der Buchstaben nicht zu erkennen, wird „xxx“ verwendet. Zusätzlich wird im Mouseover „Nicht entziffert“ angegeben. Notizen Johann Isaak von Gernings auf den Briefen werden durch das Mouseover „Notiz des Empfängers“ und eine graue Färbung gekennzeichnet. Einzelne Wörter oder Textabschnitte in lateinischer Schrift unterscheiden sich in der Darstellung von Text in der Kurrentschrift. Die Kurrentschrift wird in der Schriftart Garamond dargestellt, lateinische Schrift in Open Sans.

Die auf diese Weise transkribierten Texte werden auf der Webseite der Briefedition dargestellt. Um eine maschinenlesbare Form zu erreichen, wurden sie dafür in ein XML-Format übertragen. Der genaue Ablauf der Auszeichnung in XML wird in Abschnitt 6.2 besprochen. Für die im Folgenden beschriebenen Versuche der semantischen Erschließung wurden dagegen einfache TXT-Dateien der Transkriptionen verwendet.

4 Semantische Erschließung der Briefe

Die semantische Erschließung von Texten bezeichnet die Untersuchung und Sichtbarmachung ihrer Bedeutungseigenschaft. In der germanistischen Sprachwissenschaft sind verschiedene Möglichkeiten zur Bedeutungserschließung bekannt. Diese beinhalten unter anderem die Schlagwort-Analyse, die Topos-Analyse, oder die Frame-Analyse (vgl. Gardt 2012). Auch in den Informations- und Bibliothekswissenschaften ist die Inhaltserschließung von Texten mittels Indexieren und Abstracting eine gängige Praxis (vgl. Bertram 2005, S. 24). Diese soll die Auffindbarkeit von Texten gewährleisten und dem Nutzer einen Überblick über den Inhalt des Textes verschaffen.

Auch in Editionen ist die Bedeutungserschließung von Texten relevant. Das Extrembeispiel ist hierbei die Regest-Ausgabe, bei der, um Platz zu sparen, der Inhalt der Briefe in zusammengefasster Form wiedergegeben wird (vgl. Rieger 2021). Aber auch Stellenkommentare oder die in Abschnitt 2.3 besprochenen Features digitaler Editionen zählen zur semantischen Erschließung. Mit der immer häufigeren Nutzung des digitalen Raumes als Publikationsort von Editionen stellt sich dabei die Frage, wie die semantische Erschließung in digitalen Editionen eingesetzt werden kann und welche digitalen Verfahren sich anbieten, um Editionstexte semantisch zu erschließen.

Für die semantische Erschließung der Briefe Sophie von La Roches sollen in diesem Kapitel verschiedene Verfahren getestet und einander gegenübergestellt werden. Die manuelle Verschlagwortung der Briefe stellt dabei ein klassisches Verfahren zur Inhaltserschließung dar. Sie lässt sich nach der Definition von Horstmann/Seltmann (2023, Abs. 12) im „engen Sinne“ der Annotation, also der semantischen Anreicherung von Untersuchungsgegenständen, zuordnen. Die Ergebnisse der manuellen Verschlagwortung dienen als Anhaltspunkt bzw. Baseline für den Vergleich der anderen, digitalen Verfahren. Als mögliche Verfahren werden automatische Verschlagwortung mithilfe von Algorithmen zur Schlagwort-Extraktion, Topic Modeling und Verschlagwortung mithilfe von Large Language Models (LLMs) getestet. Ziel ist dabei bei allen Verfahren, eine Möglichkeit zu finden, den Inhalt der Briefe zu erschließen und für den Nutzer der Briefedition zugänglicher und besser durchsuchbar zu machen. Konkret können den Briefen zugeordnete Schlagworte später z. B. im Interface der Briefedition als Filter oder Oberkategorie genutzt werden oder als eine Art schnelle Inhaltsübersicht fungieren.

Im Folgenden wird zunächst die Erarbeitung eines Schlagwortsystems und die manuelle Verschlagwortung der Briefe beschrieben. Anschließend werden die drei verschiedenen Verfahren zur computergestützten semantischen Erschließung zunächst vorgestellt und an-

schließlich ihre Anwendung auf die vorliegenden Briefe erläutert. Die durch Anwendung der Verfahren erhaltenen Ergebnisse werden dargestellt, mit denen der manuellen Verschlagwortung verglichen und diskutiert.

4.1 Manuelle Verschlagwortung

Verschlagworten oder auch Indexieren bezeichnet das Beschreiben von Inhalten mit einzelnen Bezeichnungen bzw. Indextermen. Man unterscheidet hierbei das Indexieren mit Stichworten und das Indexieren mit Schlagworten. Bei einem Stichwort handelt es sich um ein aus dem zu verschlagwortenden Text extrahiertes Wort, das diesen inhaltlich beschreibt. Ein Schlagwort ist dagegen ein beschreibendes Wort, das einem Text zugeordnet wird, ohne notwendigerweise im Text vorkommen zu müssen. Schlagworte können also aus dem Text stammen, müssen es aber nicht. (vgl. Bertram 2005, S. 67–70)

Die zu verwendenden Schlagworte können dabei frei gewählt oder an eine spezielle Dokumentationssprache gebunden sein. So empfiehlt es sich oft, ein Kategoriensystem zu entwickeln, das auch hierarchisch aufgebaut sein kann, oder mithilfe eines Thesaurus, eines Synonymwörterbuchs, ein kontrolliertes Vokabular zu erstellen. (vgl. Bertram 2005, S. 127–128, 209)

Zur Wahl passender Schlagworte bzw. Indexterme im Allgemeinen können einige Qualitätskriterien herangezogen werden. Gute Indexterme erfüllen die Kriterien Wiedergabetreue, Eindeutigkeit, Prägnanz, Relevanz, Gebräuchlichkeit und Verlässlichkeit. Wiedergabetreue bedeutet, dass das gewählte Wort Aussagekraft und einen Informationswert besitzt, auch unabhängig von einem spezifischen Kontext. Eindeutigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Wortes, in verschiedenen Kontexten die gleiche Interpretation zu besitzen. Homonyme und Polyseme sollten also nur mit Vorsicht als Indexterme gewählt werden. Ein Indexterm sollte außerdem prägnant, also kurz, treffend, genau, einprägsam und unkompliziert sein. Relevanz eines Indexterms bedeutet, dass dieser wirklich wichtig für den Inhalt des Dokuments ist und den Nutzer nicht in die Irre führt. Unter Gebräuchlichkeit versteht man, dass es sich um ein Wort handelt, das normalerweise im zugehörigen Fachgebiet des zu verschlagwortenden Textes verwendet wird. Vermieden werden sollten Slang-Ausdrücke, Jargon oder vom Autor erstellte Wortneuschöpfungen oder Bindestrichkombinationen. Schließlich sollten Indexterme auch verlässlich sein, d.h. den Inhalt des Textes spezifisch und genau widerspiegeln. (vgl. Bertram 2005, S. 73–74)

Der Anwendungsfall der Verschlagwortung in der La Roche-Gerning-Briefedition unterscheidet sich in einigen Punkten von anderen Fällen der Verschlagwortung, beispielsweise einer Inhaltserschließung in der Datenbank einer wissenschaftlichen Bibliothek. So wird

beim Verschlagworten von großen Datenbeständen häufig auf ein bestehendes Vokabular mit Kategoriensystem zurück gegriffen, an das sich alle Mitarbeiter der Datenbank halten. Wichtig für die Verschlagwortung ist dabei vor allem die Möglichkeit des Retrievals von passenden Dokumenten zu einer Suchabfrage. Aus diesem Grund sollen nur Sachverhalte indexiert werden, die wirklich im jeweiligen Dokument behandelt, und nicht nur beiläufig erwähnt werden. Allerdings muss jeder wesentliche Sachverhalt im Text durch einen Indexterm abgebildet werden. Die Devise lautet also „so viele Indexterme wie nötig und zugleich so wenige wie möglich zu vergeben“ (Bertram 2005, S. 70).

Im Fall der hier zu erarbeitenden Briefedition ist die Anzahl der Dokumente dagegen überschaubar. Des Weiteren ist zwar die Steigerung der Durchsuchbarkeit der Briefe das Hauptziel der Verschlagwortung, zusätzlich sollen die vergebenen Schlagworte aber auch auf einen Blick den ungefähren Inhalt der Briefe wiedergeben. In allgemeineren Schlagwortsystemen gewählte Kategorien wie Person, Ort, Zeit und Objekt lassen sich nicht effizient anwenden. Personen, Orte und Werke werden bereits durch das Register der Edition abgedeckt, die Zeit durch die Datumsangaben der Briefe. Geeignete Schlagworte finden sich zu großen Teilen im Bereich der abstrakten Konzepte, wobei übergreifende Themen (Politik, Literatur, Privates) und Abstufungen dieser Themen (Politik: Krieg, Beziehung Deutschland – Frankreich, Literatur: Schaffensprozess, Rezeption eigener und fremder Werke, Privates: Haus und Garten, Krankheit) als Schlagworte verwendet werden können.

Der Prozess des manuellen Verschlagwortens ist grundsätzlich an die subjektive Sicht der Person gebunden, die die zu verschlagwortenden Texte liest und Schlagworte auswählt. Trotzdem kann durch eine methodisch fundierte Vorgehensweise bei der Verschlagwortung ein balanciertes und durchdachtes Ergebnis erzielt werden. In dieser Arbeit orientiert sich der verwendete Verschlagwortungsprozess an der Grounded Theory, wie sie z. B. bei Charmaz (2014) beschrieben ist. Diese Methode stammt ursprünglich aus den Sozialwissenschaften und geht auf Glaser/Strauss (1971) zurück.

Bei der Grounded Theory handelt es sich um ein induktives Verfahren, um Bedeutungen und Kontexte aus Material zu erschließen (vgl. Franken/Möbus 2024). Sie dient ursprünglich dem Sammeln und Analysieren qualitativer Daten, um dann Theorien aus diesen Daten herleiten zu können (vgl. Charmaz 2014, S. 1). Dabei werden in einem iterativen Prozess Daten und Analyse miteinander verbunden. Ein wichtiger Bestandteil ist hierbei das Annotieren des Materials, das als Kodieren bzw. Coding bezeichnet wird. Grob besteht der Kodierungsvorgang aus mindestens zwei Schritten: dem „initial coding“ und dem „focused coding“. Beim „initial coding“ geht es zunächst darum, unvoreingenommen und explorativ Sinn in den Daten zu entdecken, sie mithilfe von Notizen einzuordnen und die eigene Sicht

auf die Daten festzuhalten (vgl. Charmaz 2014, S. 109–117). Hierbei werden noch keine übergreifenden Kategorien gebildet. Beim „focused coding“ werden dann die Annotationen kondensiert, indem die signifikantesten bzw. nützlichsten Punkte aus dem „initial coding“ ausgewählt oder unter Oberbegriffen zusammengefasst werden (vgl. Charmaz 2014, S. 138). Unter Umständen kann noch ein dritter Schritt, das „axial coding“ Teil des Prozesses sein. Hierbei werden die Annotationen weiter organisiert, indem Verbindungen zwischen Ober- und Unterkategorien hergestellt werden (vgl. Charmaz 2014, S. 147).

Die Verschlagwortung der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning erfolgte in Anlehnung an dieses Verfahren. In einem ersten Schritt wurden explorativ Schlagworte zu den Briefen notiert, wobei die Liste der verwendeten Schlagworte fortlaufend erweitert wurde. Neben thematisch ausgewählten Schlagworten zu konkreten Personen oder Objekten, wie Familienmitgliedern, Freunden, Büchern und Ländern, wurden auch abstrakte Konzepte wie „Revolution“ oder „Schriftstellerische Tätigkeit als Frau“ als Schlagworte annotiert. Diese werden oft nicht direkt im Text genannt, sondern ergeben sich aus dem hermeneutischen Erschließen des Textes während des Lesens. Ähnlich verhält es sich mit den annotierten Emotionen wie „Freude“, „Trübsinnigkeit“ oder „Missbilligung“. Außerdem annotiert wurden Sprechakte (nach Searle (1976)) sowie Warensendungen, wie z. B. die Weitersendung beigelegter Briefe oder Literatur.

Nach der Annotation aller 25 Briefe wurden ähnliche Begriffe miteinander in Verbindung gesetzt und erste Themenblöcke und hierarchische Beziehungen notiert. Bei einem weiteren Durchlesen der Texte wurden dann die zugeordneten Schlagworte noch einmal kontrolliert und semantisch gleiche oder zu ähnliche Worte zusammengefasst. Hierbei musste bei einigen Begriffen die Frage der Bezeichnungskonkurrenz (vgl. Gardt 2012, S. 69) geklärt werden. Gibt es für den selben Gegenstand mehrere Bezeichnungen, soll diejenige ausgewählt werden, die ihn am angemessensten beschreibt. Orientiert an den Vorschlägen von Strobel (2018) wurden die Schlagworte unter Oberbegriffen gesammelt, die sich sprachwissenschaftlich als Frames (Wissensrahmen) bezeichnen lassen (vgl. Strobel 2018, S. 103–104). Dieser Begriff bezeichnet kognitive Einheiten, die beim Lesen schematisch organisiertes Wissen über Sachverhalte abrufen (vgl. Gardt 2012, S. 73–76). Von einem technischen Standpunkt aus lassen sie sich auch als Kategorien oder Oberbegriffe einer Ontologie verstehen. Konkret entstand das folgende Schlagwort-Vokabular mit teilweiser Hierarchie:

- Literatur
 - Sophie von La Roches Werke
 - Schaffensprozess
 - Inhalt eigener Werke

- Rezeption eigener Werke
- Schriftstellerische Tätigkeit als Frau
- Johann Isaak von Gernings Werke
 - Johann Isaak von Gernings Dichtung
- Rezeption anderer Werke
 - Kulturgeschichtliches Buch
 - Dichtung
 - Biographisches Werk
 - Briefe
 - Philosophischer Text
 - Kunst
- Geselligkeit/Beziehungen
 - Freundschaft
 - Freundschaft mit Wieland
 - Familie
 - Sophie von La Roches Kinder
 - Sophie von La Roches Enkel*innen
 - Johann Isaaks von Gernings Mutter
 - Schriftsteller-/Dichterkreis
 - Weimarer Viergestirn (Goethe, Schiller, Herder, Wieland)
 - Liebesbeziehung
 - Verliebtheit Gernings
 - Bekanntschaften
- Persönliches
 - Alter
 - Krankheit
 - Haus und Garten
 - Personal/Dienstleister
 - Geschäfte/Verkauf
- Politik
 - Deutschland
 - innenpolitische Unruhe/Aufbruch
 - Frankreich
 - Italien
 - Deutschland – Frankreich

- Koalitionskriege
 - Revolution
- Reisen
 - Deutschland
 - Taunus
 - Italien
 - Natur
 - Ausflug
- Emotion
 - Freude
 - Trauer
 - Trübsinnigkeit
 - Missbilligung
 - Streit
- Sprechakt
 - Wunsch
 - Appell
 - Dank
 - Lob
 - Warnung
 - Kondolenz
 - Ratschlag
 - Empfehlung
 - Bitte
 - Bitte um Besorgung
 - Bitte um Besorgung von Büchern
 - Bitte um Weitersendung von Büchern
 - Bitte um Weitersendung von Briefen
- Ästhetischer Sprachgebrauch
- Antike griechische Schriftsteller
- Erziehung
- Religion
- Warensendung
 - Warensendung Literatur
 - Rückgabe geliehener Literatur

- Sendung Brief
- Rücksendung Brief
- Zitate
 - Zitat Gedicht
 - Zitat philosophischer Text

Die Schlagworte und Kategorien wurden so gewählt, dass sie möglichst alle in den vorliegenden Briefen angesprochenen Themen abdecken, dabei aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Im Vorhinein waren die Kategorien dabei so angedacht, dass sie vor allem für Nutzer der Edition hilfreich sind, d.h. Themen von Interesse für die historische und literaturwissenschaftliche Forschung auffindbar machen. Spezifische Personen, Orte und Werke wurden größtenteils ausgelassen, da diese schon durch das Register auffindbar sind. Die Hierarchie der Schlagworte ist so aufgebaut, dass, wenn möglich, die spezifischeren Schlagworte der unteren Hierarchie-Ebenen genutzt werden sollen. In Fällen, in denen diese nicht passen, kann auf die allgemeineren Elternkategorien zurückgegriffen werden. Die Unterteilung in verschiedene Kategorien wirkt an einigen Stellen redundant, da einige Schlagworte nur ein anderes Schlagwort als Unterpunkt besitzen. Die Hierarchisierung sorgt allerdings auch in diesen Fällen für Struktur und ermöglicht eine spätere Erweiterung des Schlagwortsystems auf ein größeres Korpus, da maßgebliche Oberkategorien schon enthalten sind und weitere Unterkategorien hinzugefügt werden können.

Die Anzahl von Schlagworten, mit denen die Briefe annotiert wurden, liegt zwischen minimal drei und maximal siebzehn Schlagworten pro Brief, wobei die meisten Briefe zwischen fünf und zehn annotierte Schlagworte erhalten haben. Die manuelle Verschlagwortung ermöglicht eine thematische Übersicht über das Briefkorpus und fließt maßgeblich in die Gestaltung der Online-Präsentation der digitalen Briefedition ein. Darüber hinaus dient sie als Basis für die folgende Analyse verschiedener maschineller Methoden der semantischen Erschließung.

Während des Verschlagwortungsprozesses hat sich bereits gezeigt, dass die Verschlagwortung nicht nur eine oberflächliche inhaltliche Erfassung eines Textes darstellt, sondern auch die hermeneutische Erfassung des Textes relevant ist. Diese ist notwendig, um abstrakte Konzepte wie Emotionen oder angedeutete Themen im Text zu entdecken. Dadurch stellt sich die Frage, inwieweit maschinelle Verfahren in der Lage sind, die semantische Erschließung zu übernehmen oder zu unterstützen. Außerdem sollte in diesem Zusammenhang erwogen werden, inwiefern sich die Objektivität der semantischen Erschließung verbessert oder verschlechtert, wenn diese nicht durch Menschen, sondern einen Algorithmus vorgenommen wird.

4.2 Automatische Verschlagwortung mit Schlagwort-Extraktion

Manuelle Verschlagwortung ist ein zuverlässiges Verfahren, um Dokumente semantisch zu erschließen. Der Arbeitsaufwand der Verschlagwortung großer Textsammlungen, wie umfangreicher Briefeditionen eines bestimmten Autors oder eines Briefnetzwerks, ist jedoch enorm. Verteilt man die Aufgabe der Verschlagwortung auf ein Team von mehreren Personen, entsteht außerdem die Problematik, dass subjektive Ansichten mit in die Bestimmung passender Schlagworte einfließen. So können zwei Personen beim Verschlagworten desselben Textes zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, selbst, wenn sie sich auf ein festgelegtes Vokabular und eine maximal zu vergebende Anzahl an Schlagworten geeinigt haben. Eine Alternative stellt die automatische Verschlagwortung dar, bei der ein Algorithmus die Aufgabe der Annotation von Schlagworten übernimmt.

Bei den meisten klassischen Verfahren der automatischen Verschlagwortung handelt es sich um sogenannte Keyword-Extraction-Verfahren bzw. Schlagwort-Extraktionsverfahren, bei denen Stichworte aus dem Text selbst extrahiert werden. Worte, die nicht im Text vorkommen, können auch nicht als Schlagworte ausgewählt werden. Das einfachste Verfahren ist hier die Nutzung der Worthäufigkeit (engl. frequency), das auch den in den Digital Humanities häufig verwendeten Word Clouds zugrunde liegt. Die am häufigsten im Text erscheinenden Wörter werden ausgewählt, um diesen zu repräsentieren. Einen Schritt weiter geht das TF-IDF-Maß (Term Frequency-Inverse Document Frequency-Maß). Dieses ordnet Wörtern einen höheren Wert zu, wenn sie häufig in einem Text, aber selten im gesamten Korpus vorkommen (Sammut/Webb 2010). Für die Verschlagwortung bedeutet das, dass eher Worte ausgewählt werden, die ein Dokument spezifisch repräsentieren.

In den letzten fünfzig Jahren gab es immer wieder neue Vorschläge für Algorithmen zur Verschlagwortung. Populäre unüberwachte Verfahren sind statistische Verfahren, die auf Wortfrequenzen beruhen, wie RAKE (Rapid Automatic Keyword Extraction) (Rose u. a. 2010) und YAKE (Yet Another Keyword Extractor) (Campos u. a. 2018), und graphbasierte Verfahren, die den TextRank-Algorithmus (Mihalcea/Tarau 2004) zu Grunde legen. Neuere Methoden nutzen oft neuronale Netzwerke und lassen sich damit den überwachten Verfahren zuordnen (vgl. Nomoto 2022, S. 7–10). Ein weiteres verwandtes Verfahren stellt die Named Entity Recognition (NER) dar, mit der Eigennamen in einem Text automatisch gefunden werden können (vgl. Eder 2021). NER könnte z. B. zur automatischen Erstellung von Registern in Editionen genutzt werden, eignet sich aber nicht für eine allgemeinere semantische Erschließung, da es Wörter, die keine Eigennamen sind, komplett ausschließt. Diese Arbeit konzentriert sich daher auf andere Ansätze der automatischen Schlagwort-Extraktion.

Zur semantischen Erschließung der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning via automatischer Verschlagwortung wurden der YAKE-Algorithmus (Campos u. a. 2018) und KeyBERT (Grootendorst 2020) getestet. Bei KeyBERT handelt es sich um ein Verfahren, das sich mittels Embeddings die semantische Ähnlichkeit von Wörtern zu Nutze macht. Beide Verfahren haben den Vorteil, dass sie zu den unüberwachten Verfahren gehören. Sie können direkt auf Einzeltexten angewendet werden, erfordern kein vorausgehendes Training eines Modells und gehören nicht zu den Verfahren, bei denen die Größe des Korpus Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse hat. So lassen sie sich auch für die relativ kleine Menge von 25 Briefen verwenden. Außerdem besitzen beide Verfahren eine Implementierung, die als Python-Bibliothek heruntergeladen werden kann.

Vor der Anwendung der Verschlagwortungs-Algorithmen auf die Briefe wurden diese zunächst in einem Pre-Processing-Schritt bereinigt. Aus den transkribierten Brieftexten wurden die zur Zustellung nötige Adressierung an Johann Isaak von Gerning sowie Gernings Empfangsnotizen entfernt. Inhaltlich relevante Notizen, wie Postskripta oder Gernings Distichon-Entwurf am Ende des 24. Briefs, wurden nicht entfernt. Außerdem wurden durch eine Überprüfung auf die Zeichen „=“ und „-“ unmittelbar hinter Buchstaben am Zeilenende oder vor Buchstaben am Zeilenanfang getrennte Wörter zusammengeführt. Hierdurch lassen sich allerdings nicht alle Worttrennungen abfangen, da Sophie von La Roche manchmal auch keine Zeichen zur Kennzeichnung von Worttrennungen am Zeilenende verwendet. Zusätzlich kommen auch getrennt geschriebene Wörter in den Texten vor, die in heutiger Rechtschreibung als ein Wort geschrieben würden. So kann es passieren, dass Wörter, die eigentlich zusammen gehören durch den Verschlagwortungsalgorithmus getrennt werden. Die bearbeiteten Briefe wurden auch in dieser Form für das Topic Modeling genutzt.

Bei YAKE handelt es sich um ein statistisches Ranking-Verfahren, das aus den verfügbaren Schlagwort-Kandidaten aufgrund verschiedener Kriterien die am besten geeigneten Schlagworte auswählt. Die Schlagwortkandidaten ergeben sich durch die Tokenisierung der Texte, also das Zerteilen in Einzelwörter bzw. in kurze Wortsequenzen, sogenannte N-Gramme. In die Bewertung werden fünf Eigenschaften der Schlagwort-Kandidaten miteinbezogen. Erstens werden großgeschriebene Wörter als relevanter und damit als besser geeignete Schlagworte betrachtet. Ausgenommen sind dabei Wörter am Satzanfang und Akronyme. Zweitens werden Wörter, die weiter vorne im Text stehen, als relevanter eingeschätzt. Drittens werden Wörter, die häufiger im Text vorkommen, als relevanter betrachtet. Viertens werden Wörter, neben denen im Text links und rechts viele verschiedene Wörter stehen, als eher bedeutungslos bewertet. Dieses Kriterium soll verhindern, dass Stoppwörter, die zwar oft vorkommen, aber keine eigene Bedeutung besitzen, einen zu hohen Rang erhalten. Fünftens wird ein Wort

als relevanter betrachtet, das in vielen verschiedenen Sätzen auftaucht. YAKE kann einzelne Wörter, aber auch N-Gramme beliebiger Länge extrahieren. Stoppwörter werden zwar nicht als eigene Schlagworte ausgewählt, können aber als Verbindungswörter in extrahierten N-Grammen vorkommen. (vgl. Campos u. a. 2018)

Zur Verschlagwortung der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning wurden N-Gramme von einem Wort bis drei Wörtern Länge gewählt. Stoppwörter wurden vorher mit der von YAKE vorgegebenen Stoppwort-Liste entfernt. Diese wurde um einige Wörter ergänzt, so z. B. um von Sophie von La Roche genutzte, alternative Schreibweisen von Wörtern, wie „thun“ für „tun“ oder „unßere“ für „unsere“. Dies soll verhindern, dass irrelevante Wörter, die mit einer hohen Frequenz in den Texten auftreten, als Schlagworte ausgewählt werden. Aus diesem Grund wurden auch einige andere Wörter, bei denen es sich nicht um konventionelle Stoppwörter handelt, zur Liste hinzugefügt. Unter anderem wurden die Eigennamen der beiden Korrespondenten auf die Liste gesetzt, da diese durch ihre überragende Häufigkeit in den Texten die Schlagwortergebnisse verzerrt hätten.

KeyBERT ist eine Verschlagwortungsmethode, der die Idee zugrunde liegt, die Worte als Schlagworte aus einem Text zu extrahieren, die über die größte semantische Ähnlichkeit zum gesamten Text verfügen. Dazu nutzt KeyBERT Embeddings, Darstellungen von Wörtern und Dokumenten als numerische Vektoren. Der Name KeyBERT kommt daher, dass die Methode auf BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) (Devlin u. a. 2019) basiert, einer speziellen Embedding-Technik. KeyBERT wandelt zunächst den Ausgangstext sowie alle seine Einzelwörter bzw. N-Gramme in Vektor-Repräsentationen um. Anschließend wird die Kosinus-Ähnlichkeit zwischen jedem möglichen Schlagwort und dem gesamten Text berechnet. Die dem Text ähnlichsten Worte werden dann als Schlagworte extrahiert. Zur Verwendung des BERT-Embeddings wird ein bereits trainiertes Sprachmodell verwendet. Da es sich um deutsche Texte handelt, wurde für die Verschlagwortung der Briefe das Modell paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 gewählt, eins der Standard-Modelle von KeyBERT, das in der Lage ist, mit verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, umzugehen. Auch bei den Tests mit KeyBERT wurden N-Gramme zwischen einem und drei Wörtern Länge erlaubt und die gleiche Stoppwort-Liste verwendet wie bei den Tests mit YAKE.

KeyBERT unterstützt zusätzlich die Diversifizierung der extrahierten Schlagworte. Um möglichst verschiedene, aber trotzdem von KeyBERT als besonders relevant bewertete Schlagworte aus den Briefen zu extrahieren, wurde Maximal Marginal Relevance (MMR) als Diversifizierungs-Metrik verwendet. MMR kombiniert die Ähnlichkeit eines Schlagworts mit dem gesamten Text und die Ähnlichkeit des Schlagworts mit bisher bereits ausgewählten anderen Schlagworten (vgl. Carbonell/Goldstein 1998, S. 1). So soll verhindert werden, dass

zu viele ähnliche Schlagworte ausgewählt werden. Die Auswirkungen von MMR auf den KeyBERT-Algorithmus werden durch die in Tabelle 1 dargestellten unterschiedlichen Ergebnisse der Verschlagwortung deutlich. Gerade wenn nicht nur einzelne Wörter, sondern auch längere N-Gramme als Schlagwortkandidaten zugelassen sind, kann es ohne die Diversifizierung passieren, dass KeyBERT Schlagworte rund um eine zentrale Stelle präferiert und so nur ein einziges im Text vorkommendes Thema abbildet.

Ergebnis mit MMR	Ergebnis ohne MMR
<ul style="list-style-type: none"> • Freyheit werthen Sophie • umstände Wünsche konte • schönste sympatische zug • eile • general küsse Mutter • Willhelms Baad • Resignation dopelt • konte wunsch hindern • character • Billet besorgen paquet 	<ul style="list-style-type: none"> • Freyheit werthen Sophie • Sophie glaubt werthen • werthen Sophie herum • werthen Sophie • werthen Sophie glaubt • glaubt werthen Sophie • Sophie herum umstände • Sophie glaubt • Sophie herum • Wünsche konte wunsch

Tabelle 1: Verschlagwortung von Brief 1 mit KeyBERT mit und ohne die Verwendung von MMR

Auch YAKE verfügt über eine Mechanik zur Deduplizierung von Ergebnissen. Diese funktioniert im Gegensatz zu KeyBERT allerdings nur auf Einzelwörtern, und vergleicht nicht die semantische Ähnlichkeit der Wörter, sondern die Ähnlichkeit ihrer Schreibweise. Daher kommt es bei den YAKE-Ergebnissen erheblich öfter zu thematischen Überschneidungen innerhalb der ausgewählten Schlagworte.

Die Ergebnisse der Verschlagwortung mithilfe von YAKE und KeyBERT im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung können in Anhang II.1 eingesehen werden. Da es sich bei beiden Algorithmen um Schlagwort-Extraktionsverfahren handelt, können die Ergebnisse nur Worte aus den Texten enthalten. Eine Berechnung von Maßen wie Precision und Recall basierend auf der manuellen Verschlagwortung ist deshalb nicht möglich. Durch den Vergleich der maschinellen mit den manuellen Ergebnissen lässt sich aber erkennen, inwieweit die Algorithmen eine inhaltlichen Zusammenfassung der Texte erreichen.

Vor allem bei Briefen mit geringerer Komplexität und Themenfülle gelingt beiden Algorithmen eine gute thematische Abdeckung. So ergeben z. B. die aus Brief 7 extrahierten Schlagworte ein deutliches Bild des Kondolenzschreibens anlässlich des Todes von Gernings Mutter. Auch bei Brief 25 schaffen es beide Algorithmen die zwei zentralen Themen zu extrahieren: La Roches Nachfrage nach ihrer kranken Enkelin Sophie Brentano und ihre Nachfrage nach einem Gedicht. Bei längeren Briefen, die auch ein breiteres Themenspek-

trum ansprechen, haben die Algorithmen größere Schwierigkeiten, Schlagworte auszuwählen. Der an der Zeilenanzahl gemessen längste Brief, Brief 22, wird thematisch durch die von YAKE ausgewählten Schlagworte kaum widergespiegelt. KeyBERT extrahiert zwar die aussagekräftigen Schlagworte „Joseph II Wien“ und „Sophie besucht Wieland“, aber trotzdem sind die einzelnen Themen in der Verschlagwortung kaum verständlich abgebildet. Auch Brief 16, der Brief mit den meisten manuell annotierten Schlagworten, wird weder durch die von YAKE, noch die von KeyBERT extrahierten Schlagworte adäquat repräsentiert.

Auffällig ist, dass beide Algorithmen häufig Eigennamen von Personen, literarischen Figuren oder auch Orten und deren umliegende Wörter extrahieren. Diese stehen oft im Zentrum eines Themas. Vor allem YAKE profitiert hier von seiner Bevorzugung von mit Großbuchstaben beginnenden Wörtern und seiner Eigenheit, Stoppwörter zu extrahieren, wenn sie z. B. als Präpositionen Teil von N-Grammen sind. So können Schlagworte wie „brief an Lina“ (siehe Brief 2) oder „Dame von Schwarzkopf“ (siehe Briefe 9) extrahiert werden. Eine weitere oft von YAKE extrahierte Form von N-Grammen sind Substantive in Verbindung mit Adjektiven, wie z. B. „moralisch Politischen idèe“ (siehe Brief 13), „Liebe mitgetheilte briefe“ (siehe Brief 24), oder „krank liegenden Sophie“ (siehe Brief 25). Bei KeyBERT dagegen sind oft auch Verben Teil der extrahierten N-Gramme, so z. B. bei „zeige großmütig“ (siehe Brief 4), „Hütte kamen nachmittag“ (siehe Brief 9), oder „Indianischen Hütte erhalten“ (siehe Brief 10). Die Verschlagwortung mithilfe von YAKE ist also eher auf Akteure fokussiert, während KeyBERT eher Aktionen wiedergibt.

Bei Briefen, in denen zentrale Begriffe direkt im Text genannt werden, werden diese von beiden Verschlagwortungsalgorithmen erfolgreich extrahiert. So z. B. das Schlagwort „Erziehung“, das für Brief 3 manuell annotiert wurde und auch in den Ergebnissen beider Verschlagwortungsalgorithmen erscheint. Problematisch sind dagegen Worte, die der Algorithmus zwar richtig als relevant erkennt, die aber durch die Entfernung aus dem Zusammenhang des Briefes ihre Bedeutung verlieren. In Brief 4 und Brief 5 schreibt La Roche z. B. über Joachim von Schwarzkopf, den sie allerdings als „Testanera“ bzw. „Testa N.“ bezeichnet. Für sich stehend wären diese Wörter als Schlagworte für den Nutzer einer Briefedition unverständlich. In Fällen wie diesen ist also Recherche und Kommentierung erforderlich, die durch eine automatische Extraktion von Schlagworten nicht erreicht werden kann. Durch das Entfernen jeglicher Stoppwörter durch KeyBERT kann es außerdem passieren, dass Wortkombinationen extrahiert werden, die eigentlich im Kontext nicht zusammen gehört haben, wie z. B. „glück geniessen merkwürdige“ (siehe Brief 14).

Im Ganzen gesehen bietet YAKE gegenüber KeyBERT den Vorteil, dass semantisch keine sinnlosen Zusammenfügungen von Wörtern zu N-Grammen vorkommen, da Stoppwörter

als Bindeglieder in N-Grammen existieren können. Die von YAKE extrahierten Schlagworte wirken dadurch oft glatter. Ein Nachteil ist allerdings, dass die extrahierten Schlagworte oft repetitiv sind. KeyBERT bietet dagegen mehr Varietät, sowohl in der Form der Schlagworte, als auch in der Zusammensetzung der als am relevantesten bewerteten Schlagworte. Beide Verfahren bieten keinen direkten Ersatz für eine manuelle Verschlagwortung, da sie nur im Text erscheinende Wörter extrahieren und keine Kategorisierung der Schlagworte vornehmen. Damit könnten ihre Ergebnisse eine Filter- oder Suchoption in einer digitalen Edition zwar verbessern, indem sie statt einer Durchsuchung des Volltextes eine Suche zentraler Worte ermöglichen. Sie liefern allerdings keine Einordnung der Briefe in neue semantische Kategorien, wie es bei der manuellen Verschlagwortung der Fall ist. Trotzdem gelingt es ihnen, wichtige Akteure und Aktionen aus den Briefen zu extrahieren und so für einen Leser für einen ersten Überblick über den Briefinhalt zu sorgen. Bei längeren Briefen mit vielen verschiedenen Themen ist dabei allerdings keine Repräsentation aller Inhalte gegeben.

Insgesamt lässt sich zur automatischen Verschlagwortung außerdem festhalten, dass das passende Verfahren und die passenden Parameter stark domänenabhängig sind und sich erst durch ausführliche iterative Tests ergeben. Das Anpassen von Schlagwortanzahl, Stoppwortliste, Länge der N-Gramme und im Fall von KeyBERT die Wahl der Diversifizierungs-Metrik und des Modells für das Embedding haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse. So kann auch hier nicht wirklich von einem gänzlich objektiven Vorgehen gesprochen werden, da zwar die Schlagworte an sich objektiv gewählt werden, durch das Abstimmen der Parameter aber eine subjektive Einschränkung der Ergebnisse vorgenommen wird. Auch die Wahl des Algorithmus zur Schlagwort-Extraktion kann je nach Domäne unterschiedlich ausfallen. Die historischen Briefe unterscheiden sich sowohl durch ihre Struktur, als auch durch die nicht normierte Rechtschreibung von modernen Texten. Bei YAKE ergibt sich die Annahme, dass Wörter, die eher am Anfang des Textes erscheinen, wichtiger seien, aus der häufigsten Testdomäne für Verschlagwortungsalgorithmen. Diese werden oft auf wissenschaftlichen Publikationen oder Nachrichten-Texten getestet, in denen tatsächlich oft Schlüsselbegriffe in der Einleitung erscheinen. Bei Sophie von La Roches Briefen können dagegen auch Themen erst später im Brief oder sogar erst in einer Anmerkung am Ende angesprochen werden. Auch das Kriterium, dass Schlagwortkandidaten, die in vielen verschiedenen Sätzen auftreten, als relevanter eingestuft werden, lässt sich bei den Briefen schlecht anwenden, da Sophie von La Roche selten Satzzeichen außer dem Gedankenstrich benutzt und so das Ende von Sätzen oft nicht kenntlich gemacht ist. Trotzdem liefert YAKE durch die Kombination der verschiedenen Relevanzkriterien für die Briefe robuste Ergebnisse.

4.3 Topic Modeling

Bei der automatischen Schlagwort-Extraktion handelt es sich um ein Verfahren, das Stellen in Texten als besonders relevant für den Inhalt identifiziert und diese extrahiert. Es ist allerdings nicht in der Lage, Texte zu kategorisieren oder Themen aus den extrahierten Worten abzuleiten. Eine andere Möglichkeit zur semantischen Erschließung von Texten, die an dieser Stelle ansetzt, ist Topic Modeling.

Topic Modeling ist ein Verfahren, das es ermöglicht, versteckte Themenstrukturen in Textkorpora aufzudecken. Es lässt sich den Methoden des Distant Readings zuordnen und ist besonders im Fall von unüberschaubaren Textmengen interessant, indem es ermöglicht, Inhalte zusammenzufassen und zu untersuchen. Als Topics werden Gruppen von Wörtern bezeichnet, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zusammen auftreten. Diese Wortsammlungen können anschließend von Menschen als Themen- oder Inhaltsblöcke interpretiert werden.

Der bekannteste klassische Topic Modeling-Algorithmus Latent Dirichlet Allocation (LDA) basiert auf einer Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem gesamten Vokabular eines Korpus. Topic Modeling ordnet jedem Dokument im Korpus eine Wahrscheinlichkeit für jedes Topic zu, die darstellt, wie sehr das Dokument das Topic repräsentiert. Dabei sollen sowohl jedem Dokument so wenige Topics wie möglich mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden, als auch jedem Topic so wenige Wörter wie möglich. Diese Ziele halten sich die Waage und führen dazu, dass eng zusammen auftretende Wörter gefunden werden. (vgl. Blei 2012)

Neben LDA existieren inzwischen verschiedene andere Methoden, um Topic Modeling auf einem Textkorpus durchzuführen. Eine davon ist die in dieser Arbeit verwendete Methode BERTopic (Grootendorst 2022), die die semantischen Beziehungen zwischen Wörtern in die Berechnung der Topics miteinbezieht. Dazu werden wie bei KeyBERT Embeddings genutzt, um die Texte in eine repräsentative Darstellung durch Vektoren umzuwandeln. Diese werden anschließend verwendet, um die Texte nach semantischer Ähnlichkeit zu clustern. Die Darstellung eines Topics erfolgt dann durch eine festgelegte Anzahl an Wörtern, die als besonders wichtig für ein Cluster gelten und mithilfe eines angepassten TF-IDF-Maßes ausgewählt werden. Durch die modulare Zusammensetzung von BERTopic können dabei je nach gewünschtem Modell Parameter wie die Art des Embeddings und der Clustering-Algorithmus selbst gewählt werden.

Bei Topic Modeling handelt es sich um ein exploratives und unüberwachtes Verfahren, bei dem die Topics im Vorhinein nicht festgelegt werden müssen. Die Anzahl der Topics muss allerdings vorher ausgewählt werden und stellt einen entscheidenden Parameter dar: Wählt

man eine höhere Anzahl, werden mehr Topics aufgedeckt. Allerdings kommt es eher zu semantischen Überschneidungen zwischen Topics und spezifische Topics, die nur in einzelnen Dokumenten auftauchen, werden erzeugt. Wählt man eine geringere Anzahl an Topics, werden manche Wortkookkurrenzen möglicherweise nicht aufgedeckt und mehrdeutige Topics entstehen eher.

Verglichen mit automatischer Verschlagwortung ist Topic Modeling nicht darauf ausgelegt, möglichst die wichtigsten oder aussagekräftigsten Wörter eines Textes zu extrahieren. Stattdessen macht es Themen sichtbar, die durch Wortlisten repräsentiert werden können. Hierbei stellt sich die Frage, wie diese gefundenen Topics überhaupt genutzt werden können, um Texte auf für den Nutzer der Edition verständliche Weise semantisch zu erschließen. Eine Möglichkeit dazu ist die Repräsentation jedes Topics durch ein Schlagwort, das den Texten, die dem jeweiligen Topic entsprechen, zugeordnet wird. Entsprechend des Vorgehens von Andorfer (2017) könnte z. B. das häufigste Wort ausgewählt werden, um das Themenfeld als Schlagwort repräsentativ zu vertreten. Diese Methode bietet zwar eine automatisierbare Vorgehensweise, um Topic Modeling für die semantische Erschließung zu nutzen, widerspricht aber in der Konzeption der Funktionsweise eines Topic Models, da sich die durch den Menschen interpretierbare Bedeutung eines Topics gerade aus dessen Zusammenstellung aus verschiedenen Wörtern ergibt. Auch Andorfer selbst merkt bei diesem Vorgehen an, dass das Topic Model nicht optimal die semantische Aufladung von Schlagworten abbilden kann.

Eine andere Möglichkeit bietet eine durch Topic Modeling lediglich unterstützte manuelle Verschlagwortung, wie sie Franken/Möbus (2024) beschreiben. Für diesen Ansatz wurden anhand eines Datensatzes aus Interviewtranskripten im Bereich Oral History der Nutzen von Topic Modeling bei der Annotation getestet, indem verschiedene Gruppen und ihre Annotationen miteinander verglichen wurden. Zwei Gruppen annotierten Interviewskripte, nachdem sie diese bereits durch Topic Modeling strukturiert gesichtet hatten; zwei Gruppen begannen sofort mit der händischen, offenen Annotation. Als Ergebnis wird das „Scaleable Reading“ vorgeschlagen, eine Methode, die oszillierend zwischen Distant Reading und Close Reading angesiedelt ist und das Topic Model in qualitative Erkenntnisprozesse einbindet (vgl. Franken/Möbus 2024, Abs. 49).

Für die semantische Erschließung der Briefe Sophie von La Roches wurde ein Topic Model mit BERTopic erstellt und die Verteilung der Topics auf die 25 Briefe untersucht. Die Topics erhielten dabei jeweils ein manuell zugewiesenes Label, um das Topic zu repräsentieren. Die maschinelle Zuordnung der Briefe zu verschiedenen Themen-Clustern wurde also durch eine manuelle Interpretation der Ergebnisse ergänzt. Da es sich bei Topic Modeling um ein Verfahren handelt, das für sehr große Textmengen gedacht ist, waren die 25 Briefe in ih-

rer Anzahl nicht ausreichend, um ein aussagekräftiges Modell zu generieren. Verstärkt wurde dieses Problem außerdem durch die Kürze der Texte. Deshalb wurden dem Textkorpus für das Topic Modeling 198 Brieftexte aus dem Briefnetzwerk August Wilhelm Schlegels hinzugefügt, die aus der digitalen Edition „Korrespondenzen der Frühromantik“ (Breuer/Deicke/Burch 2025) stammen.² Die hinzugefügten Briefe fallen etwa in den gleichen Zeitraum wie die untersuchten Briefe Sophie von La Roches. Es handelt sich außerdem um Familien- und Freundschaftsbriefe, sodass sie auch über eine stilistische Ähnlichkeit zu den Briefen Sophie von La Roches verfügen. Die hinzugefügten Briefe wurden lediglich zum Erstellen des Topic Models verwendet. Die Verteilungen der Topics wurden nur für die 25 relevanten Briefe betrachtet.

Vor dem Topic Modeling der Briefe Sophie von La Roches erfolgte ein Preprocessing-Schritt, um die Texte vorzubereiten. Zum einen wurden, wie schon bei der automatischen Verschlagwortung, Stoppwörter aus den Texten entfernt und durch Zeilenumbrüche getrennte Wörter, die mit den Zeichen „=“ oder „-“ getrennt waren, zusammengefügt. Als Stoppwörter wurden neben Wörtern ohne eigene Bedeutung auch Eigennamen von Personen und Orten entfernt, die für die 25 Briefe La Roches keine Bedeutung haben, sondern aus den dem Korpus hinzugefügten Briefen stammen. Für die Embeddings wurde das multilinguale Modell `distiluse-base-multilingual-cased-v1` genutzt. Zur Tokenisierung und Umwandlung der Wörter in Vektoren wurde der `CountVectorizer` aus der Python-Bibliothek `scikit-learn` (Pedregosa u. a. 2011) verwendet. Als Clustering-Algorithmus wurde statt dem von `BERTopic` standardmäßig verwendeten `HDBSCAN` (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), der `K-means`-Algorithmus verwendet, der aufgrund seiner Funktionsweise mit größerer Wahrscheinlichkeit etwa gleich große, „runde“, um einen Centroiden geformte Cluster erzeugt (vgl. Manning/Raghavan/Schütze 2009, S. 130–131). `HDBSCAN` bildet ein zusätzliches Noise- bzw. Outlier-Topic, in dem es Dokumente sammelt, die nicht zu einem Cluster passen, was wegen der geringen Dichte an Datenpunkten zu Problemen führen kann. `K-means` ordnet dagegen alle Dokumente einem Topic zu.

Die Festlegung der Clusteranzahl auf zehn erfolgte durch wiederholtes Testen, wobei eine höhere Anzahl von Clustern zu unspezifischen, nicht konsistenten Topics führte und eine geringere Anzahl dafür sorgte, dass sich oft mehrere Themen in einem Topic mischten, sodass diese unaussagekräftig waren. Tabelle 2 zeigt die zehn generierten Topics, repräsentiert durch ihre zwölf relevantesten Wörter. Jedem Topic wurde eine Überschrift manuell annotiert, die

²Im Detail handelt es sich um alle als Volltexte online verfügbaren Briefe, die zwischen den Schreibern August Wilhelm Schlegel, Johann Carl Fürchtgott Schlegel, Johanna Christiane Erdmuth Schlegel, Johann Adolf Schlegel, Karl August Moritz Schlegel, Friedrich von Schlegel, Henriette Ernst, Charlotte Ernst, Sigmund Ernst, Christian Gottlob Heyne, Gottfried August Bürger und Johann Joachim Eschenburg ausgetauscht wurden.

Topic	Repräsentative Wörter
Topic 0 (Arbeit und Geschäftsbriefe)	herr, hofrath, uebersetzung, bücher, hoffe, gehorsamster, hochachtung, deutschen, andenken, lassen, arbeit, frau
Topic 1 (Haus und Privates)	paar, liebster, garten, geschrieben, frau, abend, bekommen, laßen, mahl, erhalten, reise, hause
Topic 2 (Finanzen)	ernst, stelle, bekommen, geschrieben, weiß, lebe, geld, liebster, bester, schulden, sorgen, schreib
Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen)	frau, geschrieben, beßer, leute, nehmen, sehn, bekommen, schreib, reiße, liebster, kinder, gehn
Topic 4 (Austausch mit Freunden)	lassen, nachrichten, freund, frau, freundschaft, erhalten, finden, weiß, sehen, denken, lesen, gelesen
Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch)	theurer, sagen, sehen, geist, freund, alten, wieland, weimar, schätzbarer, seele, himmel, gestern
Topic 6 (Vergnügen und Gesellschaft)	reise, liebster, frau, geben, hoffe, vergnügen, freude, geld, jungen, wahrscheinlich, erhalten, gelesen
Topic 7 (Verpflichtungen und Sorgen)	geschäfte, glaube, ernst, krank, weis, gesundheit, letzten, geschrieben, laßen, zufrieden, reise, stelle
Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz)	wünsche, erhalten, sehen, nachricht, lage, anfrage, hoffe, teuerster, freude, besuche, guten, verbindung
Topic 9 (Austausch mit Familie)	kinder, ernst, paar, wahrscheinlich, eltern, liebster, erhalten, glaube, beynahe, leben, wetter, laßen

Tabelle 2: Topics mit je zwölf repräsentativen Wörtern und manuell annotierten Beschriftungen

der semantischen Bedeutung des Topics ein kurzes Label zuweisen soll. Bei Betrachtung der entstandenen Topics fällt auf, dass es sowohl klar abgegrenzte, spezifischere Topics, wie Topic 2 (Finanzen) oder Topic 6 (Vergnügen und Gesellschaft), als auch generischere Topics gibt. Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen) und Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz) ähneln sich z. B. auf den ersten Blick stark, da sie beide mit dem Empfangen und Schreiben von Nachrichten zu tun haben. Topic 8 geht dabei allerdings spezifischer auf Emotionen und kommunikative Handlungen ein als Topic 3. Die Zuweisung der Topics zu den Brieftexten kann in Anhang II.2 eingesehen werden.

BERTopic ist so angelegt, dass es zum Ziel hat, jeden Text im Modell jeweils nur einem Topic bzw. einem Cluster zuzuordnen. Mit der Funktion `approximate_distribution` kann allerdings eine Verteilung der Topics für jedes Dokument berechnet werden. Diese basiert auf der semantischen Ähnlichkeit der in Token aufgeteilten Texte mit den Repräsentationen der Topics. Für die Darstellung der Ergebnisse wurde jedem Brief zunächst das primäre Topic zugeordnet. Anschließend wurden alle Topics nach absteigender Wahrscheinlichkeit sortiert hinzugefügt, die in der Topic-Verteilung des Briefs erscheinen. Die minimale Wahrscheinlichkeit der Topics, um dargestellt zu werden, lag dabei bei 0,05. Auf diese Weise wurden jedem Brief zwischen einem und sechs Topics durch das Modell zugewiesen.

Bei Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) fast allen 25 Briefen als primäres Topic zugeordnet wurde. Nur Brief 6, Brief 8 und Brief 17 erhielten andere primäre Topics. Topic 5 repräsentiert zum einen literarischen Austausch, ließe sich aber zum anderen auch als das Hauptthema verorten, das die 25 Briefe Sophie von La Roches von den anderen Briefen des erweiterten Korpus unterscheidet. Das Topic Model erkennt also sozusagen an, dass die Briefe Sophie von La Roches innerhalb des Korpus ein Cluster bilden, da sie sich von den anderen Briefen inhaltlich unterscheiden. Für die semantische Erschließung ist die Zuordnung von Topic 5 also nicht aussagekräftig, da sich ein Brief durch sie nicht von den anderen La Roche-Briefen unterscheidet. Für Arbeiten an einem großen Korpus mit gemischten Autoren bildet sie aber eine interessante Beobachtung.

Über die Zuordnung der weiteren Topic-Verteilung lässt sich überprüfen, inwiefern das Topic Model einer semantischen Erschließung dienen kann. Durch die begrenzte Anzahl von zehn Topics kann die semantische Erschließung durch Topic Modeling nicht so feingranular stattfinden wie bei der manuellen Verschlagwortung. Die Topics gehen nicht ins Detail, sondern liefern größere, allgemeinere Kategorien für die Zuordnung. Des Weiteren stellen die Topics oft keine exakten materiellen Gegebenheiten oder klaren Handlungen dar, sondern bilden eher einen Lebensbereich oder eine Art der Korrespondenz ab. So repräsentiert Topic 0 z. B. eher Geschäftsbriefe, es lässt sich allerdings keine Grenze zwischen der Korrespondenz mit einzelnen Personen oder der Art der Geschäfte, z. B. literarische oder andere Arbeiten, ziehen. Nur in Fällen, in denen ein manuell gewähltes Schlagwort inhaltlich eine sehr ähnliche Bedeutung zum Ausdruck bringt wie eins der Topics, lassen sich die Ergebnisse des Topic Modelings mit denen der manuellen Verschlagwortung exakt vergleichen. So besitzen z. B. Brief 2, 4, 7, 8, 13, 14 und 20 alle das Schlagwort „Freundschaft“ und erhalten in der Zuordnung des Topic Models ebenso Topic 4 (Austausch mit Freunden). Auch Topic 9 (Austausch mit Familie) lässt sich mit den Schlagworten unter dem Punkt „Familie“

vergleichen. Brief 6 und Brief 25, die beide über das Schlagwort „Sophie von La Roches Enkel*innen“ verfügen, erhalten auch beide Topic 9 in der Topic-Verteilung. In vielen anderen Briefen, in denen Familie eine Rolle spielt, wie Brief 1, Brief 19, Brief 20, Brief 23 oder Brief 24, wird das Topic allerdings nicht zugeordnet.

Auch die Zuordnung der primären Themen entspricht nicht immer der manuellen Verschlagwortung. Zwar geht es in vielen Briefen um das Schaffen oder die Diskussion von Literatur und den Austausch mit anderen Schriftstellern, sodass Topic 5 als primäres Topic nachvollziehbar ist. Dies ist aber nicht in allen Briefen der Fall. Die Zuordnung von Topic 7 (Verpflichtungen und Sorgen) als primäres Topic von Brief 6 lässt sich erklären, da Sophie von La Roche sich in diesem Brief um Gerning sorgt und ihn mehrfach als „krank“ bezeichnet. Warum in der Zuordnung Brief 17 Topic 1 und Brief 8 Topic 0 als primäres Topic erhalten, ist aber unklar.

Manche manuell annotierten Schlagworte, wie „Reisen“, sind zwar als Wörter Teil eines Topics, können aber nicht isoliert im Topic Model betrachtet werden. Andere Schlagworte, z. B. „Politik“, werden im Topic Model überhaupt nicht widergespiegelt. Außerdem ergibt sich das Problem, dass Brief 5, Brief 9, Brief 18 und Brief 19 nur ein Topic erhalten, und zwar Topic 5. Über die inhaltliche Zusammensetzung dieser Briefe lässt sich daher auf Basis des Topic Models wenig aussagen.

Insgesamt ist das Topic Modeling der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning also zur genauen semantischen Erschließung kein besonders effizientes Verfahren. Die Topics und deren Verteilung bleiben vage und es sind zusätzliche Analyseschritte nötig, um die Topics zunächst semantisch einzuordnen und anschließend die Verteilung der Topics auf die Briefe nachzuvollziehen. Interessant ist allerdings der durch das Topic Modeling neu gebotene Blickwinkel auf das Korpus. So bilden sich als Topics Themenkomplexe heraus, die bei der eher auf konkrete Personen, Ereignisse oder Gegenstände bedachten manuellen Verschlagwortung nicht betrachtet werden. Topic 6 (Vergnügen und Gesellschaft) und im Gegensatz dazu Topic 7 (Verpflichtungen und Sorgen) zeigen z. B. auf, dass verschiedene Themenbereiche wie Krankheit, Finanzen und Beziehungen mit einer auf Emotionen bedachten Sichtweise betrachtet durchaus in denselben Themenkomplex fallen können. Als unterstützendes Element zur Entwicklung eines Verschlagwortungssystems kann Topic Modeling deshalb sinnvoll sein, um Ideen anzuregen oder eine erste Einordnung der Briefe zu erreichen. Bei einem größeren Briefkorpus wäre eine graphische Darstellung der Topic-Cluster auch eine aufschlussreiche Visualisierung, die in einer digitalen Edition Platz finden könnte. Für eine systematische semantische Erschließung, die eine Filterfunktion ermöglichen soll, sind die Ergebnisse des Topic Modeling allein allerdings ungeeignet.

4.4 Automatische Verschlagwortung mit Large Language Models

Die beiden bisher betrachteten Methoden automatische Schlagwort-Extraktion und Topic Modeling sind in der Lage, wichtige Worte aus Texten zum Zweck der Zusammenfassung zu extrahieren bzw. eine interpretierbare Darstellung von Themen in den Texten zu erstellen. Beide Verfahren sind dabei explorativer Natur, d.h. ihre Ergebnisse lassen sich nicht im Vorhinein auf eine Liste von möglichen Schlagworten beschränken, wie es bei der manuellen Verschlagwortung der Fall ist. Die dritte alternative Methode, die in dieser Arbeit untersucht wird, unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen Methoden. Bei der Verschlagwortung mithilfe von Large Language Models wurde ein Sprachmodell genutzt, um einem Text Schlagworte von einer vorgegebenen Liste zuzuordnen.

Large Language Models (LLMs) haben in den letzten Jahren massiven Einfluss auf verschiedenste Bereiche in Industrie und Forschung genommen. Sie lassen sich der generativen künstlichen Intelligenz (KI) zuordnen, einer Technologie, die in der Lage ist, neue Inhalte wie Bilder, Musik oder Texte zu erzeugen. Dazu wendet sie gelernte Muster an, die aus den Daten stammen, mit denen das Modell im Vorhinein trainiert wurde. Bei der Textgenerierung handelt es sich eigentlich um eine Klassifikationsaufgabe, bei der ein mit enormen Datenmengen trainiertes neuronales Netz iterativ einzelne Wörter vorhersagt. Die Grundlage der Berechnung des jeweils nächsten Worts bildet der durch den Nutzer eingegebene Prompt bzw. die vorhergehende Textsequenz. Der Text, den das Modell ausgibt, wird so Wort für Wort generiert. Welches Wort generiert wird, berechnet sich anhand von Wahrscheinlichkeiten, die auf Zusammenhängen in den Trainingsdaten beruhen. Die Wörter der Trainings-Texte werden hierzu mithilfe eines kontextualisierenden Embeddings in n-dimensionale Vektoren umgewandelt. Diese basieren auf der Häufigkeit der Wörter in den Trainingsdaten sowie auf ihrem Kontext, also auf den Wörtern, die in einem Fenster einer vorgegebenen Größe um das Wort herum auftauchen. Um auch das Verständnis von Synonymen zu ermöglichen, können dabei identischen Wörtern je nach Kontext unterschiedliche Vektoren zugeordnet sein. (vgl. Kessel u. a. 2025, S. 19–33)

Die Stärken von LLMs liegen vor allem im Bereich der Textverarbeitung. Sie eignen sich also für Aufgaben wie die Zusammenfassung und Paraphrasierung von Texten und die Extraktion von Informationen aus Texten (vgl. Ben Mansour/Rahimi/Alrahabi 2025, S. 130). Daher liegt die Vermutung nahe, dass sie auch zur Verschlagwortung eingesetzt werden können. Ben Mansour/Rahimi/Alrahabi (2025) vergleichen die Ergebnisse verschiedener klassischer Verschlagwortungsalgorithmen mit Ergebnissen, die durch Verschlagwortung mit LLMs erreicht wurden. Sie kommen zu dem Schluss, dass LLMs bei der Verschlagwortung

signifikant besser abschneiden. Das für die Tests genutzte Korpus ist dabei zwar multilingual, bei den Texten handelt es sich jedoch um Abstracts wissenschaftlicher Artikel (vgl. Ben Mansour/Rahimi/Alrahabi 2025, 15). Die Texte sind also sehr kurz und enthalten eine hohe Dichte relevanter Schlagworte. Bei den Briefen Sophie von La Roches handelt es sich im Gegensatz dazu um ein weniger sauberes Korpus, das deutsche und französische Sprache mischt und viele alte Schreibweisen von Wörtern beinhaltet. Auch die Länge der Briefe unterscheidet sich stark und oft werden Themen im Text nicht wörtlich genannt, sondern Umschreibungen und Andeutungen müssen verstanden werden, um den Inhalt des Briefes zu erfassen.

Auch im Bereich der digitalen Edition sind bereits erste Untersuchungen erfolgt, um Anwendungsgebiete von LLMs auszuloten, möglichst effiziente Nutzungsmethoden zu eruieren und die Frage nach den Best Practices zu beantworten (vgl. Pollin u. a. 2025). Bei einem der untersuchten Schritte im Editions-Workflow handelt es sich um die semantische Annotation, wobei zum einen die automatische Generierung von TEI-Dateien und zum anderen die Nutzung von LLMs für die Named Entity Recognition getestet wurde (vgl. Pollin u. a. 2025, S. 11, 20–26). Eine Annotation von Schlagworten für Editionstexte wurde allerdings noch nicht untersucht.

Gegenüber den anderen beiden besprochenen Verfahren, der automatischen Schlagwort-Extraktion und dem Topic Modeling, bieten LLMs den Vorteil, dass sie nicht nur Wörter aus dem Text wiedergeben, sondern auch neue Wörter assoziieren können. Dabei decken sie eine sehr große thematische Bandbreite ab. Im Gegensatz zu eigens für bestimmte Aufgaben trainierten neuronalen Netzwerken haben diese Modelle oft eine Art Generalitätsanspruch. Sie greifen auf eine enorme Wissensbasis aus Trainingsdaten zurück und können so zu Fragen aus verschiedensten Domänen eloquente Antworten liefern. Deshalb sind sie auch für die Verschlagwortung des kleinen Korpus von 25 Briefen anwendbar, das alleine nicht ausreichend wäre, um ein entsprechendes spezialisiertes Modell zu trainieren.

Für die Verschlagwortung der 25 Briefe mithilfe von LLMs wurde Ollama (2026) genutzt, eine Plattform, die Privatnutzern das Betreiben von lokalen LLMs erleichtert. Ein Nachteil von LLMs ist, dass es sich bei den meist durch kommerzielle Betreiber zur Verfügung gestellten Modellen um sogenannte „Black Boxes“ handelt (vgl. Kessel u. a. 2025, S. 136). Weder die zugrunde liegende Architektur, noch die Trainingsdaten der Modelle sind offen einsehbar. Dies sorgt dafür, dass die Nachvollziehbarkeit der Antworten eines LLMs auf gestellte Fragen nicht gegeben ist. Noch verstärkt wird dieses Problem durch die sehr schnelle Entwicklung neuer Versionen und Modelle, deren Unterschiede zur Vorgängerversion von den zuständigen Firmen oft nicht ausführlich dokumentiert werden (vgl. Pollin u. a. 2025,

Abs. 36). Hinzu kommen ethische Probleme, die mit der unbekanntem Datenbasis einhergehen, sowie die finanziellen Kosten, die bei Nutzung eines kommerziellen Modells via API entstehen. Durch die Nutzung von lokalen Open Source-LLMs können diese Probleme gelöst bzw. zumindest abgeschwächt werden. Für die Verschlagwortung wurden die bei Ollama offen zugänglichen Modelle llama3.3:70b, qwen2.5:32b und qwen2.5:72b getestet. Alle drei Modelle sind multilingual trainiert und können deshalb auf deutsche Prompts reagieren und selbst deutsche Antworten geben. Mit llama3.3:70b wurden allerdings mit Abstand die besten Ergebnisse bei der Verschlagwortung erzielt, weshalb diese auch für die unten folgende Evaluation genutzt werden.

Bei llama3.3:70b handelt es sich um eine Version des Open Access-Modells Llama (Large Language Model Meta AI) (Meta 2026), auf das Entwickler kostenfrei Zugriff haben und das für eigene nicht-kommerzielle und kommerzielle Zwecke eingesetzt werden darf. Die Gewichte des Modells sind offen einsehbar, sodass die Code-Basis des Modells angepasst und als Grundlage für eigene Modelle genutzt werden kann.

Die Abfragen an das Modell erfolgten über die Ollama-API. Dabei wurde ein Systemprompt festgelegt, der zunächst die Aufgabenbeschreibung und das Schlagwort-System an das Modell sendet. Dieser lautet wie folgt:

```
Du bist ein Verschlagwortungssystem, spezialisiert auf Briefe der Epoche der Empfindsamkeit. Antworte nur in dieser Rolle. Du erhältst Briefe von Sophie von La Roche an Johann Isaak von Gerning. Gib zu jedem Briefftext jeweils 1 bis 15 repräsentative Schlagworte zurück. Gib nur die Schlagworte als Liste zurück, sonst nichts. Benutze nur Schlagworte aus der unten folgenden Hierarchie. Erfinde keine neuen Schlagworte hinzu. Benutze, wenn möglich, die spezifischeren Schlagworte, die in der Hierarchie in den unteren Ebenen stehen. Wenn diese nicht passen, nutze die generischeren Eltern-Schlagworte. Wähle ein Schlagwort nur aus, wenn du dir sehr sicher bist, dass es zentral für den Inhalt des Textes ist. Sprechakte sollen nur als Schlagworte ausgewählt werden, wenn sie durch den Brief selbst zum Ausdruck kommen. Das hier ist die Schlagwort-Hierarchie als JSON:  
<Schlagwort-Hierarchie im JSON-Format>
```

Codeausschnitt 1: Systemprompt für die Verschlagwortung der Briefe

Die maximale Anzahl der auszuwählenden Schlagworte wurde dabei auf 15 festgelegt, da dies auch der in der manuellen Verschlagwortung maximal zugewiesenen Anzahl von Schlag-

worten entspricht. Die einzelnen Briefftexte wurden nacheinander innerhalb eines Userprompts an das Modell übergeben:

```
response = ollama.chat(  
    model=model,  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": systemprompt},  
        {  
            "role": "user",  
            "content": (  
                "Bitte analysiere den folgenden historischen Briefftext "  
                "und gib 1 bis 15 Schlagworte aus der definierten Liste "  
                "zurück.\n\n"  
                f"{text}")  
            }  
        ]  
    )
```

Codeausschnitt 2: Aufruf des Sprachmodells mit Ollama

Zur Untersuchung der Ergebnisse der Verschlagwortung mit llama3.3:70b erfolgte ein Vergleich mit den Ergebnissen der manuellen Verschlagwortung. Für eine in Zahlen fassbare Evaluation können im Gegensatz zu den anderen zwei getesteten Methoden die Maße Precision und Recall sowie das F1-Maß herangezogen werden. Dabei handelt es sich um Maße, die die Effektivität von Klassifikationsverfahren messen und vor allem im Information Retrieval Anwendung finden. Bezogen auf die Verschlagwortung lassen sich Precision und Recall nach Manning/Raghavan/Schütze (2009, S. 155) wie folgt definieren:

$$\text{Precision} = \frac{\text{Anzahl relevanter, annotierter Schlagworte}}{\text{Anzahl annotierter Schlagworte}}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{Anzahl relevanter, annotierter Schlagworte}}{\text{Anzahl relevanter Schlagworte}}$$

Als relevante bzw. korrekt annotierte Schlagworte wurden dabei im Fall der Briefe Sophie von La Roches die Schlagworte angenommen, die auch in der manuellen Verschlagwortung für die Briefe ausgewählt wurden. Auch wenn eine Verschlagwortung durch eine Einzelperson immer bis zu einem gewissen Grad subjektiv ist, können so die maschinell erzielten Ergebnisse mit der durch einen Menschen vorgenommenen Verschlagwortung verglichen werden. Die Precision gibt an, wie viele vom Sprachmodell als relevant eingestufte Schlag-

worte tatsächlich relevant sind. Der Recall misst, wieviele der relevanten Schlagworte das Sprachmodell als solche erkannt hat. Hohe Precision eines Verschlagwortungssystems bedeutet also, dass keine falschen Schlagworte annotiert werden, die dafür sorgen, dass bei einer Suche nach dem Schlagwort irrelevante Dokumente aufgefunden werden. Hoher Recall bedeutet, dass viele richtige Schlagworte annotiert werden, sodass Dokumente in der Suche eher auffindbar sind. In einem guten Verschlagwortungssystem sollten beide Ziele im Gleichgewicht sein. Das F1-Maß ist als Kombination von Precision und Recall definiert und erfüllt die Aufgabe, die Balance der beiden Werte anzugeben (vgl. Manning/Raghavan/Schütze 2009, S. 156):

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Abbildung 4 zeigt Precision, Recall und das F1-Maß der Verschlagwortung der 25 Briefe mit llama3.3:70b. Die blauen Balken zeigen dabei die Werte, die mit einem exakten Abgleich der Schlagworte ermittelt wurden. Die orangefarbenen Balken repräsentieren Werte, die durch einen weniger strikten Abgleich entstanden sind: Hier zählen auch Oberbegriffe in der Hierarchie als korrekt ausgewählte Schlagworte, wenn bei der manuellen Verschlagwortung ein spezifischerer Unterbegriff annotiert wurde. Ist z. B. „Sophie von La Roches Enkel*innen“ eins der manuell annotierten Schlagworte, wird auch das vom LLM stattdessen annotierte Schlagwort „Familie“ als korrekt gewertet. Des Weiteren wurden in dieser Variante der Berechnung durch das Modell leicht abgewandelte Schlagworte, so z. B. das Annotieren des Schlagworts „Liebe“ statt „Liebesbeziehung“ oder „Reise“ statt „Reisen“, trotzdem als korrekt angesehen. Die genauen Schlagwort-Zuordnungen des Sprachmodells zu den Texten finden sich in Anhang II.3.

Die Ergebnisse fallen je nach Brief unterschiedlich aus, mit einem durchschnittlichen Precision-Wert von 0.243, einem Recall-Wert von 0.364 und einem F1-Wert von 0.281 (auf drei Stellen nach dem Komma gerundet). Mit den weniger strikten Evaluationsregeln kommt das Modell auf einen durchschnittlichen Precision-Wert von 0.311, einen Recall-Wert von 0.484 und einen F1-Score von 0.366. Auffallend ist, dass für den Recall-Wert häufig gute Ergebnisse von über 0.5 erreicht wurden, also über die Hälfte der relevanten Schlagworte als solche erkannt wurden. Die Precision des Modells ist allerdings eher niedrig und sorgt damit auch für einen niedrigeren F1-Wert. Das liegt daran, dass das Modell zu fast jedem der gegebenen Briefe mindestens zehn Schlagworte zurückgab, auch wenn der Prompt auf eine Spanne von einem bis zu fünfzehn Schlagworten verweist. Dies entspricht nicht dem Durchschnitt der den Briefen manuell zugeordneten Worte, der bei ca. sieben pro Brief liegt.

Durch die teilweise drastischen Unterschiede in den Ergebnissen mit exaktem und erweitertem Schlagwortabgleich fällt außerdem eine weitere Eigenheit des Modells auf. Trotz

(a) Precision

(b) Recall

(c) F1-Score

Abbildung 4: Precision, Recall und F1-Maß der Verschlagwortung mit LLMs

der Hinweise im Systemprompt, nur die vorgegebene Liste an Schlagworten zu verwenden, kommt es vor, dass das Modell leicht abgeänderte Versionen der Schlagworte annotiert, oder ganz eigene Schlagworte kreiert. In 9 von 25 Briefen erfand das Modell mindestens ein neues Schlagwort oder änderte eins der bestehenden Schlagworte ab. Der Nachteil liegt hierbei darin, dass die durch das Sprachmodell generierten Ergebnisse nicht vollständig berechenbar sind und sich nicht zuverlässig auf das vorgegebene Schlagwortsystem begrenzen lassen. Ein Vorteil könnte aber, ähnlich wie beim Topic Modeling, in einer unterstützenden Rolle von LLMs beim Erstellen eines Schlagwortsystems bzw. einer ersten Erschließung des Korpus liegen. So generierte das Modell beispielsweise für Brief 24 das Schlagwort „Schlagfertigkeit und Wortwitz in der Konversation“, das einen in der manuellen Verschlagwortung bisher nicht beachteten Aspekt der Briefe anspricht.

Die Länge der Briefe scheint bei der Verschlagwortung mithilfe des LLMs keine große Rolle zu spielen. So erhalten z. B. Brief 4 und Brief 7, die beide keine besonders hohe Themenfülle besitzen und daher auch bei der manuellen Verschlagwortung nicht besonders viele annotierte Themen erhalten hatten, bei der Verschlagwortung mit llama3.3:70b hohe Precision- und Recall-Werte. Aber auch längere Briefe mit einer höheren Dichte an Themen, wie Brief 8 oder Brief 20, konnten erfolgreich durch das Modell verschlagwortet werden. Dies unterscheidet das Verfahren von der automatischen Schlagwort-Extraktion, bei der oft zu lange, komplizierte Texte zu schlechteren Ergebnissen geführt hatten.

Die direkte Nennung von Themen im Text scheint allerdings eine positive Auswirkung auf die Verschlagwortung mit llama3.3:70b zu haben. Da Sophie von La Roche z. B. in Brief 20 direkt über ihr Alter, das Reisen und ihre Freundschaft zu Wieland schreibt, war es für das LLM einfacher, diese Themen auch als Schlagworte des Textes zu benennen. Bei in den Texten lediglich angedeuteten Sachverhalten war es für das Sprachmodell erforderlich, Kontext aus dem Brief mit den zur Verfügung stehenden Schlagworten in Verbindung zu bringen. Allerdings lässt sich hierbei feststellen, dass auch nicht offensichtliche Themen durchaus durch das Modell erfasst werden konnten. In Brief 14 werden beispielsweise weder die Krankheit La Roches noch die Koalitionskriege direkt angesprochen. Stattdessen spricht La Roche davon, dass ihr Blut „neue Consistenz erhalten“ müsse und erwähnt drohende Spannungen zwischen Frankreich, Neapel und England. Diese Informationen genügten dem LLM, um die beiden Schlagworte korrekt zuzuordnen. Auch die Annotation von Sprechakten und Emotionen gelang in vielen Briefen. Vor allem Bitten La Roches und das Auftreten von Trauer wurden korrekt verschlagwortet.

Trotzdem kam es auch zu falschen Interpretationen seitens des Modells, sodass die Ergebnisse auch unpassende Schlagworte zeigen. Ein durch das Modell sehr häufig zugewiesenes

Schlagwort ist z. B. „Schriftstellerische Tätigkeit als Frau“. Dieses war bei der Erstellung des Verschlagwortungssystems als Schlagwort gedacht, das auf die speziellen Umstände La Roches als weibliche Autorin eingeht. Im Gegensatz dazu existieren die Schlagworte „Sophie von La Roches Werke“ und „Schaffensprozess“, um allgemeine Textstellen zu Sophie von La Roches schriftstellerischer Arbeit zu markieren. Das Sprachmodell scheint diese Nuance nicht zu erfassen, sondern „Schriftstellerische Tätigkeit als Frau“ jedem Brief zuzuordnen, der von Sophie von La Roches Werken handelt. Auch das Schlagwort „Lob“ wählte das Sprachmodell unverhältnismäßig oft aus, was sich eventuell auf die ausschweifenden Höflichkeitsfloskeln und empfindsamen Passagen in den Briefen zurückführen lässt, in denen Sophie von La Roche von verschiedenen Personen schwärmt oder diese beschreibt.

Diese Fehlinterpretation hat mit der Tatsache zu tun, dass das verwendete Sprachmodell zwar über genügend Kontext verfügt, um die Briefe trotz ihrer alten deutschen Schreibweisen zu verarbeiten und die Schlagworte mit Mustern in den Briefen in Verbindung zu bringen, allerdings über kein Expertenwissen zur Briefkultur der Empfindsamkeit oder zu Sophie von La Roches Leben und Bekanntenkreis verfügt. Neben falsch interpretierten Formulierungen wird das auch zum Problem, wenn es darum geht, Schlagworte wie „Sophie von La Roches Enkel*innen“ zuzuordnen. In Brief 25 etwa spricht Sophie von La Roche von einer „Sophie“, die sich durch die zusätzlichen Informationen im Brief als Sophie Brentano identifizieren lässt. Mit dem zusätzlichen Wissen, dass es sich hierbei um eine von Sophie von La Roches Enkelinnen handelt, kann nun das Schlagwort passend gewählt werden. LLMs, für die vor allem das logische Schlussfolgern ein Schwachpunkt ist (vgl. Kessel u. a. 2025, S. 134–135), können diesem Gedankenpfad während der Verschlagwortung allerdings nicht folgen. Je nach Modell ist es schon fraglich, ob die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Sophie von La Roche und Sophie Brentano Teil der Wissensbasis ist. Aber auch neuere Modelle, zu deren Fähigkeiten es auch gehört, passende Informationen aus dem Internet hinzuzuziehen, müssten zunächst aus dem Kontext des Briefes die Identität von Sophie Brentano ableiten.

Insgesamt verfügt die Verschlagwortung mit LLMs im Vergleich zur klassischen automatischen Verschlagwortung und zum Topic Modeling über den großen Vorteil, dass sie ein von Menschen erdachtes Verschlagwortungssystem verwenden kann. So werden nicht nur wichtige Stellen im Text hervorgehoben oder Themen sichtbar, sondern konkrete Schlagworte aus einer Hierarchie können sofort annotiert werden. Vor allem bei Brieftexten, die nicht zu viel Subtext enthalten, ist auch schon ein allgemeines LLM ohne spezifisches Training oder Fine-Tuning in der Lage, einen großen Anteil an korrekten Schlagworten zu annotieren. Briefe, bei denen der Kontext entscheidend ist, um den Inhalt zu verstehen, führen allerdings zu Problemen. Auch die Menge an falsch-positiven Schlagworten ist problematisch.

5 Evaluation und Diskussion

Im letzten Kapitel wurden bereits die Ergebnisse der verschiedenen Methoden zur semantischen Erschließung dargestellt und Erfolge und Probleme anhand spezifischer Briefe aufgezeigt. In diesem Kapitel werden die Methoden nun noch einmal untereinander verglichen und Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden zusammengefasst. Außerdem wird dargelegt, auf welche Art und Weise die verschiedenen Ansätze in den Editionsprozess eingebunden werden können. Alle getesteten Methoden, automatische Verschlagwortung mit Schlagwort-Extraktion, Topic Modeling und Verschlagwortung mithilfe von LLMs, sind in der Lage, eine semantische Erschließung der Briefftexte zu leisten. Die Methoden nutzen allerdings unterschiedliche Ansätze und führen auch zu unterschiedlichen Arten von Ergebnissen.

Die automatische Verschlagwortung mit YAKE und KeyBERT extrahiert ausschließlich Wörter aus den Briefftexten selbst, sodass keine Zusammenfassung verschiedener Wörter zu Themen stattfinden kann. Ihr Mehrwert liegt in erster Linie in Zusammenfassungen der Texte in kurzen Stichpunkten. Diese könnten z. B. in einer Datenbank eine schnellere Textsuche ermöglichen. Außerdem könnten sie im Interface einer digitalen Edition dem Nutzer einen Überblick über den zugehörigen Briefftext geben, indem sie z. B. neben dem Text oder in der Auswahl der Briefe angezeigt werden. Sowohl YAKE, eine Methode basierend auf purer Textstatistik, als auch KeyBERT, eine Methode, die semantische Beziehungen zwischen Wörtern in die Bewertung ihrer Wichtigkeit miteinbezieht, gelang es größtenteils, zentrale Stellen aus den Briefen Sophie von La Roches zu extrahieren. YAKE ist dabei mehr auf Eigennamen von Akteuren und Substantive fokussiert, sodass sich die Ergebnisse der Verschlagwortung zum Teil mit im Brief erwähnten Registereinträgen überschneiden. KeyBERT sucht dagegen eher auch Aktionen als Schlagworte aus. Welches Verhalten hier vorzuziehen ist, ist von der Zielsetzung der jeweiligen Verschlagwortung abhängig. Diese unüberwachten Verschlagwortungsverfahren sind schnell und einfach zu implementieren, haben eine kurze Laufzeit und funktionieren auch auf kleineren Textkorpora, sodass sie auch auf die kleine Menge von 25 Briefen in dieser Arbeit anwendbar waren. Allerdings haben sie den Nachteil, dass sie keine Kategorisierung der in den Texten auftauchenden Inhalte vornehmen, wie es die anderen beiden untersuchten Verfahren tun.

Topic Modeling hat dagegen den Anspruch, versteckte Themen in den Briefen aufzudecken. Anders als YAKE und KeyBERT extrahiert BERTopic nicht nur einzelne Stellen aus den Briefen, sondern clustert die Briefe und setzt verschiedene Textstellen als Clusterrepräsentationen miteinander in Verbindung. Durch die Topic-Darstellungen und Zuordnungen der Briefe zu den Topics entsteht eine Kategorisierung der Briefe, die allerdings durch einen

Menschen interpretiert werden muss, um verwendbare Ergebnisse für eine semantische Erschließung zu erhalten. Die Topics an sich stellen nur statistische Zusammenhänge bzw. Ähnlichkeiten zwischen Worten dar, die erst eine Bedeutung erhalten, wenn ein Mensch diese analysiert und ihnen Label zuordnet. Zur Unterstützung einer manuellen Annotation von Editionstexten kann Topic Modeling, ähnlich wie von Franken/Möbus (2024, Abs. 79–81) für die Sozialforschung festgestellt, als Hilfe im Erkenntnisprozess dienen.

Im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung ist mit Topic Modeling allein keine Kategorisierung möglich, die fein genug ist, um auf alle Briefthemen einzugehen. Die Einordnung der Briefe in verschiedene Themencluster bleibt eher oberflächlich und vage, sodass sie als direkte Grundlage für eine Such- oder Filterfunktion in einer digitalen Edition nur ein rudimentäres Filtersystem ermöglichen könnte. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Topic Modeling als Methode bei Anwendung auf einer größeren Textmenge besser abschneiden würde als auf dem in dieser Arbeit untersuchten kleinen Korpus. Würde man z. B. verschiedene Korrespondenzen Sophie von La Roches in einem Korpus zusammenfassen und untersuchen, ließen sich vermutlich detailliertere Kategorien ableiten, als bei der Beschränkung auf einen einzigen Sender und Empfänger.

Die Verschlagwortung mithilfe von LLMs ist die einzige der vorgestellten Methoden, die in der Lage ist, ein vorab entwickeltes Schlagwort-System für die semantische Erschließung zu nutzen. Die Ergebnisse der Verschlagwortung der 25 Briefe Sophie von La Roches haben gezeigt, dass das Modell in der Lage ist, auch ohne zusätzliches Hintergrundwissen oder eigens auf das Korpus ausgelegtes Training, den Texten einen Großteil der korrekten Schlagworte zuzuordnen. Probleme zeigen sich allerdings bei der Genauigkeit der Ergebnisse. Das LLM ordnete zwar viele korrekte, aber auch viele unpassende Schlagworte zu. Unter den vorgestellten Methoden besitzt die Verschlagwortung mit LLMs trotzdem das größte Potential für eine automatisierte semantische Erschließung, die der manuellen Verschlagwortung gleichkommt. Es ist zu erwarten, dass größere oder durch Finetuning auf das Korpus abgestimmte Modelle die in dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse übertreffen könnten. Da das Forschungsfeld um LLMs im Vergleich zu den anderen vorgestellten Methoden noch neu und daher starken Entwicklungen unterworfen ist, könnten zukünftige Modelle ebenfalls für bessere Ergebnisse in Bezug auf Precision und Recall sorgen. Für eine Verschlagwortung von Editionstexten ist eine Art Human-in-the-Loop-Verfahren denkbar, bei der die Ausgabe des KI-Modells von Menschen korrigiert bzw. mit der eigenen Verschlagwortung abgeglichen wird, um zu einem finalen Ergebnis zu kommen.

Bei der Verwendung von LLMs sollte auch der ethische Aspekt Beachtung finden. Training und Anwendung von LLMs stellen in Bezug auf Rechenkapazität und Speicher hohe

Anforderungen an die verwendete Hardware. Außerdem führt das Ausführen großer Modelle zu hohen Energiekosten und nimmt so Einfluss auf die Umwelt. Kommerziell angebotene Modelle legen oft ihre Architektur und Trainingsdaten nicht offen. Dies verschlechtert nicht nur die ohnehin geringe Erklärbarkeit der von den Modellen gelieferten Ergebnisse, sondern führt auch zu ethischen Fragen hinsichtlich des Urheberrechts der genutzten Trainingsdaten. Darüber hinaus besteht auch das Risiko, dass KI-Modelle gesellschaftliche Vorurteile (Biases) reproduzieren, die z. B. durch die fehlende Kuratierung oder mangelnde Qualität der Trainingsdaten verursacht werden. Gerade bei kulturellen Themen besteht hier das Risiko der Verstärkung von dominanten Perspektiven und der Verdrängung von Diversität (vgl. Pollin u. a. 2025, Abs. 38). Zudem neigen viele KI-Modelle zu sogenannten Halluzinationen, der Ausgabe falscher bzw. erfundener Informationen, die daher rühren, dass die KI auf gelernten Strukturen und Zusammenhängen in den Trainingsdaten operiert, und nicht auf echter Logik und Erkenntnissen (vgl. Kessel u. a. 2025, S. 37). Um diesen Bedenken gerecht zu werden, sollte bei der Anwendung von LLMs stets eine Abwägung von Nutzen gegenüber Kosten vorgenommen werden und eine menschliche Kontrolle der maschinell erzeugten Ergebnisse stattfinden. Open Source-Modelle und das aufmerksame Kuratieren von Trainingsdaten bieten eine Alternative zu den Problemen kommerzieller Modelle.

Insgesamt erzielt die semantische Erschließung mit einem LLM die besten Ergebnisse auf den 25 Briefen Sophie von La Roches. Die automatische Schlagwort-Extraktion kann zwar zentrale Personen und Handlungen der Briefe erfassen, ist aber nicht in der Lage, übergreifende Themen festzustellen und deckt auch oft nicht den gesamten Inhalt eines Briefes ab. Topic Modeling produziert auf dem kleinen Korpus eher unkonkrete Themen, kann aber in Verbindung mit menschlicher Interpretation unterstützend verwendet werden. Die Verschlagwortung mit einem LLM ist am ehesten in der Lage, ähnliche Ergebnisse wie eine manuelle Verschlagwortung zu erzeugen. Das Modell ordnet viele Schlagworte richtig zu, macht aber auch Fehler, die durch Finetuning des Modells, ein größeres Hintergrundwissen oder menschliche Nachkorrektur der Ergebnisse ausgeglichen werden müssen.

Rückblickend sollte im Hinblick auf den Vergleich zwischen manueller Verschlagwortung und der verschiedenen digitalen Methoden auch die Frage beantwortet werden, ob bzw. inwieweit eine maschinelle semantische Erschließung objektiver ist als eine von Menschen durchgeführte semantische Erschließung. Eine manuelle Erschließung geht immer mit einer gewissen Subjektivität einher, da der Editor, der die Verschlagwortung vornimmt, eine eigene Interpretation des Gelesenen vornimmt, um Schlagworte auszuwählen. Ein gewisses Maß an Objektivität kann erreicht werden, indem mehrere Personen am Verschlagwortungsprozess beteiligt werden und ihre Ergebnisse miteinander abgleichen. Digitale Methoden setzen

dagegen auf statistische Werte und haben keine eigene Meinung, die in die Bewertung einfließen könnte. Trotzdem wurde bei der Anwendung der Methoden klar, dass man auch hier nicht von absoluter Objektivität sprechen kann. Die Ergebnisse von LLMs hängen stark von ihrem Training und ihrer enthaltenen Wissensbasis ab und geben so, wie oben besprochen, auch Biases wieder. Das gleiche gilt in geringerem Maße auch für die auf semantischen Sprachmodellen basierenden Methoden KeyBERT und BERTopic. Qualität und Fokus der Ergebnisse hängen hier stark mit dem gewählten Sprachmodell zusammen, das für verschiedene Sprachen, Epochen und Themen besonders geeignet oder ungeeignet sein kann. Selbst auf purer Statistik basierende Modelle wie YAKE, deren einziger Text-Input der zu verschlagwortende Text ist, können nicht als komplett objektiv bezeichnet werden. Durch den Benutzer gewählte Parameter wie die Anzahl der zu extrahierenden Schlagworte, die erlaubte Länge der Schlagworte und die Stoppwortliste nehmen massiven Einfluss auf das Ergebnis. Das gleiche gilt für die gewählte Anzahl von Topics beim Topic Modeling und die Formulierung des Systemprompts bei der Verwendung von LLMs. Ein Modell und dessen Ergebnisse hängen also in jedem Fall von seinem Benutzer und dessen Erwartungen ab.

6 Umsetzung der digitalen Edition als Online-Publikation

In diesem Kapitel geht es um die konkrete Umsetzung der digitalen Edition der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning. Dabei werden die festgelegten Anforderungen an die Edition beschrieben und die Gestaltung und technische Funktionsweise der Webseite dargestellt. Schwerpunkte bilden hierbei zum einen das für die Transkriptionen verwendete TEI-Schema und zum anderen das Design der wichtigsten Features der Webpräsentation. Anhaltspunkte zur Gestaltung einer digitalen Edition bieten das Manifest für digitale Editionen von Fritze (2025) und der Kriterienkatalog für die Besprechung digitaler Editionen von Sahle (2014). Dieser listet wichtige Punkte einer gelungenen Edition auf, die verschiedene Aspekte wie Technik, Zugänglichkeit und Dokumentation umschließen.

Die Edition sollte möglichst nutzerfreundlich und funktionell gestaltet werden, sich dabei aber in einem praktikablen Rahmen bewegen. Die zugrunde gelegten Transkriptionsrichtlinien wurden bereits in Abschnitt 3.3.3 erläutert. Die Edition beinhaltet einen einführenden Kommentar zum Briefwechsel. Auf einen detaillierten Stellenkommentar wird verzichtet, da dies den festgelegten Umfang der Arbeit überschreiten würde. Vielmehr soll der Fokus auf der semantischen Erschließung der Briefe liegen, die durch die Integration der manuell annotierten Schlagworte in die Edition erreicht wird. Die Edition soll dabei prototypisch demonstrieren, wie semantische Erschließung in einer Briefedition umgesetzt werden kann. Die über GitHub Pages (2025) gehostete Webseite der Edition kann unter der Adresse <https://briefe-laroche-gerning.github.io/> aufgerufen werden.³

6.1 Anforderungsanalyse

In der Entwicklung von IT-Systemen ist die Anforderungsanalyse ein wichtiger Schritt, der vor der eigentlichen Umsetzung eines Projekts stattfindet. Er dient dazu, sich über Bedürfnisse und Anforderungen möglicher Benutzer des zu erstellenden oder weiterzuentwickelnden Systems klar zu werden (vgl. Herrmann 2022, S. 1–3, 13–16). Hierfür können verschiedene Strategien eingesetzt werden, so z. B. Use-Cases, die bestimmte Anwendungsfälle der Software beschreiben. So können konkrete Anforderungen an die Funktionen der Software abgeleitet werden. Um Use-Cases strukturiert zu dokumentieren, können Informationen wie die Use-Case-Bezeichnung, eine Beschreibung, die Zielgruppe und deren Bedürfnis bzw.

³Hinweis zur Nutzung generativer KI in dieser Arbeit: Teile des Codes der Webseite wurden mithilfe von GPT-5 erstellt. Die KI wurde dabei hauptsächlich zum Überarbeiten und Kürzen von Code genutzt. In den XSLT-Dateien zum Transformieren der TEI-Dateien zu HTML und JSON sowie in den Vue-Dateien wurden auch Code-Stücke generiert. Die Code-Dateien, in denen generative KI genutzt wurde, sind durch Hinweise in der Kommentierung gekennzeichnet.

Problem sowie die Lösung des Problems und der Mehrwert des Systems festgehalten werden. Hinzu kommen in großen Projekten außerdem eine Risiko- und Aufwandsabschätzung und eine Einordnung der Use-Cases nach Priorität. (vgl. Foth 2021, S. 79)

Für die Gestaltung der digitalen Edition der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning ergeben sich als Zielgruppe vor allem Wissenschaftler und Studierende, aber auch thematisch interessierte Privatpersonen ohne entsprechendes Hintergrundwissen. Einige Anforderungen an die Edition gehören zum Standard digitaler Briefeditionen. Hierzu zählen eine parallele Ansicht des vollständigen Digitalisats und der Transkription sowie eine Übersicht aller Briefe mit der Möglichkeit des Filterns nach verschiedenen Metadaten, wie Datum und Ort. Auch ein verlinktes Register der erwähnten Personen, Orte und Werke ist ein allgemein anerkanntes Feature einer digitalen Briefedition.

Das Feature, das die Edition der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning von den meisten anderen Editionen unterscheidet, ist die semantische Erschließung der Briefe, die über die Annotation von Schlagworten erfolgt. Der hauptsächliche Use-Case ist hierbei die semantische Suche bzw. das semantische Filtern der Briefe in der Edition. Bezogen auf die Zielgruppe der Wissenschaftler und Studierenden ergibt sich das folgende Bedürfnis: Der Benutzer interessiert sich für die Briefe der Edition, beispielsweise weil Sophie von La Roche, die Briefe der Empfindsamkeit oder allgemein Literatur oder Geschichte in sein Fachgebiet fallen. Er interessiert sich dabei vor allem für einen bestimmten thematischen Schwerpunkt, der für seine Forschung relevant ist, z. B. die Beziehung bestimmter Personen, das literarische Schaffen Sophie von La Roches oder Informationen zur Lebensweise im späten 18. Jahrhundert. Der Benutzer möchte alle für seine Forschungsfrage relevanten Briefe in der Edition finden. Eine Recherche via Volltextsuche erfordert dabei die Suche nach verschiedenen Suchbegriffen, die mit dem Thema zu tun haben und von denen der Benutzer annehmen kann, dass sie wörtlich in den Brieftexten erscheinen. Möglicherweise werden dabei relevante Briefe nicht aufgefunden und das Recherchieren ist mühsam. Semantische Filter in der digitalen Briefedition bieten eine Lösung dieses Problems. Der Nutzer kann durch Klicken auf Buttons verschiedene Themen für die Suche auswählen. Diese sind mit den anderen Filterkriterien, den Metadaten der Briefe und den Einträgen im Register der Edition, kombinierbar. So können Suchanfragen wie „Zeige alle Briefe aus dem Jahr 1796, in denen Thema X eine Rolle spielt.“ oder „Zeige alle Briefe, in denen Thema X eine Rolle spielt und Person Y vorkommt.“ gestellt werden. Der Mehrwert der semantischen Suche ergibt sich aus der Möglichkeit, nach größeren semantischen Einheiten suchen zu können, anstatt nach spezifischen Begriffen zu suchen, die wörtlich im Brieftext stehen. Außerdem ergeben sich durch die Kombination der semantischen Suche mit anderen Filtern neue Mög-

lichkeiten, Suchanfragen zu formulieren. Auch auf die Zielgruppe der interessierten Laien lässt sich diese Beschreibung von Problem und Mehrwert übertragen. Ihnen ermöglicht die semantische Suche das Stöbern in der Edition und das Filtern nach Themen von Interesse, ohne spezifische Suchbegriffe im Kopf zu haben.

6.2 TEI-Format der Briefe

Die Basis für die Umsetzung der Briefedition bildet die Kodierung der Briefe in XML-Dateien. Diese enthalten sowohl alle relevanten Metadaten der Briefe als auch die mit Markup ausgezeichneten Briefftexte. Dabei richtet sich das Format der Dateien nach den Guidelines der Text Encoding Initiative (TEI) (2025). Dies erleichtert zum einen das Erstellen eines passenden Formats für die Briefe, da auf Best Practices anderer Projekte zurückgegriffen werden kann, und stellt zum anderen die Nachnutzbarkeit der Texte und ihrer Metadaten sicher. Die Auszeichnungen im Briefftext geben strukturelle Informationen zur Textanordnung oder inhaltliche Hinweise zu genannten Personen, Orten und Werken. Für die Darstellung der Briefe auf der Webseite der digitalen Edition wurden die TEI-Dateien mithilfe von XSLT in HTML- und JSON-Dateien umgewandelt. Die HTML-Dateien enthalten dabei den Briefftext, dessen strukturelle Auszeichnungen in passende CSS-Klassen transformiert wurden, um sie auf der Webseite visuell hervorheben zu können. Die JSON-Dateien enthalten die zugehörigen Metadaten der Briefe.

Das Format des Headers der TEI-Dateien richtet sich nach der von Stadler/Illetschko/Seifert (2016) vorgeschlagenen Verwendung des Elements `<correspDesc>`. Die Auszeichnung der Briefe orientiert sich an den von der TEI-Arbeitsgruppe „Briefe und Tagebücher“ (2007) beschriebenen Empfehlungen, die, wenn nötig, für die Nutzung in der Edition angepasst wurden. Der TEI-Header enthält zunächst grundlegende Informationen wie den Titel, Editor und die Zugehörigkeit zur digitalen Edition der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning. Im Element `<sourceDesc>` folgen dann der Name der bestandshaltenden Institution des Original-Briefs sowie die Signatur. Außerdem wird der Typ des Briefs angegeben: Es kann sich entweder um ein originales Manuskript oder eine Abschrift handeln. In einem Notiz-Element wird zudem angegeben, ob der Absende- und Empfangsort des Briefes erschlossen wurde. In der Correspondence Description `<correspDesc>` werden dann Absender, Empfänger, Absende- und Empfangsdatum des Briefes vermerkt. Erschlossene Orte und Daten werden in eckige Klammern gesetzt. Codeausschnitt 3 zeigt die Correspondence Description eines der Briefe. Am Ende des TEI-Headers werden die manuell annotierten Schlagworte des Briefes im Element `<keywords>` aufgelistet.

```

<correspDesc>
<correspAction type="sent">
  <persName ref="http://d-nb.info/gnd/118569767">Sophie
  von La Roche</persName>
  <placeName ref="http://d-nb.info/gnd/4043359-6">
  Offenbach</placeName>
  <date when="1798-08-14">14.08.1798</date>
</correspAction>
<correspAction type="received">
  <persName ref="http://d-nb.info/gnd/100143695">Johann
  Isaak von Gerning</persName>
  <date when="1798-08-15">15.08.1798</date>
</correspAction>
</correspDesc>

```

Codeausschnitt 3: Correspondence Description von Brief 16

Der eigentliche Text-Teil der TEI-Datei ist in mehrere <div>-Elemente gegliedert, die jeweils eine Briefseite umfassen. Die Nummerierung der Seiten ist explizit durch das Einfügen der Seitennummer in eckigen Klammern im Briefftext angegeben. Um den Zeilensatz zu erhalten, folgt nach jeder Briefzeile ein <lb>-Element. Eine Ausnahme bilden hierbei Verse bzw. Gedichte, die mit <lg type=„stanza“> ausgezeichnet sind und deren Zeilen von <1> umschlossen werden.

Um in der HTML-Darstellung eine visuelle Kennzeichnung zu ermöglichen, werden nicht leserliche Stellen mit <unclear> gekennzeichnet. Notizen des Empfängers Johann Isaak von Gerning werden mit <note type=„annotation“ resp=„recipient“> ausgezeichnet. <hi rend=„underline“ n=„1“> wird genutzt, um unterstrichene Stellen zu kennzeichnen, wobei das Attribut n die Anzahl der Unterstreichungen angibt. Doppelt unterstrichene Stellen erhalten also z. B. n=„2“. In lateinischer Schrift geschriebene Wörter oder Passagen werden mit <hi rend=„latintype“> gekennzeichnet, hochgestellte Buchstaben oder Worte mit <hi rend=„sup“>.

Um auf der Webseite das Register der in den Briefen vorkommenden Personen, Orte und Werke umsetzen zu können, werden auch diese gekennzeichnet. Dabei sind die drei Registerdateien im JSON-Format angelegt, wobei die Informationen zu jeder Person, jedem Ort und jedem Werk jeweils in einem JSON-Objekt gespeichert sind. Dieses erhält eine eindeutige ID, die dann in der TEI-Auszeichnung genutzt werden kann, um auf das Objekt zu verweisen. Codeausschnitt 4 zeigt beispielhaft einen Eintrag in der JSON-Datei des Personenregisters.

Die Personen, Orte und Werke im Brieftext werden dann entsprechend mit den Elementen `<persName>`, `<placeName>` und `<name type=„work“>` ausgezeichnet, wobei das Attribut `key` verwendet wird, um die Register-ID anzugeben. Ist die Zuordnung unsicher, wird dies mithilfe des Attributs `cert=„low“` vermerkt.

```
"person1": {
  "name": "Brentano",
  "firstname": "Sophie",
  "gnd": "https://explore.gnd.network/gnd/11851508X",
  "wikidata": "https://www.wikidata.org/wiki/Q1353573"
}
```

Codeausschnitt 4: JSON-Objekt für Sophie Brentano aus dem Personenregister

Bei Personen werden alle direkten Nennungen eines Namens sowie indirekte Bezeichnungen wie „Schwester“ oder „Coadjuten von Mayntz“ ausgezeichnet. Eine Ausnahme hierbei bilden Erwähnungen Sophie von La Roches und Johann Isaak von Gernings selbst; sie werden nicht ausgezeichnet. Bei Nennung mehrerer Personen oder Werke werden alle IDs im `ref`-Attribut angegeben, da dieses auch konzeptuell die Angabe mehrerer IDs erlaubt. „Humboldt“ in „ehe<lb/>die `<persName ref=„person72 person73“>Humboldt</persName>` da waren“ (Brief 24) bezieht sich z. B. sowohl auf Wilhelm von Humboldt als auch auf Karoline Friederike von Humboldt. Da an dieser Stelle die IDs beider Personen angegeben werden müssen, muss `ref` statt `key` verwendet werden. Kommt es vor, dass mehrere Auszeichnungen auf dieselbe Stelle angewendet werden, wird das zur Präsentation dienende Markup wenn möglich immer innerhalb des strukturellen Markups verschachtelt. Bei `<persName key=„person1“><hi rend=„latintype“>Sophie</hi></persName>` liegt z. B. die Typographie-Angabe innerhalb der Angabe des Personenobjekts.

6.3 Features der Edition

Die Umsetzung der Briefedition erfolgte als Webseite mithilfe des Frameworks Vue.js (2014), das das Erstellen dynamischer Webseiten mit JavaScript erleichtert. Die Startseite der Webseite dient dem Einstieg in die Briefedition. Sie enthält ein Karussell-Element mit Zitaten aus den Briefen Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gerning und einen Link, der den Benutzer sofort zur Übersicht der Briefe führt. Neben der Startseite gliedert sich die Webpräsentation in eine Übersichtsseite der Briefe, das Register (unterteilt nach Daten zu Personen, Orten und Werken) und eine Informationsseite, auf der die Transkriptionsrichtlinien und Quellenangaben zu finden sind. In diesem Abschnitt folgt eine Beschreibung der

Umsetzung der besonders zentralen Teile der Edition: des Registers, der Briefübersicht mit Filteroptionen und der Einzelansicht der Briefe.

6.3.1 Register

Das Register der in den Briefen erscheinenden Personen, Orte und Werke kann über die Kopfzeile der Webseite aufgerufen werden. Die drei verschiedenen Seiten enthalten jeweils eine alphabetisch geordnete Liste aller in der Edition enthaltenen Entitäten. Personen werden dabei mit Vor- und Nachnamen, Frauen zusätzlich mit ihrem Geburtsnamen aufgelistet. Werke werden mit vollem Titel und Autor bzw. Herausgeber aufgelistet und verfügen zusätzlich, falls vorhanden, über einen Link zu ihrem Volltext und einem Digitalisat. Personen-, Orts- und Werksangaben verfügen außerdem über einen Link zur GND. So wird die Edition mit Normdaten verbunden, die weiterführende Informationen über die Entitäten liefern können. Um auch der Wichtigkeit von Linked Open Data für die Langzeitdatenspeicherung (vgl. Trognitz u. a. 2026) Rechnung zu tragen, enthalten die Registereinträge außerdem einen Link zu Wikidata, der sie an das Semantic Web anbindet.

Abbildung 5: Ausschnitt der Personenregister-Ansicht der Briefedition

Wie in Abbildung 5 gezeigt, befindet sich neben den Registereinträgen jeweils ein Button, mit dem der Nutzer sich Briefe anzeigen lassen kann, in denen die jeweilige Entität erscheint. In den Transkriptionen der Brieftexte sind die entsprechenden Erwähnungen der Registerentitäten visuell hervorgehoben und verlinken direkt zum jeweiligen Registereintrag.

6.3.2 Briefübersicht und Filteroptionen

Die Übersicht der Briefe enthält alle Briefe der Edition als chronologisch nach Absendedatum geordnete Liste. Jeder Listeneintrag besteht aus einem Preview-Bild des Digitalisats sowie einem Teil der Metadaten des Briefs: dem Absendedatum, dem Absendeort, dem Empfangsort und der Auflistung der annotierten Schlagworte. Diese sind nach Kategorien farbkodiert, sodass die Farbe des Schlagworts in der Briefliste der Farbe des jeweiligen Schlagwort-Filters entspricht. Jede Schlagwort-Kategorie verfügt über eine eigene Farbe. Schlagworte, die in der Hierarchie als Oberbegriffe fungieren, sind dunkler bzw. gesättigter eingefärbt als die spezifischeren Schlagworte der Unterkategorien. Eine Kategorie umfasst eine bis vier verschiedene Farbabstufungen bzw. Hierarchieebenen.

Über der Liste der Briefe befinden sich die Filteroptionen, die das Filtern nach Jahr, Absendeort, Empfangsort und Typ der Handschrift (Original oder Abschrift) erlauben. Diese sind mit den darunter liegenden Schlagwortfiltern kombinierbar, die sich durch Klicken der jeweiligen Schlagwort-Buttons aktivieren lassen. Abbildung 6 zeigt einen Teil der Briefübersicht und die verfügbaren Filter auf der Webseite der Briefedition.

The screenshot shows the 'Briefübersicht' (Letter Overview) page. At the top, there are four dropdown menus for filtering by 'Jahr' (Year), 'Absendeort' (Origin), 'Empfangsort' (Destination), and 'Typ' (Type), all currently set to 'Alle' (All). A button 'Alle Filter zurücksetzen' (Reset all filters) is located to the right. Below the dropdowns is a section for 'Schlagworte' (Tags) with a sub-instruction: 'Schlagwort auswählen, um nach ihnen zu Filtern. Erneut anklicken, um den Filter zu entfernen.' The tags are organized into several categories, each with a distinct color: 'Literatur' (red), 'Geselligkeit/Beziehungen' (orange), 'Schriftsteller-/Dichterkreis' (yellow), 'Persönliches' (blue), 'Reisen' (green), 'Politik' (purple), 'Sprechakt' (light yellow), 'Emotion' (light blue), 'Warensendung' (pink), and 'Zitat' (grey). Each category contains specific sub-tags. Below the tag list, two letter entries are shown as examples. The first entry is dated '20.07.1795', from 'Offenbach', with no destination. It has tags for 'Ausflug', 'Sophie von La Roches Enkel*innen', 'Sophie von La Roches Werke', and 'Bitte um Besorgung'. The second entry is dated '06.02.1796', also from 'Offenbach', with no destination. It has tags for 'Rezeption anderer Werke', 'Philosophischer Text', 'Sophie von La Roches Werke', 'Inhalt eigener Werke', 'Bekanntschaffen', 'Politik', 'Innenpolitische Unruhe', 'Warnung', and 'Freundschaft'.

Abbildung 6: Filteroptionen und Ausschnitt der Briefübersicht der Edition

Ist der Filter nach einem Oberkategorie-Schlagwort aktiviert, werden nicht nur die Briefe angezeigt, die genau dieses Schlagwort erhalten haben, sondern auch Briefe mit Schlagworten, die dem ausgewählten Oberkategorie-Schlagwort hierarchisch unterstellt sind. Filtert der

Benutzer z. B. nach „Literatur“, werden ihm auch die Briefe angezeigt, die dieser Kategorie unterstehende Schlagworte wie „Sophie von La Roches Werke“ oder „Philosophischer Text“ als Annotation tragen.

Auch das Filtern nach Registereinträgen ist möglich. Neben der Auflistung einer Person, eines Ortes oder eines Werkes im Register kann der Benutzer sich über einen Button Briefe, in denen die jeweilige Entität vorkommt, anzeigen lassen. Diese Suche führt den Benutzer ebenfalls auf die Briefübersicht und zeigt automatisch die gefilterte Liste der Briefe an. In dieser Ansicht können nun beliebige weitere Metadaten-Filter oder Schlagwort-Filter hinzugefügt und so mit der Suche nach einer bestimmten Registerentität kombiniert werden. Abbildung 7 zeigt beispielhaft die Filteransicht und Briefübersicht der Webseite nach der Suche nach Susanne von Bandemer über das Personenregister. Eine Meldung informiert den Nutzer über den zusätzlich eingeschalteten Filter.

Briefübersicht

Gefiltert nach **Susanne von Bandemer**. [Filter entfernen](#)

Jahr **Absendeort** **Empfangsort** **Typ**

Alle Alle Alle Alle [Alle Filter zurücksetzen](#)

Schlagworte Schlagwort auswählen, um nach ihnen zu filtern. Erneut anklicken, um den Filter zu entfernen.

Literatur Sophie von La Roches Werke Schaffensprozess Inhalt eigener Werke Rezeption eigener Werke Schriftstellerische Tätigkeit als Frau Johann Isaak von Gernings Werke
 Johann Isaak von Gernings Dichtung Rezeption anderer Werke Kulturgeschichtliches Buch Dichtung Biographisches Werk Brief Philosophischer Text Kunst
Geselligkeit/Beziehungen Freundschaft Freundschaft mit Wieland Familie Sophie von La Roches Kinder Sophie von La Roches Enkel*innen Johann Isaak von Gernings Mutter
 Schriftsteller-/Dichterkreis Weimarer Vieregestirn (Goethe, Schiller, Herder, Wieland) Liebesbeziehung Verliebtsein Gernings Bekanntschaften
Persönliches Alter Krankheit Haus und Garten Personal/Dienstleister Geschäfte/Verlauf
Reisen Deutschland (Reisen) Taunus Italien (Reisen) Natur Ausflug
Politik Deutschland (Politik) Innenpolitische Unruhe Revolution Frankreich (Politik) Italien (Politik) Deutschland - Frankreich Koalitionskriege
Sprechakt Wunsch Appell Dank Lob Warnung Kondolenz Ratschlag Empfehlung Bitte Bitte um Besorgung Bitte um Besorgung von Büchern
 Bitte um Weiterendung von Büchern Bitte um Weiterendung von Briefen
Emotion Freude Trauer Trübsinnigkeit Missbilligung Streit
Warendendung Warendendung Literatur Rückgabe geliehener Literatur Sendung Brief Rücksendung Brief
Zitat Zitat Gedicht Zitat philosophischer Text
 Ästhetischer Sprachgebrauch Antike griechische Schriftsteller Erziehung Religion

Datum: 11.01.1797
 Absendeort: [Offenbach]
 Empfangsort: Keine Angabe

Datum: 31.12.1798
 Absendeort: Offenbach
 Empfangsort: Keine Angabe

Abbildung 7: Briefübersicht der Edition nach dem Filtern nach Susanne von Bandemer über das Register

Technisch wird das Filtern der Briefe über eine JSON-Datei umgesetzt, die die Metadaten aller Briefe enthält und mit den über die Buttons und Drop-Down-Menüs eingegebenen Filter-Informationen abgeglichen werden kann. Diese wurde bereits im Vorfeld aus den TEI-Dateien generiert und kann für die Webdarstellung abgerufen werden. Die vom Nutzer in der Registeransicht angewählten Registerentitäten werden mithilfe ihrer IDs als Parameter in der

Browser-Zeile übergeben. So können auch sie in der Briefübersicht mit den Metadaten der Briefe verglichen und mit den anderen Filtern kombiniert werden.

Aufgrund der geringen Anzahl an Briefen und des hohen Aufwands der Implementierung wurde in der Gestaltung dieser Briefedition auf eine Volltextsuche mit automatischer Vervollständigung für vorkommende Personen, Orte und Werke verzichtet. Perspektivisch könnte diese allerdings ergänzt und mit den bereits vorhandenen Filtern verbunden werden, um eine detaillierte Facettensuche zu ermöglichen. In einer größeren Edition könnten außerdem weitere Filterkriterien, wie Absender und Empfänger der Briefe, hinzugefügt werden.

6.3.3 Einzelansicht Brief

Die Einzelansicht eines Briefes zeigt übersichtlich alle wichtigen Informationen zum Brief sowie die Transkription und das Digitalisat an. Sie enthält zunächst detailliertere Metaangaben als die Briefübersicht. Zusätzlich zu Datum, Absendeort, Empfangsort und zugeordneten Schlagworten werden die bestandshaltende Institution und die Signatur des Original-Briefes angegeben. Außerdem erlauben zwei Links das Herunterladen der Transkription als TEI- und TXT-Datei. Dies ermöglicht die einfache Nachnutzung in anderen Forschungsprojekten. Darunter folgt eine synoptische Ansicht von Digitalisat und Brief. Das Digitalisat kann Seite für Seite durchgeblättert werden. Die einzelnen Seiten können gedreht und vergrößert oder verkleinert angezeigt werden. Abbildung 8 zeigt einen Ausschnitt aus der Einzelansicht eines Briefes der Edition.

Sophie von La Roche an Johann Isaak von Gerning am 12.05.1796

Bestandshaltende Institution: Freies Deutsches Hochstift Frankfurt
Signatur: Hs-4729
Absendeort: Offenbach **Empfangsort:** Keine Angabe
[TEI-Download](#) [TXT-Download](#)

[Bekanntschaffen](#) [Bitte um Besorgung von Büchern](#) [Politik](#) [Koalitionskriege](#) [Dank](#)

[1] d 12 may 1796
danke Lieber Theurer! für Ihren lieben brief
und Seegen auf reiße – Seegen denen die
Meinen Neffen lieben —
leßen Sie dieße blätter u sagen ob es
möglich ist die [Germania](#) zu kaufen oder
zu leßen zu bekommen
[H. Pfeffel](#) dankte mir sehr für Ihre bekantschaft
wegen viel Ihrer Kentnisse – und edlen grundsätzen von
was sprachen Sie dann auf dem Weeg – ich [Sie](#) im reden
verathen [Sie](#) eher andre 10mal daß doch garstig wäre = mir
gefällt das Wort [friedlen](#) – denn war
[2] -lich es ist vom P. an – nicht des großen edlen Worts
[Friede](#) werth – adieu Theurer Schätzbarer
und den Seegen von Mutter la Roche

Sie denken wohl das [Testanera](#) die Briefe
nicht lesen darf/
Nb möchten Sie nicht ein

Personen

- [Gottlieb Konrad Pfeffel](#)
- [Joachim von Schwarzkopf](#)

Orte

- [Offenbach](#)

Werke

- [Germania \(Cornelius Tacitus\)](#)

Abbildung 8: Ausschnitt der Einzelansicht von Brief 5 in der Edition

Die Darstellung der Transkription erfolgt nach den in Abschnitt 3.3.3 festgelegten Transkriptionsrichtlinien. Technisch wird die Anzeige durch eine HTML-Datei für jeden Brief ermög-

licht, die mithilfe von XSLT aus der jeweiligen TEI-Datei generiert wurde. Dabei werden durch XML-Elemente ausgezeichnete Besonderheiten in HTML als ``-Elemente mit konkreten Klassen umgesetzt, deren Aussehen in der Webpräsentation dann durch passende CSS-Angaben umgesetzt wird. Links zum Register der Edition sind durch ihre blaue Färbung gekennzeichnet. Im Mouseover-Tooltip wird dabei jeweils der volle Name der Entität angezeigt. Werden mehrere Personen oder Werke gleichzeitig erwähnt, werden ihre Namen untereinander im gleichen Tooltip angezeigt. Neben den Briefftexten sind die Links zum Register ebenfalls zu finden. Diese sind nach dem ersten Erscheinen der Entität im Brief geordnet und nach den Kategorien Personen, Orte und Werke aufgeteilt.

7 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit sollte am Beispiel der Briefe Sophie von La Roches an Johann Isaak von Gering die Frage beantwortet werden, wie die digitalen Methoden automatische Verschlagwortung mit Schlagwort-Extraktionsalgorithmen, Topic Modeling und Schlagwort-Annotation mit LLMs verwendet werden können, um Briefftexte für digitale Editionen semantisch zu erschließen und welche der Methoden am effektivsten für diese Aufgabe ist. Hierzu wurden die Briefe zunächst transkribiert und mittels manueller Verschlagwortung erschlossen. Anschließend wurden die verschiedenen digitalen Methoden auf die Briefftexte angewendet und auf ihre Effektivität untersucht. Die Ergebnisse der digitalen Methoden wurden mit denen der manuellen Verschlagwortung sowie untereinander verglichen. Im Zuge der Evaluation der Methoden wurden Überlegungen zu Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Methoden im Erschließungsprozess von Texten einer digitalen Edition diskutiert.

Die Verschlagwortung mithilfe von LLMs zeigte im direkten Vergleich die erfolgreichsten Ergebnisse, da das Verfahren in der Lage ist, ein festgelegtes Schlagwort-Vokabular zu verwenden. Das LLM konnte bei vielen Briefftexten einen Recall-Wert von ca. 50 % erreichen, also die Hälfte der manuell zugeordneten Schlagworte korrekt auswählen. Probleme zeigten sich vor allem bei der Genauigkeit der Ergebnisse. So wurden zu vielen Briefen auch unpassende Schlagworte durch das Modell ausgewählt, was sich vermutlich teilweise auf fehlende kontextspezifische Informationen zurückführen lässt. LLMs sind damit ein vielversprechendes Werkzeug der semantischen Erschließung und könnten z. B. in einem Human-in-the-Loop-Verfahren zur Automatisierung von Verschlagwortungsaufgaben eingesetzt werden, um menschliche Editoren zu unterstützen. Bei der Verwendung in großen Editionsprojekten sollten allerdings Abwägungen zu Datenschutz und Energieverbrauch stattfinden.

Die Verschlagwortung mithilfe der Schlagwort-Extraktionsalgorithmen kann hilfreich sein, um eine grobe Inhaltszusammenfassung der Briefftexte zu erhalten. Den getesteten Algorithmen gelang es, zentrale Stellen aus den Briefen auszuwählen, eine vollständige Abdeckung aller wichtigen Themen pro Brief wurde aber nicht immer erreicht. Häufig waren die extrahierten Schlagworte außerdem nicht aussagekräftig genug, um dem Nutzer einer Edition ohne Zusammenhang eine wirkliche Übersicht über die im Text vorherrschenden Themen zu geben. Für eine schnelle erste Zusammenfassung der Briefe können die Algorithmen allerdings Verwendung finden.

Mithilfe der semantischen Erschließung mit Topic Modeling konnte eine grobe thematische Einordnung der Briefe erreicht werden. Hierbei ist aber deutlich mehr menschlicher Interpretations- und Strukturierungsaufwand erforderlich als bei der Verschlagwortung mit

LLMs. Als Hilfe bei der Entwicklung eines Verschlagwortungssystems und zum Erkennen von Mustern in großen Editionsorpora könnte aber auch diese Methode interessant sein.

Im Zuge dieser Arbeit wurden die untersuchten Briefe Sophie von La Roches außerdem in einer online frei zugänglichen Edition veröffentlicht. Die semantische Erschließung wurde dabei in Form eines Filtersystems in die Edition eingearbeitet, das dem Nutzer die Kombination verschiedener Metadaten-Filter mit Schlagwort-Filtern erlaubt. Die Webseite demonstriert prototypisch den Nutzen der semantischen Erschließung als Feature einer digitalen Edition und deren Umsetzung in einem Interface. Nutzer können Suchanfragen zu speziellen Themen stellen oder sich von den an die Briefe annotierten Schlagworten in der Briefübersicht durch die Edition leiten lassen.

Weiterführend ließe sich die Frage stellen, inwiefern die Ergebnisse der getesteten digitalen Methoden von einem größeren Briefkorpus profitieren könnten. Auch die zukünftig mögliche Entwicklung von leistungsfähigeren LLMs und die Möglichkeit des Finetunings eines Modells, um es besser auf Texte aus dem 18. Jahrhundert anzupassen, könnten die hier gezeigten Ergebnisse weiter verbessern. In Bezug auf die Erschließung der Briefe Sophie von La Roches wäre eine Edition des Gesamtbriefwechsels erstrebenswert, bei der die in dieser Arbeit demonstrierte semantische Erschließung in erweiterter Form Anwendung finden könnte. Diese könnte dann auch Fragen nach der Verteilung von Themen in den Briefen über verschiedene Zeitspannen und Briefwechsel mit verschiedenen Korrespondenten hinweg beantworten.

Literaturverzeichnis

- Andorfer, Peter (2017). „Turing Test für das Topic Modeling. Von Menschen und Maschinen erstellte inhaltliche Analysen der Korrespondenz von Leo von Thun-Hohenstein im Vergleich“. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 2. DOI: 10.17175/2017_002.
- Baierer, Konstantin/Boenig, Matthias/Engl, Elisabeth/Geestmann, Mareen/Hinrichsen, Lena/Neudecker, Clemens/Pestov, Paul/Weidling, Michelle (2022). „Dokument, Transkription, Forschungsdatum. Technische und kulturelle Überlegungen für interdisziplinäre Transkriptionspraxis“. In: *DHd 2022: Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. Konferenzabstracts*. Michaela Geierhos (Hg.). Potsdam, 86–89. DOI: 10.5281/zenodo.6328033.
- Becker-Cantarino, Barbara (1987). *Der lange Weg zur Mündigkeit. Frau und Literatur (1500–1800)*. Stuttgart: Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH.
- Ben Mansour, Nacef/Rahimi, Hamed/Alrahabi, Motasem (2025). „How Well Do Large Language Models Extract Keywords? A Systematic Evaluation on Scientific Corpora“. In: *Proceedings of the 1st Workshop on AI and Scientific Discovery: Directions and Opportunities*. Peter Jansen/Bhavana Dalvi Mishra/Harsh Trivedi/Bodhisattwa Prasad Majumder/Tom Hope/Tushar Khot/Doug Downey/Eric Horvitz (Hgg.). Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 13–21. DOI: 10.18653/v1/2025.aisd-main.2.
- Bertram, Jutta (2005). *Einführung in die inhaltliche Erschließung: Grundlagen – Methoden – Instrumente*. Würzburg: Ergon-Verlag.
- Biehl, Theresia/Lorenz, Anne/Osierenski, Dirk (2015). „Exilnetz33. Ein Forschungsportal als Such- und Visualisierungsinstrument“. In: *Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities. Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 1. Constanze Baum/Thomas Stäcker (Hgg.). DOI: 10.17175/sb001_011.
- Blei, David (2012). „Topic Modeling and Digital Humanities“. In: *Journal of Digital Humanities* 2.1.
- Breuer, Ulrich/Deicke, Aline/Burch, Thomas (Hgg.) (2025). *Korrespondenzen der Frühromantik*. Version 3.0. URL: <https://briefe-der-romantik.de> (besucht am 24. 01. 2026).
- Cafilisch-Schnetzler, Ursula/Giuriato, Davide (Hgg.) (2025). *Johann Caspar Lavater, Online Briefedition*. Version 4.0. URL: <https://jclavater-briefwechsel.ch> (besucht am 24. 01. 2026).
- Campos, Ricardo/Mangaravite, Vítor/Pasquali, Arian/Jorge, Alípio Mário/Nunes, Célia/Jatowt, Adam (2018). „A Text Feature Based Automatic Keyword Extraction Method for Single Documents“. In: *Advances in Information Retrieval*. Gabriella Pasi/Benjamin Piwowarski/Leif Azzopardi/Allan Hanbury (Hgg.). Cham: Springer International Publishing, 684–691.
- Carbonell, Jaime/Goldstein, Jade (1998). „The use of MMR, diversity-based reranking for reordering documents and producing summaries“. In: *Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. Melbourne: Association for Computing Machinery, 335–336. DOI: 10.1145/290941.291025.
- Charmaz, Kathy (2014). *Constructing grounded theory*. 2. Edition. Introducing qualitative methods. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.
- Cugliana, Elisa/Gengnagel, Tessa (2024). „Diplomatische Transkription“. In: *KONDE Weißbuch*. Helmut W. Klug/Selina Galka (Hgg.). Unter Mitarbeit von Susanne Höfer. Graz. URL: <https://hdl.handle.net/11471/562.50.66> (besucht am 03. 02. 2026).
- Dauser, Regina (2020). „Brieftheorie der Frühen Neuzeit“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 665–676.

- Décultot, Elisabeth/Dumont, Stefan/Stäcker, Thomas/Baumann, Baptiste/Fischer, Katrin/Sander, Ruth/Stumm, Magdalena/Schönebeck, Charlotte/Kittelmann, Jana (Hgg.) (2025). *PDB18 Portal. Der deutsche Brief im 18. Jahrhundert*. URL: <https://www.pdb18.de/> (besucht am 18. 09. 2025).
- Deutsche Nationalbibliothek (2025). *Gemeinsame Normdatei (GND)*. URL: <https://gnd.network> (besucht am 28. 08. 2025).
- Devlin, Jacob/Chang, Ming-Wei/Lee, Kenton/Toutanova, Kristina (2019). „BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding“. In: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*. Jill Burstein/Christy Doran/Thamar Solorio (Hgg.). Minneapolis: Association for Computational Linguistics, 4171–4186. DOI: 10.18653/v1/N19-1423.
- Dumont, Stefan/Grabsch, Sascha/Müller-Laackman, Jonas/Sander, Ruth/Sobkowski, Steven (Hgg.) (2025). *correspSearch – Briefeditionen vernetzen*. Version 3.1.0. URL: <https://correspSearch.net> (besucht am 18. 09. 2025).
- Eckle, Jutta (2025). „Die Sacherläuterungen in der digitalen Editorik. Auf der Suche nach der Best Practice“. In: *Digitales Edieren gestern, heute und morgen (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände) 7*. Daniela Schulz/Marcus Baumgarten/Torsten Schaßan. Version 2.0 vom 23.01.2026. DOI: 10.17175/sb007_003_v2.
- Eder, Elisabeth (2021). „Named Entity Recognition (NER)“. In: *KONDE Weißbuch*. Helmut W. Klug (Hg.). Unter Mitarbeit von Selina Galka/Elisabeth Steiner. Graz. URL: <https://hdl.handle.net/11471/562.50.141> (besucht am 03. 02. 2026).
- Fath, Laura/Strobel, Jochen (2024). „Semantische Erschließung frühromantischer Korrespondenzen. Wissensrepräsentation als Element einer „Semantic Scholarly Digital Edition““. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 9*. DOI: 10.17175/2024_006.
- Fechner, Martin/Weiß, Andreas (2017). „Einsatz von Topic Modeling in den Geschichtswissenschaften: Wissensbestände des 19. Jahrhundert“. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 2*. DOI: 10.17175/2017_005.
- Foth, Egmont (2021). *Smarte Services mit künstlicher Intelligenz: Best Practices der Transformation zum digitalisierten, datengetriebenen Unternehmen*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 77–87. DOI: 10.1007/978-3-658-35244-8_4.
- Franken, Lina/Möbus, Dennis (2024). „Mensch und Maschine als Team. Exploratives Topic Modeling und manuelle Annotation in der qualitativen Sozialforschung“. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 9*. DOI: 10.17175/2024_003.
- Fritz, Elisabeth (2020). „Der Brief in der darstellenden Kunst seit dem 18. Jahrhundert“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 362–376.
- Fritze, Christiane (Hg.) (2025). *Manifest für digitale Editionen*. URL: <https://dhd-blog.org/?p=17563> (besucht am 02. 09. 2025).
- Gardt, Andreas (2012). „Textsemantik: Methoden der Bedeutungserschließung“. In: *Geschichte der Sprache – Sprache der Geschichte. Probleme und Perspektiven der historischen Sprachwissenschaft des Deutschen. Oskar Reichmann zum 75. Geburtstag*. Jochen Bär/Markus Müller (Hgg.). Berlin, Boston: Akademie-Verlag, 61–82. DOI: 10.1515/9783050058245-004.
- Gerning, Johann Isaak von (1814). *Die Heilquellen am Taunus. Ein didactisches Gedicht in vier Gesängen*. Leipzig: Amsterdamer Kunst- und Industrie-Comptoir.
- (1819). *Die Rheingegenden von Mainz bis Cöln. Mit einer Karte*. Wiesbaden: Schellenberg Hofbuchhändler und Hofbuchdrucker.

- Ghelardi, Maurizio (Hg.) (2019). *Burckhardt Source*. URL: <https://burckhardtsource.org/> (besucht am 03.09.2025).
- GitHub Pages* (2025). URL: <https://pages.github.com/> (besucht am 10.03.2025).
- Glaser, Barney G./Strauss, Anselm L. (1971). *The discovery of grounded theory : strategies for qualitative research*. 4. Auflage. Observations. Chicago: Aldine-Atherton.
- Götting, Franz (1955). „Johann Isaac von Gerning“. In: *Nassauische Lebensbilder. Bd. 5*. Karl Wolf (Hg.). Wiesbaden: Carl Ritter & Co., 114–131.
- Grootendorst, Maarten (2020). *KeyBERT: Minimal keyword extraction with BERT*. Version 0.3.0. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4461265> (besucht am 23.02.2026).
- (2022). *BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure*. DOI: 10.48550/arXiv.2203.05794.
- Henzel, Katrin (2020). „Materialität des Briefs“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 222–231.
- Herrmann, Andrea (2022). *Grundlagen der Anforderungsanalyse. Standardkonformes Requirements Engineering*. Wiesbaden: Springer Vieweg. DOI: 10.1007/978-3-658-35460-2.
- Hessisches Landesarchiv (2025). *Urkunde, Signatur ISG FFM, H.19.01, 3279*. URL: <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails?archivalDescriptionId=10691385> (besucht am 28.08.2025).
- Horstmann, Jan/Seltmann, Melanie E.-H. (2023). „Annotation“. In: *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers 2)*. AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. Version 2.0 vom 14.03.2024. DOI: 10.17175/wp_2023_002_v2.
- Jung, Joseph (Hg.) (2022). *Digitale Briefedition Alfred Escher*. Relaunch Januar 2022. URL: <https://briefedition.alfred-escher.ch> (besucht am 25.08.2025).
- Kahle, Philip/Colutto, Sebastian/Hackl, Günter/Mühlberger, Günter (2017). „Transkribus – A Service Platform for Transcription, Recognition and Retrieval of Historical Documents“. In: *2017 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*. Bd. 4. Kyoto, 19–24. DOI: 10.1109/ICDAR.2017.307.
- Kalliope Verbundkatalog* (2025). URL: <https://kalliope-verbund.info/> (besucht am 19.09.2025).
- Kessel, Thomas/Brandt, Alexander/Offtermatt, Jonas/Augenstein, Friedrich/Praeg, Claus (2025). *ChatGPT und Large Language Models? Frag doch einfach! Klare Antworten aus erster Hand*. Tübingen: UVK Verlag. DOI: 10.36198/9783838562766.
- Kittlmann, Jana (2020). „Madame de Sévigné und ihre Erb*innen“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 826–833.
- Kölsch, Gerhard (2008). „„Der denkwürdige Taunus [...] ist werth besucht und besungen zu seyn“: Die literarische und künstlerische Entdeckung des Taunus um 1770 bis 1840“. In: *Anton Radl 1774–1852. Maler und Kupferstecher, Ausst. Kat. Museum Giersch Frankfurt am Main*, 135–157.
- Langner, Margrit (1995). *Sophie von La Roche – die empfindsame Realistin*. Heidelberg: Winter.
- Manning, Christopher D./Raghavan, Prabhakar/Schütze, Hinrich (2009). *An Introduction to Information Retrieval*. Online edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meta (2026). *Llama*. URL: <https://www.llama.com/> (besucht am 26.01.2026).

- Mihalcea, Rada/Tarau, Paul (2004). „TextRank: Bringing Order into Text“. In: *Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Barcelona, Spain: Association for Computational Linguistics, 404–411.
- Milch, Werner (1935). *Sophie La Roche. Die Großmutter der Brentanos*. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag.
- Mühlberger, Günter (2021). „HTR“. In: *KONDE Weißbuch*. Helmut W. Klug (Hg.). Unter Mitarbeit von Selina Galka/Elisabeth Steiner. Graz. URL: <https://hdl.handle.net/11471/562.50.224> (besucht am 27.08.2025).
- Museum Wiesbaden (2025). *Rheinromantik. Kunst und Natur*. URL: <https://museum-wiesbaden.de/rheinromantik> (besucht am 28.08.2025).
- Nerl-Steckelberg, Charlotte/Pott, Klaus (2000). *Das wahre Glück ist in der Seele des Rechtschaffenen: Sophie von LaRoche (1730–1807); eine bemerkenswerte Frau im Zeitalter von Aufklärung und Empfindsamkeit; Katalog zur Ausstellung / Museum Sophie La Roche*. Bönningheim.
- Nomoto, Tadashi (2022). „Keyword Extraction: A Modern Perspective“. In: *Springer Nature Computer Science* 4. DOI: 10.1007/s42979-022-01481-7.
- Nutt-Kofoth, Rüdiger (2020). „Editionswissenschaft“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 81–95.
- Ollama (2026). URL: <https://docs.ollama.com/> (besucht am 17.01.2026).
- Pedregosa, F./Varoquaux, G./Gramfort, A./Michel, V./Thirion, B./Grisel, O./Blondel, M./Prettenhofer, P./Weiss, R./Dubourg, V./Vanderplas, J./Passos, A./Cournapeau, D./Brucher, M./Perrot, M./Duchesnay, E. (2011). „Scikit-learn: Machine Learning in Python“. In: *Journal of Machine Learning Research* 12, 2825–2830.
- Pollin, Christopher/Fischer, Franz/Sahle, Patrick/Scholger, Maria/Vogeler, Georg (2025). „When it was 2024 – Generative AI in the Field of Digital Scholarly Editions“. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 10. DOI: 10.17175/2025_008.
- Rehbein, Malte (2017). „Digitalisierung“. In: *Digital Humanities: Eine Einführung*. Fotis Jannidis/Hubertus Kohle/Malte Rehbein (Hgg.). Stuttgart: J.B. Metzler.
- Reinlein, Tanja (2003). *Der Brief als Medium der Empfindsamkeit. Erschriebene Identitäten und Inszenierungspotentiale*. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Rieger, Lisa (2021). „Regestausage“. In: *KONDE Weißbuch*. Helmut W. Klug (Hg.). Unter Mitarbeit von Selina Galka/Elisabeth Steiner. Graz. URL: hdl.handle.net/11471/562.50.162 (besucht am 18.02.2026).
- Rose, Stuart/Engel, Dave/Cramer, Nick/Cowley, Wendy (2010). „Automatic Keyword Extraction from Individual Documents“. In: *Text Mining: Applications and Theory*, 1–20. DOI: 10.1002/9780470689646.ch1.
- Sahle, Patrick (Hg.) (2014). *Kriterien für die Besprechung digitaler Editionen, Version 1.1*. Unter Mitarbeit von Georg Vogeler und den Mitgliedern des IDE. URL: <https://www.i-d-e.de/publikationen/weitereschriften/kriterien-version-1-1/> (besucht am 02.09.2025).
- (2017). „Digitale Edition“. In: *Digital Humanities: Eine Einführung*. Fotis Jannidis/Hubertus Kohle/Malte Rehbein (Hgg.). Stuttgart: J.B. Metzler.
- „TF-IDF“ (2010). In: *Encyclopedia of Machine Learning*. Claude Sammut/Geoffrey I. Webb. Boston: Springer US, 986–987. DOI: 10.1007/978-0-387-30164-8_832.
- Schönborn, Sibylle (2020). „Gellert, Moritz und die Popularisierung der Brieftheorie“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel. Berlin, Boston: De Gruyter, 893–904.

- Schuster, Jörg (2020). „Literaturwissenschaft (Neuere deutsche Literatur)“. In: *Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Jörg Schuster/Gesa Steinbrink/Jochen Strobel (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 5–18.
- Searle, John R. (1976). „A Classification of Illocutionary Acts“. In: *Language in Society* 5.1, 1–23.
- Sensch, Patricia (2016). *Sophie von La Roches Briefe an Johann Friedrich Christian Petersen (1788–1806). Kritische Edition, Kommentar, Analyse*. Berlin, München, Boston: De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110408638.
- Stäcker, Thomas (2020). „„A digital edition is not visible“ – some thoughts on the nature and persistence of digital editions“. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 5. DOI: 10.17175/2020_005.
- Stadler, Peter/Illetschko, Marcel/Seifert, Sabine (2016). „Towards a Model for Encoding Correspondence in the TEI: Developing and Implementing <correspDesc>“. In: *Journal of the Text Encoding Initiative (Online)* 9. DOI: 10.4000/jtei.1433.
- Strobel, Jochen (2018). „Welchen Erkenntnisgewinn versprechen digitale Briefeditionen?“ In: *Was ist ein Brief? Aufsätze zu epistolarer Theorie und Kultur*. Marie Isabel Matthews-Schlinzig/Caroline Socha (Hgg.). Würzburg: Königshausen & Neumann, 91–105.
- Strobel, Jochen/Bamberg, Claudia (Hgg.) (2014–2020). *August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz*. URL: <https://august-wilhelm-schlegel.de> (besucht am 25.08.2025).
- TEI-Arbeitsgruppe „Briefe und Tagebücher“ (2007). *Auszeichnung von Briefen nach TEI P 5: Weiterentwicklung des Diskussionsmodells der Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe (Modell ohne Erweiterung der tags)*. 2. revidierte Fassung vom 18. Oktober 2007. Detmold.
- Text Encoding Initiative (TEI) (2025). URL: <https://tei-c.org/> (besucht am 18.09.2025).
- Trognitz, Martina/Mandell, Rachel Alyson/Štuhec, Seta/Palacz, Julian (2026). „Wikidata as a Reconciliation Anchor: Curating Data for Long-Term Preservation“. In: *Journal of Open Humanities Data* 12. DOI: 10.5334/johd.450.
- Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung (1871). *Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung*. Bd. 11. Wiesbaden: Bechtold.
- Vue.js (2014). *The Progressive JavaScript Framework Version 3.0*. URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (besucht am 10.03.2025).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2025). URL: <https://www.w3.org/> (besucht am 19.09.2025).
- Wyss, Eva L./Rapp, Andrea/Weiß, Leonie/Lamb, Mandy (Hgg.) (2025). *Gruß & Kuss – Briefe digital. Bürger*innen erhalten Liebesbriefe. Studien zur Liebesbriefforschung und zu Citizen Science in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Digital Philology | Working Papers in Digital Philology 04|2025*. Darmstadt: TUPrints.
- Zihlmann-Märki, Patricia (2020). „Kommentierung in gedruckten und digitalen Briefausgaben“. In: *Annotieren, Kommentieren, Erläutern: Aspekte des Medienwandels*. Wolfgang Lukas/Elke Richter (Hgg.). Berlin, Boston: De Gruyter, 159–174.

Anhang

I Verzeichnis der Briefe

I.1 Bestandshaltende Institutionen und Signaturen der Briefe

Briefnr.	Institution	Signatur
1	FDH	Hs-4725
2	FDH	Hs-4726
3	FDH	Hs-4727
4	FDH	Hs-4728
5	FDH	Hs-4729
6	FDH	Hs-4730
7	FDH	Hs-213
8	FDH	Hs-4731
9	FDH	Hs-4732
10	FDH	Hs-4734
11	FDH	Hs-4733
12	FDH	Hs-4735
13	FDH	Hs-4736
14	FDH	Hs-4737
15	FDH	Hs-4738
16	FDH	Hs-4739
17	FDH	Hs-4740
18	FDH	Hs-4741
19	SLUB	Mscr.Dresd.h.37,Verm.4°,IX,Nr.253
20	SLUB	Mscr.Dresd.h.37,Verm.4°,IX,Nr.254
21	FDH	Hs-4742
22	FDH	Hs-4743
23	FDH	Hs-4744
24	FDH	Hs-4745
25	SLUB	Mscr.Dresd.h.37,4°,Bd.55,Nr.30

I.2 Absendedaten, Absendeorte und Empfangsorte der Briefe

Briefnr.	Datum	Absendeort	Empfangsort
1	20.07.1795	[Offenbach]	keine Angabe
2	06.02.1796	[Offenbach]	keine Angabe
3	08.02.1796	Offenbach	keine Angabe
4	10.02.1796, 11.02.1796	Offenbach	keine Angabe
5	12.05.1796	Offenbach	keine Angabe
6	04.06.1796	Offenbach	keine Angabe
7	15.08.1796	Offenbach	Frankfurt
8	27.08.1796	[Offenbach]	keine Angabe
9	11.01.1797	[Offenbach]	keine Angabe
10	12.01.1797	Offenbach	keine Angabe
11	18.01.1797	Offenbach	Frankfurt
12	30.05.1797	Offenbach	keine Angabe
13	17.10.[1797]	[Offenbach]	keine Angabe
14	29.03.1798	Offenbach	keine Angabe
15	28.07.1798	Offenbach	keine Angabe
16	14.08.1798	Offenbach	keine Angabe
17	10.09.1798	Offenbach	keine Angabe
18	05.10.1798	Offenbach	keine Angabe
19	31.12.1798	Offenbach	keine Angabe
20	19.03.1799	[Offenbach]	[Weimar]
21	29.08.1799	Schönebeck	Weimar
22	19.02.1800	Offenbach	keine Angabe
23	14.08.1800	Offenbach	keine Angabe
24	18.08.1800	Offenbach	keine Angabe
25	16.09.1800	Offenbach	keine Angabe

II Ergebnisse der Methoden zur semantischen Erschließung

II.1 Ergebnisse der automatischen Schlagwort-Extraktion im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ausflug • Sophie von La Roches Enkel*innen • Sophie von La Roches Werke • Bitte um Besorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Resignation dopelt Lieb • Willhelms Baad • werthen Sophie • schönste sympatische zug • Sophie glaubt • büchelgen der Resignation • Resignation dopelt • dopelt Lieb • Einzige gebrachtes Billet • Sophie 	<ul style="list-style-type: none"> • Freyheit werthen Sophie • umstände Wünsche konte • schönste sympatische zug • eile • general küsse Mutter • Willhelms Baad • Resignation dopelt • konte wunsch hindern • character • Billet besorgen paquet
2	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Philosophischer Text • Sophie von La Roches Werke • Inhalt eigener Werke • Bekanntschaften • Politik • Innenpolitische Unruhe • Warnung • Freundschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Theurer gutr • seltsame Rolle spielen • Bruder u Wagner • heut nachmitag komt • Lina zu verweben • Wagner abzuholen • gehöriger Ehrfurcht • brief an Lina • seltsame Rolle • Rolle spielen 	<ul style="list-style-type: none"> • Homer freut kühn • Bruder Wagner abzuholen • gesellschaft sagen alte • Lateinische verse componirte • bezaubert bleiben bange • Bibliote Herders • Schweiz leben Tochter • Balde urania victrix • Resignation • Mercur abgeschrieben

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
3	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption eigener Werke • Schaffensprozess • Inhalt eigener Werke • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Erziehung • Bekanntschaften • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsgrundsätze traf • literatur zeitung schikte • Herr Hufnagel • Madame Bethmann • band meiner Briefe • Edler Ihnen schreiben • ausdrük eines Lobes • Rosaliens oncle • Erziehungs plans • Erziehungsgrundsätze 	<ul style="list-style-type: none"> • Briefe Rosalie vortheilhaft • Bethmann abreiße • wörtliche übersetzung Erziehungs • Hufnagel • Freude Suchen Buchhändler • Professor Schütz melden • Männer tadlen frau • Erziehungs plans • feeder gaab • berechnet
4	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Verliebtheit Gernings • Ästhetischer Sprachgebrauch • Streit • Lob • Ratschlag 	<ul style="list-style-type: none"> • schönen guten Briefs • Neffen Hertz • andre junge Männer • Hertz voller gesängen • Geist • Edle Begeistrung • Geist und Hertzen • theuren Freund • Edler Schätzbarer • Freund 	<ul style="list-style-type: none"> • zeige großmütig • Edel seyn unendlich • Neffen Hertz • Früchten bestehen unwürdiges • Bahn verzeyhen alten • liedchen beylege worte • ändern Tretten Fußweeg • Testa brechen Eile • junge Männer Laage • Saiten Lyra wirkung
5	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntschaften • Bitte um Besorgung von Büchern • Politik • Koalitionskriege • Dank 	<ul style="list-style-type: none"> • Worts Friede werth • edlen Worts Friede • Theurer Schätzbarer • Seegen • Testanera die Briefe • Worts Friede • Neffen lieben • Germania zu kaufen • Theurer • Friede werth 	<ul style="list-style-type: none"> • sagen Germania • Pfeffel dankte bekantschaft • Worts • kaufen leßen bekommen • Testanera Briefe lesen • Neffen • Friede werth Theurer • Mutter denken • eher andre 10mal • urtheil Epilogue

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
6	<ul style="list-style-type: none"> • Verliebtheit • Gernings • Ratschlag • Ästhetischer Sprachgebrauch • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft • Reisen • Deutschland 	<ul style="list-style-type: none"> • Conten geschriebene Züge • Schätzbaren Kranken Neffen • Kranken Neffen geschrieben • letzte fieber anfall • Schätzbaren Kranken • Conten geschriebene • geschriebene Züge • Züge und arrangirte • Kranken Neffen • ungebetten und ungewünscht 	<ul style="list-style-type: none"> • Kranken Neffen geschrieben • schrieb Jorik Elisa • Sallon fand 4tl • fieber anfall • Erbach möge zerstreung • Italienischen • Hanau • Sophie Jenny besuchen • klar sehende augen • Züge arrangirte worte
7	<ul style="list-style-type: none"> • Johann Isaak von Gernings Mutter • Trauer • Freundschaft • Kondolenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmerz innigst theilt • unßerer Mutter Erde • Lebande Seele • Mutter • Nachricht • Mutter Erde • edlen Sohns erhalten • theurer • Schmerz innigst • theurer Rechtschafner 	<ul style="list-style-type: none"> • sagten Ewige • Seele gebrauchen erfahren • rechtschafne Mutter • Schmerz innigst • danke zweyten Frantz • Verlust • Frau geben Thräume • Stärke erhalte • Hand • innigst theilt
8	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Kulturgeschichtliches Buch • Biographisches Werk • Philosophischer Text • Brief • Freude • Freundschaft • Ratschlag • Bekanntschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Tableaux Paris chez • Paris chez Leroy • Paris chez Beaupoil • L'antique Rome ornè • abgebrochen arm brachte • Latein verse gebracht • Billete eingeflochtene züge • Paris chez • erfüllt finden könnte • raffinement irgendwo gefunden 	<ul style="list-style-type: none"> • brachte vorurteil beschämte • arm • Meyer herkommen Doktor • könnte Souvenirs • Caroline Werk Grasset • Flatterer • wissenschaften revolution erfüllt • Tableaux Paris • Billete eingeflochtene züge • Hertz wage

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
9	<ul style="list-style-type: none"> • Warensendung • Freundschaft • Johann Isaak von Gernings Dichtung • Bekanntschaften • Schriftsteller-/Dichterkreis 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwartzkopf nebst Monsieur • anvertrautes Guth zurück • nebst allgemeinem Seegen • schätzbaren lieben Neffen • Dame von Schwartzkopf • Schwartzkopf nebst nebst Monsieur • sagen hatt Sapho • zweyte mal drollig • Sapho 	<ul style="list-style-type: none"> • zurück mitheilung letzte • Hütte kamen nachmitag • alte junge Sophien • theurer anvertrautes Guth • bild holden franquemont • Visite Diplomatique • Herbst Winter • verwandelten zügen ehemals • Sapho billets • Sapho Bandemer vergleich
10	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgabe geliehener Literatur • Sophie von La Roches Werke • Schaffensprozess • Bekanntschaften • Bitte 	<ul style="list-style-type: none"> • alten Frau übel • Frau übel nehmen • innigen bitte begleitet • Schätzbare Freund • See Oneida • Herrn Baron • Indianschen Hütte • wohnungen aussieht gewiß • aussieht gewiß hatt • gestern abend gehört 	<ul style="list-style-type: none"> • schöne buch zurück • Indianschen Hütte erhalten • Baron • alten Frau übel • Neffen • Cultivateur ameriain Herrmann • Münchhaußen nennen besorgnis • Oneida • weiber Masque • abend gehört gesundheit
11	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Dank • Bekanntschaften • Personal/Dienstleister • Empfehlung • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • gewiß Schätzbaren Vaucher • theurer werther • Con amore arbeitete • Klugen Finanz Kopf • Himmels willen sprechen • Schätzbaren Vaucher • erfahrenen Klugen Finanz • Haar ringe Sapho • Hofnungen gaaben • Con amore 	<ul style="list-style-type: none"> • wünsche Himmel • Con amore arbeitete • Sach Sachkenntnis hatt • lege papier zurück • Bonnaparte Carolinens • halbe Köpfe mißtrauen • beweißt edles Herz • Haar ringe • erfahrenen Klugen Finanz • wort gewechselte Haar

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
12	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksendung Brief • Trübsinnigkeit • Bekanntschaften • Freude 	<ul style="list-style-type: none"> • Meyrs Zufriedenheit freut • Sandbank einsam bleiben • Seegne u Leite • Fließen Klar • Meyrs Zufriedenheit • trübsinnig aber Hochachtung • arme Sapho • theurer und Schätzbarer • Sandbank einsam • Herten der alten 	<ul style="list-style-type: none"> • Seegne Leite heut • Sapho Meyrs Zufriedenheit • Schätzbarer schönen • Hochachtung Theilnahme Wünsche • Manns rük verschwinden • Sandbank einsam bleiben • laRoche arme Sapho • bleiben • edlen Manns • Fließen
13	<ul style="list-style-type: none"> • Weimarer Viergestirn • Freundschaft • Politik • Frankreich • Ästhetischer Sprachgebrauch • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Nepoten vergnügen zurük • schön moralisch Politischen • moralisch Politischen idèe • ungeheure Corespondenz • Nepoten vergnügen • moralisch Politischen • Politischen idèe • besorgt worden seyn • unkosten Ihres vorgehabten • vorgehabten besuchs 	<ul style="list-style-type: none"> • aufrichtig Weimar nöthig • schön moralisch • sagen spricht Politik • ankunft Freunds • unkosten vorgehabten besuchs • Nepoten • Billets beantworte theurer • Mutter betet michwas • Himmel ruhige augenblike • Klinglins Credit

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
14	<ul style="list-style-type: none"> • Krankheit • Trübsinnigkeit • Reisen • Deutschland • Freundschaft • Koalitionskriege • Revolution 	<ul style="list-style-type: none"> • edler schätzbarer Freund • theurer Schätzbarer Freund • schätzbarer Freund • Himmels willen • zerstörende Moralische Lava • hofrath Wucherer sehen • Himmel Seegne • könne theurer Schätzbarer • Freund • Franken Neapel 	<ul style="list-style-type: none"> • lady Hamilton sehen • glük geniessen merkwürdige • zerstörende Moralische • offenbach Rastadt besuche • armen • auflöbung bluts verhindern • Lava • Neapel England weh • Paris außgeströmt zerstörte • luft Consistenz erhalten
15	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Rezeption anderer Werke • Inhalt eigener Werke • Haus und Garten • Zitat Gedicht • Bekanntschaften • Lob • Geschäfte/Verkauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Ehrwürdigen Denis Rükerinnerungen • guten Männern Sagen • blühenden Neffen führte • theurer Schätzbarer • Ehrwürdigen Denis • Denis Rükerinnerungen • alten • freyheits Fahne wehn • Kentnis und Liebe • Männern Sagen 	<ul style="list-style-type: none"> • schenkten lieben papiere • mitheilung Stüke geist • leuten sonderbare Verse • bleibe guten Männern • gehorchen despoten Satanen • Himmel erhalte schönen • Fahne wehn drohend • Garten rettete gärtner • goldne • stehn spur

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
16	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgabe geliehener Literatur • Sendung Brief • Freude • Geschäfte/Verkauf • Inhalt eigener Werke • Freundschaft • Rezeption anderer Werke • Brief • Reisen • Taunus • Natur • Ausflug • Ästhetischer Sprachgebrauch • Zitat Gedicht • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Liebe Liebe buch • Liebe buch zurück • Liebe Liebe • Liebe buch • Römischen Grabhüglen herum • schön • schön Münchhaußen • Liebe • buch zurück • Freund Hüsgen 	<ul style="list-style-type: none"> • glauben buch güte • Osian gewünscht heimfahren • Sohn Leto • Freunde geleben • Sophie • Myrthen gemischt Crone • Bethmann geld Colmar • alt ergeben 186 • mode • wind kühl
17	<ul style="list-style-type: none"> • Warensendung Literatur • Sendung Brief • Rezeption anderer Werke • Biographisches Werk • Kunst • Philosophischer Text • Politik • Frankreich • Zitat philosophischer Text 	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce historique interessant • frankreichs letztern Minister • Edlen Münchhaußen theurer • theile Wielands brief • dans son Cabinet • Wielands brief • abbè Suger • Pièce historique • letztern Minister • Minister und zeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • frankreichs letztern Minister • theurer abbè Suger • philosophie lui procurait • büchern lege brief • zeiten giebt bester • Epigrammes delicatessen • Julie zärtlich behandeln • sicherheit geniessen Laut • son Cabinet • bienfaisance fruit

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
18	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Rezeption anderer Werke • Kunst • Geschäfte/Verkauf • Verliebtheit • Gernings • Bekanntschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • dolce memorie • genießen • zartesten gefühle • lernte • Schätzbarer Nepote • Holde Sprache • liebenswürdigen • geist spricht • Sprache der zartesten • zweyten durchleßen • dolce memorie • lernte und hörte • behal ten 	<ul style="list-style-type: none"> • genießen Holde Sprache • Schätzbarer Nepote rükgaabe • Lieder Seele erschien • Madansel hindert denke • Freude mitheilten achtung • seyn büchelg schreibt • Damen ge wöhnt • memorie • Sophien zurück halten • gruppen
19	<ul style="list-style-type: none"> • Haus und Garten • Sophie von La Roches Werke • Schaffensprozess • Rezeption eigener Werke • Sophie von La Roches Enkel*innen • Weimarer Viergestirn • Freundschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • billets von Hause • briefe von Weimar • wahr die alte • alte Tante • antwortete • antwortete schneller • Füße ausgetretenen Teppich • Hause • Weimar • Vormittag gritzelte • Damen Ihres Homers 	<ul style="list-style-type: none"> • alte antwortete schneller • abgewehert billetts • Nachmittag Enkelinnen umgeben • Schreibtisch Vormittag gritzelte • Homers gestern liegt • vermehr Erscheinung Dichter • Teppich kunstvoll nähete • Grillen ausgeheckt Musen • Osmannstädt eröffnete • Bandemer wohnt Pfarre

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
20	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Freundschaft • Weimarer Viergestirn • Freundschaft mit Wieland • Reisen • Deutschland • Alter • Politik • Deutschland – Frankreich • Koalitionskriege • Sophie von La Roches Enkel*innen 	<ul style="list-style-type: none"> • schönsten Reißer begleiten • edlen wohlwollenden Bewohner • feuchte Luft vermeiden • Winter und Eisklötzen • Wonne Monats • Reißer begleiten • schönsten Reißer • Briefen lauter • lauter gute Nachrichten • Gesinnungen der edlen 	<ul style="list-style-type: none"> • wohlwollenden Bewohner Weimar • Briefen lauter Nachrichten • bange Geister • Sophie hinführen lassen • Frost • Freundschaft • Garten besuchen • Luft vermeiden Gesundheit • Bieberach Familie • schuldig
21	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte um Weitersendung von Briefen • Weimarer Viergestirn • Reisen • Deutschland • Freundschaft mit Wieland • Bekanntschaften • Sophie von La Roches Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • unßern landsmann Göthe • alten feldmarchall verliebtda • feldmarchall verliebtda schreibe • Herders Haube • Feuer und Wasser • Minister v Struensée • seegne Wieland • reines Licht • andre Leute • Wasser sitzend 	<ul style="list-style-type: none"> • nachrichten frankfort fragen • lieben Einwohnern tausend • denke glücklich Kindern • 80 alten • Struensée essen lustreißer • Eißleben berühren angst • Feuer Wasser sitzend • sitzend Neffen gesundheit • Licht sichtbar blendet • weeg

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
22	<ul style="list-style-type: none"> • Alter • Sophie von La Roches Werke • Freundschaft • Bekanntschaften • Politik • Italien (Reisen) • Natur • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Goldner Saum schön • Saum schön gefärbter • abend Wolken erscheinen • Madame Schlosser leitete • gefärbter abend Wolken • Goldner Saum • schön gefärbter abend • Schätzbare Böttiger klagen • Saum schön • Madame Schlosser 	<ul style="list-style-type: none"> • fand schön winter • sehen Schatten risse • Joseph II wien • erinnere vergessen • goldene dörner verwunden • lettice lehnte bereitwilligkeit • Bauer Gärten weißen • Sophie besucht Wieland • eigenthümliche züge landsmann • möge gesundheit erneuen
23	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Bekanntschaften • Sophie von La Roches Enkel*innen • Missbilligung • Trübsinnigkeit • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • theuren Neffen • Geist und Hertenzen • unschätzbaren Freund Hüsgen • armen lieben Bäume • lieben Bäume schmerzt • bekantschaft des Vaters • töchter Rousseau • Sachsen lieben • Hertenzen so schätzbare • Freund Hüsgen 	<ul style="list-style-type: none"> • lieben wünsche Sachsen • Rousseau übel nehmen • schätzbare bekantschaft Vaters • verachten möge erquikender • abend seltsame bläther • Caligone verwirrt Eile • gefragt Politischer weiße • Clemens • Bäume schmerzt • erquikender regen Erde

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	YAKE	KeyBERT
24	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksendung Brief • Freude • Bekanntschaften • Missbilligung • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft mit Wieland • Bitte • Johann Isaak von Gernings Dichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Liebe mitgetheilte briefe • Wandung • Liebe mitgetheilte lieben Gothaer • außhänge bogen • mitgetheilte briefe • güte zurück • beste glük stükwerk • Satiren der Maria • Herz 	<ul style="list-style-type: none"> • Satiren Maria zugeschikt • zufriedenheit lieben • Gothaer freude Herz • mitgetheilte briefe außhänge • Saxonia besuchen • Weimar Genius • bleibt winter • frau Humb schreibt • Papieren gehören weg • Coadjuten Mayntz Mercur
25	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte • Sophie von La Roches Enkel*innen • Krankheit • Religion 	<ul style="list-style-type: none"> • Krank liegenden Sophie • liegenden Sophie gehört • Weimar schikten • guten Mayntzers • dichter Stolberg • Krank liegenden liegenden Sophie • Sophie gehört • nachricht gebeten • helfen weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Sophie gehört gedicht • nachricht gebeten helfen • Stolberg Catolisch sagen • Weimar schikten ernst • sehen bay alt • Mayntzers • theuren Neffen nachrichten • ernst jungen nachricht • Bertuch Kalb • Coadjutor

II.2 Ergebnisse des Topic Modeling im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung

Das primär zugeordnete Topic ist fett gedruckt. Weitere zugeordnete Topics folgen in absteigender Reihenfolge, geordnet nach Wahrscheinlichkeit, mit der das Dokument dem Topic zugeordnet wurde.

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	Topic Modeling
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ausflug • Sophie von La Roches Enkel*innen • Sophie von La Roches Werke • Bitte um Besorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz)
2	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Philosophischer Text • Sophie von La Roches Werke • Inhalt eigener Werke • Bekanntschaften • Politik • Innenpolitische Unruhe • Warnung • Freundschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 4 (Austausch mit Freunden) • Topic 2 (Finanzen) • Topic 0 (Arbeit und Geschäftsbriefe)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption eigener Werke • Schaffensprozess • Inhalt eigener Werke • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Erziehung • Bekanntschaften • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 4 (Austausch mit Freunden) • Topic 0 (Arbeit und Geschäftsbriefe) • Topic 6 (Vergnügen und Gesellschaft) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Verliebtheit Gernings • Ästhetischer Sprachgebrauch • Streit • Lob • Ratschlag 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 4 (Austausch mit Freunden)
5	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntschaften • Bitte um Besorgung von Büchern • Politik • Koalitionskriege • Dank 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch)

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	Topic Modeling
6	<ul style="list-style-type: none"> • Verliebtheit Gernings • Ratschlag • Ästhetischer Sprachgebrauch • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft • Reisen • Deutschland 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 7 (Verpflichtungen und Sorgen) • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 1 (Haus und Privates) • Topic 9 (Austausch mit Familie)
7	<ul style="list-style-type: none"> • Johann Isaak von Gernings Mutter • Trauer • Freundschaft • Kondolenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 6 (Vergnügen und Gesellschaft) • Topic 4 (Austausch mit Freunden)
8	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Kulturgeschichtliches Buch • Biographisches Werk • Philosophischer Text • Brief • Freude • Freundschaft • Ratschlag • Bekanntschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 0 (Arbeit und Geschäftsbriefe) • Topic 7 (Verpflichtungen und Sorgen) • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen) • Topic 4 (Austausch mit Freunden)
9	<ul style="list-style-type: none"> • Warensendung • Freundschaft • Johann Isaak von Gernings Dichtung • Bekanntschaften • Schriftsteller-/Dichterkreis 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch)
10	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgabe geliehener Literatur • Sophie von La Roches Werke • Schaffensprozess • Bekanntschaften • Bitte 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 2 (Finanzen) • Topic 1 (Haus und Privates) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen)
11	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Dank • Bekanntschaften • Personal/Dienstleister • Empfehlung • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz) • Topic 4 (Austausch mit Freunden)

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	Topic Modeling
12	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksendung Brief • Trübsinnigkeit • Bekanntschaften • Freude 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz)
13	<ul style="list-style-type: none"> • Weimarer Viergestirn • Freundschaft • Politik • Frankreich • Ästhetischer Sprachgebrauch • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz) • Topic 4 (Austausch mit Freunden)
14	<ul style="list-style-type: none"> • Krankheit • Trübsinnigkeit • Reisen • Deutschland • Freundschaft • Koalitionskriege • Revolution 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 4 (Austausch mit Freunden)
15	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Rezeption anderer Werke • Inhalt eigener Werke • Haus und Garten • Zitat Gedicht • Bekanntschaften • Lob • Geschäfte/Verkauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 1 (Haus und Privates)
16	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgabe geliehener Literatur • Sendung Brief • Freude • Geschäfte/Verkauf • Inhalt eigener Werke • Freundschaft • Rezeption anderer Werke • Brief • Reisen • Taunus • Natur • Ausflug • Ästhetischer Sprachgebrauch • Zitat Gedicht • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 4 (Austausch mit Freunden) • Topic 1 (Haus und Privates) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen) • Topic 6 (Vergnügen und Gesellschaft) • Topic 2 (Finanzen)

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	Topic Modeling
17	<ul style="list-style-type: none"> • Warensendung Literatur • Sendung Brief • Rezeption anderer Werke • Biographisches Werk • Kunst • Philosophischer Text • Politik • Frankreich • Zitat philosophischer Text 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 1 (Haus und Privates) • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch)
18	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Rezeption anderer Werke • Kunst • Geschäfte/Verkauf • Verliebtheit Gernings • Bekanntschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch)
19	<ul style="list-style-type: none"> • Haus und Garten • Sophie von La Roches Werke • Schaffensprozess • Rezeption eigener Werke • Sophie von La Roches Enkel*innen • Weimarer Viergestirn • Freundschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch)
20	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Freundschaft • Weimarer Viergestirn • Freundschaft mit Wieland • Reisen • Deutschland • Alter • Politik • Deutschland – Frankreich • Koalitionskriege • Sophie von La Roches Enkel*innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 4 (Austausch mit Freunden) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz)
21	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte um Weitersendung von Briefen • Weimarer Viergestirn • Reisen • Deutschland • Freundschaft mit Wieland • Bekanntschaften • Sophie von La Roches Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz)

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	Topic Modeling
22	<ul style="list-style-type: none"> • Alter • Sophie von La Roches Werke • Freundschaft • Bekanntschaften • Politik • Italien (Reisen) • Natur • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen)
23	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Bekanntschaften • Sophie von La Roches Enkel*innen • Missbilligung • Trübsinnigkeit • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 1 (Haus und Privates) • Topic 8 (Nachrichten und Korrespondenz) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen)
24	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksendung Brief • Freude • Bekanntschaften • Missbilligung • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft mit Wieland • Bitte • Johann Isaak von Gernings Dichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen) • Topic 1 (Haus und Privates) • Topic 2 (Finanzen)
25	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte • Sophie von La Roches Enkel*innen • Krankheit • Religion 	<ul style="list-style-type: none"> • Topic 5 (Geistiger und literarischer Austausch) • Topic 2 (Finanzen) • Topic 4 (Austausch mit Freunden) • Topic 9 (Austausch mit Familie) • Topic 7 (Verpflichtungen und Sorgen) • Topic 3 (Allgemeine Mitteilungen)

II.3 Ergebnisse der Schlagwort-Annotation mit LLMs im Vergleich zur manuellen Verschlagwortung

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ausflug • Sophie von La Roches Enkel*innen • Sophie von La Roches Werke • Bitte um Besorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Trauer • Bitte • Dank • Johann Isaak von Gernings Mutter • Krankheit • Haus und Garten • Freude • Liebe • Empfehlung
2	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Philosophischer Text • Sophie von La Roches Werke • Inhalt eigener Werke • Bekanntschaften • Politik • Innenpolitische Unruhe • Warnung • Freundschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Freude • Rezeption anderer Werke • Dichtung • Philosophischer Text • Lob • Warnung • Bitte • Geschäfte/Verkauf • Warensendung Literatur • Zitat Gedicht • Familie
3	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption eigener Werke • Schaffensprozess • Inhalt eigener Werke • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Erziehung • Bekanntschaften • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt eigener Werke • Rezeption eigener Werke • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Dichtung • Brief • Sophie von La Roches Kinder • Lob • Dank • Bitte um Besorgung von Büchern • Warensendung Literatur

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Verliebtheit Gernings • Ästhetischer Sprachgebrauch • Streit • Lob • Ratschlag 	<ul style="list-style-type: none"> • Edelmütig • Dank • Lob • Ratschlag • Freundschaft • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Inhalt eigener Werke • Johann Isaak von Gernings Dichtung • Verliebtheit Gernings • Empfehlung
5	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntschaften • Bitte um Besorgung von Büchern • Politik • Koalitionskriege • Dank 	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Brief • Familie • Literatur • Rezeption anderer Werke • Bekanntschaften • Sprechakt • Bitte • Lob • Warensendung Literatur
6	<ul style="list-style-type: none"> • Verliebtheit Gernings • Ratschlag • Ästhetischer Sprachgebrauch • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft • Reisen • Deutschland 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Brief • Liebe • Trauer • Wunsch • Dank • Bitte • Lob • Warnung • Krankheit • Familie • Geselligkeit/Beziehungen • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Persönliches

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
7	<ul style="list-style-type: none"> • Johann Isaak von Gernings Mutter • Trauer • Freundschaft • Kondolenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Trauer • Freundschaft • Familie • Dank • Lob • Kondolenz • Bitte • Gott • Mutter • Sohn
8	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Kulturgeschichtliches Buch • Biographisches Werk • Philosophischer Text • Brief • Freude • Freundschaft • Ratschlag • Bekanntschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Philosophischer Text • Kulturgeschichtliches Buch • Brief • Dichtung • Freundschaft • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Inhalt eigener Werke • Warensendung Literatur • Bitte um Besorgung von Büchern • Dank • Lob
9	<ul style="list-style-type: none"> • Warensendung • Freundschaft • Johann Isaak von Gernings Dichtung • Bekanntschaften • Schriftsteller-/Dichterkreis 	<ul style="list-style-type: none"> • Literatur • Rezeption anderer Werke • Dichtung • Freundschaft • Familie • Schriftsteller-/Dichterkreis • Persönliches • Emotion • Sprechakt • Dank • Lob • Bitte um Besorgung von Büchern • Warensendung Literatur
10	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgabe geliehener Literatur • Sophie von La Roches Werke • Schaffensprozess • Bekanntschaften • Bitte 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte um Besorgung von Büchern • Warensendung Literatur • Rezeption anderer Werke • Kulturgeschichtliches Buch • Brief • Empfehlung • Dank • Bitte • Lob • Geselligkeit/Beziehungen

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
11	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Dank • Bekanntschaften • Personal/Dienstleister • Empfehlung • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Vertrauen • Wunsch • Bitte um Verschwiegenheit • Empfehlung • Lob • Glaube an eine Person • Verweis auf Persönlichkeiten aus der Geschichte oder Kunst (Bonnaparte, Caroline, Sappho, Alkäus)
12	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksendung Brief • Trübsinnigkeit • Bekanntschaften • Freude 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Trauer • Wunsch • Dank • Hochachtung • Teilnahme • Trübsinnigkeit • Alter • Familie • Freude
13	<ul style="list-style-type: none"> • Weimarer Viergestirn • Freundschaft • Politik • Frankreich • Ästhetischer Sprachgebrauch • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Dank • Bitte • Lob • Wunsch • Rezeption anderer Werke • Philosophischer Text • Dichtung • Warensendung Literatur • Zitat philosophischer Text
14	<ul style="list-style-type: none"> • Krankheit • Trübsinnigkeit • Reisen • Deutschland • Freundschaft • Koalitionskriege • Revolution 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliches: Krankheit • Emotion: Trauer • Emotion: Trübsinnigkeit • Politik/Deutschland – Frankreich: Koalitionskriege • Reisen/Deutschland/Taunus • • Geselligkeit/Beziehungen/Familie: Sophie von La Roches Enkel*innen • Sprechakt/Wunsch • Sprechakt/Appell • Persönliches/Haus und Garten • Warensendung/Sendung Brief

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
15	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Rezeption anderer Werke • Inhalt eigener Werke • Haus und Garten • Zitat Gedicht • Bekanntschaften • Lob • Geschäfte/Verkauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Lob • Freude • Familie • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Inhalt eigener Werke • Dichtung • Philosophischer Text • Zitat Gedicht • Bitte um Besorgung von Büchern • Warensendung Literatur
16	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgabe geliehener Literatur • Sendung Brief • Freude • Geschäfte/Verkauf • Inhalt eigener Werke • Freundschaft • Rezeption anderer Werke • Brief • Reisen • Taunus • Natur • Ausflug • Ästhetischer Sprachgebrauch • Zitat Gedicht • Antike griechische Schriftsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Freundschaft • Natur • Ausflug • Bitte um Besorgung von Büchern • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Warensendung Literatur • Zitat Gedicht • Trauer
17	<ul style="list-style-type: none"> • Warensendung Literatur • Sendung Brief • Rezeption anderer Werke • Biographisches Werk • Kunst • Philosophischer Text • Politik • Frankreich • Zitat philosophischer Text 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezeption anderer Werke • Dichtung • Philosophischer Text • Brief • Freundschaft • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Inhalt eigener Werke • Zitat philosophischer Text • Kulturgeschichtliches Buch • Dank

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
18	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Rezeption anderer Werke • Kunst • Geschäfte/Verkauf • Verliebtheit Gernings • Bekanntschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt eigener Werke • Rezeption anderer Werke • Dichtung • Freundschaft • Dank • Lob • Bitte um Besorgung von Büchern • Warensendung Literatur • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Johann Isaak von Gernings Dichtung
19	<ul style="list-style-type: none"> • Haus und Garten • Sophie von La Roches Werke • Schaffensprozess • Rezeption eigener Werke • Sophie von La Roches Enkel*innen • Weimarer Viergestirn • Freundschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft mit Wieland • Schaffensprozess • Haus und Garten • Dank • Lob • Weimarer Viergestirn (Goethe, Schiller, Herder, Wieland) • Freude
20	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Freundschaft • Weimarer Viergestirn • Freundschaft mit Wieland • Reisen • Deutschland • Alter • Politik • Deutschland – Frankreich • Koalitionskriege • Sophie von La Roches Enkel*innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Schriftsteller-/Dichterkreis • Rezeption anderer Werke • Weimarer Viergestirn (Goethe, Schiller, Herder, Wieland) • Gesundheit • Alter • Reise • Deutschland • Freude • Dank
21	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte um Weitersendung von Briefen • Weimarer Viergestirn • Reisen • Deutschland • Freundschaft mit Wieland • Bekanntschaften • Sophie von La Roches Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft mit Wieland • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Johann Isaak von Gernings Dichtung • Rezeption anderer Werke • Warensendung Literatur • Bitte um Besorgung von Büchern • Freude • Dank • Lob • Appell

Briefnr.	Manuelle Verschlagwortung	LLM (llama3.3:70b)
22	<ul style="list-style-type: none"> • Alter • Sophie von La Roches Werke • Freundschaft • Bekanntschaften • Politik • Italien (Reisen) • Natur • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Freundschaft • Gesundheit • Haus und Garten • Familie • Rezeption eigener Werke • Johann Isaak von Gernings Dichtung • Brief • Dank • Lob • Bitte um Besorgung von Büchern
23	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Bekanntschaften • Sophie von La Roches Enkel*innen • Missbilligung • Trübsinnigkeit • Bitte um Besorgung von Büchern 	<ul style="list-style-type: none"> • Dank • Freundschaft • Liebe • Trauer • Brief • Bitte • Warensendung Literatur • Empfehlung • Lob • Kondolenz
24	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksendung Brief • Freude • Bekanntschaften • Missbilligung • Sophie von La Roches Enkel*innen • Freundschaft mit Wieland • Bitte • Johann Isaak von Gernings Dichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft • Dank • Rezeption anderer Werke • Schriftstellerische Tätigkeit als Frau • Brief • Sprechakt: Bitte • Warensendung: Sendung Brief • Freude • Familie • Schlagfertigkeit und Wortwitz in der Konversation
25	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte • Sophie von La Roches Enkel*innen • Krankheit • Religion 	<ul style="list-style-type: none"> • Krankheit • Zitat Gedicht • Dichtung • Familie • Schriftsteller-/Dichterkreis • Besorgung von Nachrichten • Bitte um Besorgung